

PÄDAGOGISCHE HOCHSCHULE OÖ

BACHELORARBEIT

Titel der Arbeit

**Lebenslanges Lernen in der beruflichen Bildung
Perspektiven für Akteure in metalltechnischen Lehrberufen**

Verfasser

Florian Mitsche

in den Fächern

**Fachwissenschaften und Fachdidaktik
Schulpraktische Studien**

angestrebter akademischer Grad

Bachelor of Education (BEd)

Betreuer 1: Prof. Mag. Johann Lehrer

Betreuer 2: Prof. Mag. Manfred Kastner

Studienkennzahl: e 210 812 464

Studienrichtung: Lehramt für Berufsschulen; Gruppenlehrberufe Metalltechnik

Matrikelnummer: 0694544

Salzburg, am 9. April 2015

Erklärung:

„Ich erkläre, dass die vorliegende Bachelorarbeit von mir selbst verfasst wurde und dass ich dazu keine anderen als die angeführten Behelfe verwendet habe. Außerdem habe ich die Reinschrift der Bachelorarbeit einer Korrektur unterzogen und ein Belegexemplar verwahrt.“

Salzburg, am 9. April 2015

.....
Unterschrift

Als E-Book online unter <http://doi.org/10.5281/zenodo.1325160> verfügbar.

Florian Mitsche
Bad Vigaun, Österreich, 2015

DOI: 10.5281/zenodo.1325160

Dieses Material steht unter der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung 4.0 International.
Um eine Kopie dieser Lizenz zu sehen, besuchen Sie
<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

Abstract

Die Lissabon-Strategie der Europäischen Union ist ein auf einem Sondergipfel der europäischen Staats- und Regierungschefs im März 2000 in Lissabon verabschiedetes Programm, das zum Ziel hat, die Europäische Union zum wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensgestützten Wirtschaftsraum der Welt zu machen. Eines der Schlüsselkonzepte der Lissabon-Strategie ist die Entwicklung einer Wissensgesellschaft. Lebenslange Weiterbildung stellt dabei ein ganz wesentliches Mittel dar, um gesellschaftliche Teilhabe, sozialen Zusammenhalt und die Beschäftigung weiterzuentwickeln.

Die vorliegende empirische Untersuchung soll aktuelles Verhalten und Erleben im Handlungskontext der beruflichen Ausbildung in metalltechnischen Lehrberufen sowie die Motivationslage hinsichtlich formaler und nonformaler Weiterbildung beschreiben, um Akteure der beruflichen Aus- und Weiterbildung bei der Ableitung von praktischen Handlungsanweisungen zu unterstützen.

The Lisbon strategy of the European Union is a program approved by the European Heads of State and Government in Lisbon in March 2000, which has the objective of developing the European Union to the most competitive and dynamic knowledge-based economy in the world. One of the key concepts of the Lisbon strategy is the development of a knowledge-based society. Lifelong learning therefor is an essential tool for the development of citizenship, social cohesion and employment.

The purpose of this empirical study is to evaluate current behavior in the context of action and experience of vocational education in mechanical engineering occupations as well as the motivation to perform non-formal and formal training, in order to assist actors of vocational education and training in the derivation of practical actions for support.

Inhaltsverzeichnis

ABSTRACT	I
INHALTSVERZEICHNIS	II
1. EINLEITUNG	1
1.1. PROBLEMSTELLUNG.....	5
1.1.1. <i>Lernmotivation</i>	6
1.1.2. <i>Lerngelegenheiten</i>	7
1.1.3. <i>Schlüsselkompetenzen</i>	9
1.2. ZIELSETZUNG	10
1.3. VORGEHENSWEISE	10
1.3.1. <i>Stichprobe</i>	11
1.3.2. <i>Fragebogen</i>	11
2. EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG	12
2.1. VORERHEBUNG.....	12
2.2. METHODE.....	13
2.2.1. <i>Untersuchungsdesign</i>	13
2.2.2. <i>Befragungsinstrument</i>	13
2.2.2.1. Vor- und Nachbereitung der Befragung	14
2.2.3. <i>Operationalisierung der Variablen</i>	14
2.2.4. <i>Objektivität, Reliabilität und Validität</i>	15
2.2.5. <i>Anonymität</i>	16
2.3. STICHPROBENBESCHREIBUNG	16
2.3.1. <i>Stichprobengröße</i>	17
2.3.2. <i>Repräsentativität der Stichprobe</i>	17
2.3.3. <i>Rücklauf, Stichprobenausfälle</i>	19
2.3.4. <i>Analysestichprobe</i>	19
2.4. HYPOTHESEN BESCHREIBUNG	19
2.5. UNTERSUCHUNG DER POPULATIONSPARAMETER	20
2.5.1. <i>Signifikanztests (χ^2 - Tests)</i>	21
2.5.1.1. Effektstärke.....	22
2.5.1.2. Korrekturen bei kleinen Zellbesetzungen	23
2.5.1.3. Bonferroni-Korrektur.....	23
2.5.1.4. Standardisierte Residuen	24
2.5.2. <i>Zusammenhangsmaße</i>	24
2.5.2.1. Reduktion der Irrtumswahrscheinlichkeit.....	25
2.6. ERGEBNISSE DER EMPIRISCHEN UNTERSUCHUNG	25
2.6.1. <i>Vorbildung</i>	25
2.6.2. <i>Lehrbetriebsgröße</i>	27
2.6.3. <i>Berufsorientierung</i>	28
2.6.3.1. Berufsberatung.....	30
2.6.3.2. Einblick in den Berufsalltag.....	30
2.6.4. <i>Fachliche Selbsteinschätzung</i>	31
2.6.4.1. Anforderungen in der Berufsschule.....	36
2.6.4.2. Anforderungen im Lehrbetrieb	39
2.6.5. <i>Bereitschaft zur Weiterbildung</i>	41
2.6.5.1. Formale Weiterbildung.....	43
2.6.5.2. Nonformale Weiterbildung.....	45
3. ZUSAMMENFASSUNG.....	49
3.1. DEMOGRAFISCHE UND SOZIOÖKONOMISCHE VERHÄLTNISSE	49
3.2. BERUFSORIENTIERUNG.....	50
3.3. SELBSTEINSCHÄTZUNG EIGENER KENNTNISSE UND FERTIGKEITEN	50
3.4. BEREITSCHAFT ZUR WEITERBILDUNG	51
ANHANG I. FRAGEBOGEN.....	IV
a. <i>Demografische Angaben</i>	V

b.	<i>Fragen zur Berufsorientierung</i>	VI
c.	<i>Bildungseffekte bezüglich fachlicher Bildung</i>	VII
d.	<i>Berufliche Weiterbildung</i>	VIII
ANHANG II. AUSWERTUNG EMPIRISCHER DATEN.....		X
a.	<i>Demografische Daten</i>	X
b.	<i>Einflüsse auf die Wahl des Lehrberufs</i>	XVI
c.	<i>Selbstständige Information über den Lehrberuf</i>	XXV
d.	<i>Berufsberatung</i>	XXXI
e.	<i>Einblick in den Berufsalltag</i>	XXXVII
f.	<i>Fachliche Selbsteinschätzung</i>	XLIII
g.	<i>Anforderungen in der Berufsschule</i>	LVIII
h.	<i>Anforderungen im Lehrbetrieb</i>	LXV
i.	<i>Motivation bezüglich Weiterbildung</i>	LXIX
j.	<i>Formale Weiterbildung</i>	LXXIII
k.	<i>Nonformale Weiterbildung</i>	LXXXI
ABBILDUNGSVERZEICHNIS		LXXXIX
TABELLENVERZEICHNIS		XCI
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS		XCVIII
LITERATURVERZEICHNIS		XCIX

1. Einleitung

Lernen findet nicht nur in Schulen und nicht ausschließlich in der Kindheit und Jugend statt. Die Bedeutung lebenslangen Lernens für den Einzelnen sowie für die gesellschaftliche Entwicklung wird zunehmend anerkannt.

Bereits um die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert weist der amerikanische Erziehungswissenschaftler John Dewey auf „informal education“ als selbstständige Lernform außerhalb institutionalisierter Bildung hin und beschreibt die Problematik eines ausgewogenen Einsatzes formaler und informeller Lernformen: „Hence one of the weightiest problems with which the philosophy of education has to cope is the method of keeping a proper balance between the informal and the formal, the incidental and the intentional, modes of education.“ (Dewey, 1916, S. 10)

In den 1950er Jahren wird der Begriff des informellen Lernens in der Erwachsenenbildung diskutiert (Knowles, 1951), in den 1960er und 1970er Jahren bestimmt die Problematik der Entwicklungshilfe die bildungspolitische Diskussion. Diese Problematik ist gekennzeichnet durch einen geringen Ausbaugrad des formalen Bildungssystems in Ländern der dritten Welt und hohe Kosten der Entwicklung komplexer formaler Aus- und Weiterbildungssysteme. In vielen Ländern der dritten Welt sind daher teilweise bis heute nicht-formalisierte und informelle Lernprozesse („out-of-school-education“) von großer Bedeutung (Schiersmann, 2007, S. 27 f).

Die United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) publiziert 1972 einen in der internationalen Fachöffentlichkeit viel beachteten Bericht der Faure-Kommission (Faure u. a., 1972), in dem die grundlegende bildungspolitische Bedeutung informeller Lernformen festgestellt wird, demnach umfasst informelles Lernen etwa 70 % allen menschlichen Lernens.

Der Faure-Report weist über die damals aktuelle Problematik der Entwicklungshilfe hinaus erstmals auch auf bildungspolitische Anforderungen im Zusammenhang mit Veränderungen der Arbeitswelt, einer wissenschaftlich-technischen Revolution und zunehmenden Informationsströme hin und prognostiziert dem entsprechend eine starke Veränderung der Bildungs- und Erziehungssysteme auch in den Industrieländern (Overwien, 2001, S. 359).

Zusammenfassend wird hier festgestellt (Faure u. a., 1972, S. 40):

Wence the question: should we rely only on existing educational systems to carry out the tasks which lie ahead? The Present-day world is marked by a population explosion, the imperative requirements of economic development and the fight against hunger, the scientific and technological revolution, the multiplication of knowledge, the rise of the masses, the consequences and new expressions of the democratic idea, the extension and proliferation of information and communication media. This world is making and will make many new demands on education. Does it not contain new means which education may and must make use of, if it is not to fail in as task?

In einem 1996 publizierten UNESCO-Bericht der vom ehemaligen Präsidenten der EU-Kommission, Jaques Delors, 1993 ins Leben gerufenen internationalen Kommission "Bildung für das 21. Jahrhundert" wird der Faure-Report aus 1972 weiterentwickelt (Delors, International Commission on Education for the Twenty-first Century, & UNESCO, 1996; Deutsche UNESCO-Kommission, 1997).

Der Bericht plädiert für eine starke internationale Zusammenarbeit bei Bildungsfragen. Es wird die Notwendigkeit einer breit angelegten Grundbildung betont, die vor allem die Fähigkeit zu lebensbegleitendem Lernen vermitteln soll. Ein „Vier-Säulen-Modell“ soll auf die Bildungsbedürfnisse des 21. Jahrhunderts antworten, Lebenslanges Lernen stützt sich dabei auf „learning to know“, „learning to do“, „learning to live together“ und „learning to be“ (Delors u. a., 1996, S. 85–97). Letzteres baut auf die Ausführungen des Faure-Reports auf (vgl. Faure u. a., 1972).

Die bislang im europäischen Raum wenig reflektierte internationale Diskussion zum Lebenslangen Lernen wird von den Europäischen Gemeinschaften vor dem Hintergrund einer weltweiten wirtschaftlichen Rezession und seit den 1970er Jahren (bis auf die zweite Hälfte der 1980er Jahre) ständig gestiegener Arbeitslosigkeit aufgenommen. Während sich die wirtschaftliche Leistung der Europäischen Gemeinschaften in einem Zeitraum von zwanzig Jahren um 80 % erhöht hat, nimmt die Gesamtbeschäftigung nur um 9 % zu (Kommission der Europäischen Gemeinschaften, 1993, S. 11).

Der Europäische Rat hat daher auf seiner Kopenhagener Tagung im Juni 1993 die Europäische Kommission aufgefordert, ein Weißbuch über die mittelfristige Strategie für Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung vorzulegen.

Eine der insgesamt sechs Prioritäten der Aktion Beschäftigung setzt hierzu den Schwerpunkt auf Bildung und Ausbildung (Kommission der Europäischen Gemeinschaften, 1993, S. 18):

Wer in der Gesellschaft von morgen bestehen will, darf sich nicht mit einmal Gelerntem begnügen. Gefordert wird neben Wissen die Fähigkeit zu lernen, zu kommunizieren, in der Gruppe zu arbeiten und sich selbst einzuschätzen. Die Berufe von morgen erfordern die Fähigkeit, Diagnosen zu stellen und Verbesserungsvorschläge auf allen Ebenen zu machen, Selbständigkeit, geistige Unabhängigkeit und Urteilsvermögen - somit Eigenschaften, die das Können verleiht. Das erfordert wiederum eine Anpassung der Lehrinhalte und die Eröffnung [sic!] von Möglichkeiten der Weiterbildung (Wissen und Können), sobald sich die Notwendigkeit dafür ergibt.

Im 1995 publizierten Weißbuch der Europäischen Kommission „Lehren und Lernen - auf dem Weg zur kognitiven Gesellschaft“ wird festgestellt, dass der Erwerb allgemeiner und beruflicher Bildung während des gesamten Lebens nicht nur zur Aufrechterhaltung von Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigungsfähigkeit beiträgt, sondern darüber hinaus das beste Mittel zur Bekämpfung sozialer Ausgrenzung darstellt. Dies bedeutet, dass im Mittelpunkt von Lehren und Lernen der Einzelne mit seinen individuellen Bedürfnissen stehen muss (Europäische Kommission, 1995, S. 8). Dieses Weißbuch leitet auch die Debatten im Zusammenhang mit dem für das Jahr 1996 von Parlament und Rat der Europäischen Gemeinschaften ausgerufenen Europäischen Jahr für Lebenslanges Lernen ein.

Das Jahr 2000 ist ein wesentlicher Meilenstein in der bildungspolitischen Entwicklung Lebenslangen Lernens in Europa. Angesichts einer mittlerweile verbesserten Wirtschaftslage hat sich der Europäische Rat im März dieses Jahres auf einer Sondertagung in Lissabon ein ambitioniertes strategisches Ziel gesetzt, gemäß Ziffer fünf der Schlussfolgerungen des Vorsitzes „(...) das Ziel, die Union zum wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum in der Welt zu machen (...)“ (Europäisches Parlament, 2000a).

Neben Wirtschaftsreformen für einen vollendeten und einwandfrei funktionierenden Binnenmarkt, der Schaffung eines europäischen Raums der Forschung und Innovation sowie eines günstigen Umfelds für die Gründung und Entwicklung innovativer Unternehmen steht die Entwicklung einer Informationsgesellschaft im Fokus der Debatten.

„(...) Jedem Bürger müssen die Fähigkeiten vermittelt werden, die für das Leben und die Arbeit in dieser neuen Informationsgesellschaft erforderlich sind (...)“ (Europäisches Parlament, 2000a, Ziffer 9).

Maßnahmen im Anschluss an die Tagung in Lissabon werden beim Europäischen Rat in Santa Maria da Feira im Juni 2000 beschlossen. In den Schlussfolgerungen des Vorsitzes des Europäischen Rates in Santa Maria da Feira (Europäisches Parlament, 2000b) wird gemäß Ziffer 33 festgestellt:

Die lebenslange Weiterbildung ist ein ganz wesentliches Mittel, um gesellschaftliche Teilhabe, sozialen Zusammenhalt und die Beschäftigung weiterzuentwickeln. Die Mitgliedstaaten, der Rat und die Kommission werden aufgefordert, in ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereichen kohärente Strategien und praktische Maßnahmen zu erarbeiten, um die lebenslange Weiterbildung für alle zu ermöglichen, die Einbeziehung der Sozialpartner zu fördern, sämtliche Möglichkeiten öffentlicher und privater Finanzierung auszuschöpfen und mehr Menschen im Rahmen einer Strategie der lebenslangen Weiterbildung Zugang zu den Hochschulen zu verschaffen.

Im Oktober 2000 schließlich soll mit der Herausgabe des Memorandums über Lebenslanges Lernen eine Diskussion über die praktische Umsetzung des Konzepts zur Förderung der Beschäftigungsfähigkeit und der sozialen Integration in Gang gesetzt werden (Kommission der Europäischen Gemeinschaften, 2000, S. 10):

Der Begriff „lebenslanges Lernen“ stellt auf die zeitliche Dimension ab: es geht um Lernen während des ganzen Lebens; dieses Lernen kann kontinuierlich stattfinden oder in regelmäßigen Abständen. Der neue Begriff eines „lebensumspannenden Lernens“ bringt eine neue Dimension in das Bild ein, indem er auf die „räumliche“ Ausdehnung des Lernens abstellt, das in allen Lebensbereichen und -phasen stattfinden kann. Die „lebensumspannende“ Dimension verdeutlicht die Komplementarität von formalem, nicht-formalem und informellem Lernen.

Der laufende Umsetzungsprozess des Konzepts zur Förderung der Beschäftigungsfähigkeit und der sozialen Integration wird durch weitere wesentliche bildungspolitische Meilensteine unterstützt.

Diesbezüglich ist jedenfalls die Empfehlung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zu Schlüsselkompetenzen für lebensbegleitendes Lernen (Europäisches Parlament & Rat der Europäischen Union, 2006) zu nennen.¹

Die Empfehlung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2009 zur Einrichtung eines europäischen Bezugsrahmens für die Qualitätssicherung in der beruflichen Aus- und Weiterbildung (Europäisches Parlament & Rat der Europäischen Union, 2009a), definiert ein Referenzinstrument, das die Mitgliedstaaten dabei unterstützen soll, die kontinuierliche Verbesserung ihrer Berufsbildungssysteme mittels gemeinsamer europäischer Bezugsgrößen zu fördern und zu beobachten.

Als Instrument der Transparenz und zur Unterstützung der beruflichen Mobilität europäischer Bürger soll die Empfehlung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2009 zur Einrichtung eines Europäischen Leistungspunktesystems für die Berufsbildung (ECVET) (Europäisches Parlament & Rat der Europäischen Union, 2009b) die Anrechnung, Anerkennung und Akkumulierung individueller Lernergebnisse erleichtern.

1.1. Problemstellung

Im Memorandum über Lebenslanges Lernen als einem der zentralen bildungspolitischen Dokumente der Europäischen Union wird festgestellt, dass das Ausmaß des sich in Europa vollziehenden wirtschaftlichen und sozialen Wandels einen völlig neuen Ansatz in Bildung und Berufsbildung erfordert. Schlüssel zur Stärkung von Europas Wettbewerbsfähigkeit und zur Verbesserung von Beschäftigungsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit der Arbeitskräfte sind demnach der Zugang zu aktuellen Informationen und Wissen sowie die Motivation und Befähigung zur intelligenten Nutzung dieser Ressourcen. Neben dieser Förderung der Beschäftigungsfähigkeit stellt die Förderung einer aktiven Staatsbürgerschaft den zweiten grundlegenden Aspekt Lebenslangen Lernens dar. Sowohl Beschäftigungsfähigkeit als auch aktive Staatsbürgerschaft setzen voraus, dass man über ausreichende Kenntnisse und Fähigkeiten verfügt, die auf dem neuesten Stand sind und die es ermöglichen, am wirtschaftlichen und sozialen Leben teilzuhaben und einen entsprechenden Beitrag zu leisten (Kommission der Europäischen Gemeinschaften, 2000, S. 5 f).

¹ siehe dazu auch die Ausführungen unter Ziffer 1.1.3 auf Seite 9

Als Antwort auf diese Herausforderungen werden sechs Grundbotschaften Lebenslangen Lernens formuliert, die als strukturierender Rahmen für eine offene Diskussion über die praktische Umsetzung dienen sollen.

Tabelle 1: Die sechs Grundbotschaften Lebenslangen Lernens (Kommission der Europäischen Gemeinschaften, 2000, S. 12–25)

Botschaft 1	Neue Basisqualifikationen für alle Den allgemeinen und ständigen Zugang zum Lernen gewährleisten und damit allen Bürgerinnen und Bürgern ermöglichen, die für eine aktive Teilhabe an der Wissensgesellschaft erforderlichen Qualifikationen zu erwerben und zu aktualisieren
Botschaft 2	Höhere Investitionen in die Humanressourcen Investitionen in Humanressourcen deutlich erhöhen und damit Europas wichtigstes Kapital - das Humankapital - optimal nutzen
Botschaft 3	Innovation in den Lehr- und Lernmethoden Effektive Lehr- und Lernmethoden und -kontexte für das lebenslange und lebensumspannende Lernen entwickeln
Botschaft 4	Bewertung des Lernens Die Methoden der Bewertung von Lernbeteiligung und Lernerfolg deutlich verbessern, insbesondere im Bereich des nicht-formalen und des informellen Lernens
Botschaft 5	Umdenken in Berufsberatung und Berufsorientierung Für alle einen leichten Zugang sichern zu hochwertigen Informations- und Beratungsangeboten über Lernmöglichkeiten in ganz Europa und während des ganzen Lebens
Botschaft 6	Das Lernen den Lernenden auch räumlich näher bringen Möglichkeiten für lebenslanges Lernen in unmittelbarer Nähe (am Wohnort) der Lernenden schaffen und dabei gegebenenfalls IKT-basierte Techniken nutzen

1.1.1. Lernmotivation

Die individuelle Lernmotivation und eine möglichst große Vielfalt an Lerngelegenheiten sind der Schlüssel für eine erfolgreiche Implementierung des lebenslangen Lernens.

Lernerfahrungen sollen vermieden werden, die nicht zum Erfolg führen oder von Lernenden negativ erlebt werden. Ein wesentliches Kriterium ist die Zugänglichkeit von geeigneten Lernmöglichkeiten, sowohl aus zeitlichen Gründen oder aus Gründen des Lerntempo, des Lernorts als auch der mit dem Lernen verbundenen Kosten. Die Lernaktivitäten sollen inhaltlich und methodisch dem kulturellen Umfeld und den Erfahrungen der Lernenden entsprechen. Bildungs- und Ausbildungssysteme sollten sich an die individuellen Bedürfnisse und Wünsche anpassen, es sollte also jeder die Möglichkeit haben, selbst gewählte, offene Lernwege einzuschlagen (Kommission der Europäischen Gemeinschaften, 2000, S. 9)

1.1.2. Lerngelegenheiten

Im Memorandum über Lebenslanges Lernen werden drei grundlegende Kategorien „zweckmäßiger Lerntätigkeiten“ nach dem jeweiligen Formalisierungsgrad unterschieden (Kommission der Europäischen Gemeinschaften, 2000, S. 9 f):

- **Formales Lernen** findet in Bildungs- und Ausbildungseinrichtungen statt und führt zu anerkannten Abschlüssen und Qualifikationen.
- **Nicht-formales Lernen** findet außerhalb der Hauptssysteme der allgemeinen und beruflichen Bildung statt und führt nicht unbedingt zum Erwerb eines formalen Abschlusses. Nicht-formales Lernen kann am Arbeitsplatz und im Rahmen von Aktivitäten der Organisationen und Gruppierungen der Zivilgesellschaft (wie Jugendorganisationen, Gewerkschaften und politischen Parteien) stattfinden. Auch Organisationen oder Dienste, die zur Ergänzung der formalen Systeme eingerichtet wurden, können als Ort nicht-formalen Lernens fungieren (z. B. Kunst-, Musik- und Sportkurse oder private Betreuung durch Tutoren zur Prüfungsvorbereitung).
- **Informelles Lernen** ist eine natürliche Begleiterscheinung des täglichen Lebens. Anders als beim formalen und nicht-formalen Lernen handelt es sich beim informellen Lernen nicht notwendigerweise um ein intentionales Lernen, weshalb es auch von den Lernenden selbst unter Umständen gar nicht als Erweiterung ihres Wissens und ihrer Fähigkeiten wahrgenommen wird.

Im internationalen bildungspolitischen Kontext existieren konkurrierende Systematisierungsansätze zum formalen, non-formalen und informellen Lernen von der UNESCO (Evans, 1981; Federighi, 1999) und der OECD (Tuijnman, 1996). Während der Systematisierungsansatz der UNESCO (Evans, 1981, S. 28; Federighi, 1999, S. 8) ähnlich gegliedert ist wie jener des Memorandums für Lebenslanges Lernen, verzichtet die OECD auf eine eigene Definition informellen Lernens, jedoch wird es dem formalen Lernen gegenübergestellt und dabei ein eher unbewusstes Ablaufen angenommen: „People learn not only in classrooms, but informally at work, by talking to others, by watching television and playing games, and through virtually every other form of human activity“ (Tuijnman, 1996, S. 89).

Der Begriff des informellen Lernens hat besonders im englischsprachigen Raum, mit dem Memorandum über Lebenslanges Lernen aber auch in der europäischen Erwachsenenbildung und beruflichen Bildung an Bedeutung gewonnen (Overwien, 2001, S. 359).

Der Charakterisierung von Lernprozessen durch ihren Formalisierungsgrad sind jedoch Grenzen gesetzt, so kann informelles Lernen auch in formalen Lernkontexten eine Rolle spielen. In der dualen Berufsbildung ist beispielsweise das Lernen am Modell (Bandura) ein wichtiges Element komplexer Lernprozesse, wobei informelles Lernen eine wichtige Rolle beim Kompetenzerwerb spielt. Imitation und Beobachtung sollen die Übernahme und darüber hinaus auch die Modifikation komplexer Modelle bis hin zum nachahmenden Erlernen von Denkweisen ermöglichen. Diese „situiereten Lernumgebungen“ werden hier durch formales Lernen begleitet (Overwien, 2001, S. 361 f).

Bereits in dem von der UNESCO initiierten Bericht der Delors-Kommission (Delors u. a., 1996) wird eine Verknüpfung formaler und informeller Lernprozesse gefordert. Auch im Memorandum über Lebenslanges Lernen wird die „Komplementarität von formalem, nicht-formalem und informellem Lernen“ betont (Kommission der Europäischen Gemeinschaften, 2000, S. 10).

Darüber hinaus erscheint die Differenzierung in formales und nicht-formales Lernen zumindest für den Bereich der beruflichen Weiterbildung problematisch, da im deutschen Sprachraum das Angebot an beruflicher Weiterbildung mit staatlich anerkannten Abschlüssen relativ klein ist. So wird bei Schiersmann (2007, S. 41 f) ein alternativer Systematisierungsansatz vorgeschlagen, der diesbezüglich lediglich zwischen formalisierten und informellen Lernkontexten differenziert (siehe Abbildung 1).

Bei einer Umschulung handelt es sich um das Erlernen eines anderen Berufs. Die berufliche Fortbildung ist beispielsweise nach dem deutschen Berufsbildungsgesetz² (BBiG) folgendermaßen definiert: „Die berufliche Fortbildung soll es ermöglichen, die berufliche Handlungsfähigkeit zu erhalten und anzupassen oder zu erweitern und beruflich aufzusteigen.“ (§ 1 Abs. 4 BBiG, BGBl I S. 931)

² Das Berufsbildungsgesetz (BBiG) regelt in Deutschland die Berufsausbildung (Duales System), die Berufsausbildungsvorbereitung, die Fortbildung sowie die berufliche Umschulung (§ 1 Abs. 1 BBiG). Das Berufsbildungsgesetz bestimmt ferner die Voraussetzungen des Berufsausbildungsverhältnisses. Das deutsche Berufsbildungsgesetz gilt jedoch nicht für Berufsbildung an Hochschulen und in Gesundheitsberufen.

Abbildung 1: Definition von Weiterbildung nach Schiersmann

In Bezug auf die informelle Weiterbildung wird bei Schiersmann auf eine weitere Differenzierung nach unterschiedlichen Graden der Intentionalität verzichtet, stattdessen wird eine Einteilung in die Lernfelder Lernen im Arbeitskontext, Lernen im privaten und gesellschaftlichen Umfeld sowie Lernen mit Medien vorgeschlagen (siehe Abbildung 1).

1.1.3. Schlüsselkompetenzen

In einer Empfehlung des Europäischen Parlaments und des Rates der Europäischen Union zu Schlüsselkompetenzen für lebensbegleitendes Lernen (Europäisches Parlament & Rat der Europäischen Union, 2006) sind Kompetenzen definiert als eine Kombination aus Wissen, Fähigkeiten und Einstellungen, die an das jeweilige Umfeld angepasst sind. Dabei sind Schlüsselkompetenzen diejenigen Kompetenzen, die alle Menschen für ihre persönliche Entfaltung, soziale Integration, Bürgersinn und Beschäftigung benötigen (Europäisches Parlament & Rat der Europäischen Union, 2006, S. 13).

In dieser Empfehlung ist ein acht Schlüsselkompetenzen umfassender Referenzrahmen enthalten (Europäisches Parlament & Rat der Europäischen Union, 2006, S. 13):

1. Muttersprachliche Kompetenz
2. Fremdsprachliche Kompetenz
3. Mathematische Kompetenz und grundlegende naturwissenschaftlich-technische Kompetenz
4. Computerkompetenz
5. Lernkompetenz
6. Soziale Kompetenz und Bürgerkompetenz
7. Eigeninitiative und unternehmerische Kompetenz
8. Kulturbewusstsein und kulturelle Ausdrucksfähigkeit

Kompetenzen in den wichtigsten Grundfertigkeiten sind eine wichtige Grundlage für das Lernen, beispielsweise Sprechen, Lesen und Schreiben, Rechnen sowie Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT). Die Schlüsselkompetenzen sind grundsätzlich alle als gleich bedeutend zu betrachten, viele der Kompetenzen überschneiden sich bzw. greifen ineinander (Europäisches Parlament & Rat der Europäischen Union, 2006, S. 13 f).

1.2. Zielsetzung

Zielsetzung der im Folgenden dargestellten empirischen Untersuchung ist es, nähere Erkenntnisse über die Zielgruppen für die Planung der Unterrichtstätigkeit an Berufsschulen in den Gruppenlehrberufen Metalltechnik zu gewinnen. Damit soll die Differenzierung zwischen den einzelnen Lehrberufen in der Gruppe erleichtert werden, insbesondere auch hinsichtlich der entsprechenden Ausbildungsmodule im Zusammenhang mit dem modularen Lehrplan für diese Berufsgruppe.

1.3. Vorgehensweise

Zur Umsetzung der genannten Ziele wird eine empirische Untersuchung durchgeführt, die als deskriptive Querschnittstudie in Ex-post-facto-Anordnung angelegt ist. Das Untersuchungsdesign ist unter Ziffer 2.2.1 auf Seite 13 näher beschrieben. Das Ergebnis der Untersuchung der Populationsparameter ist ausführlich in Anhang II dokumentiert, um auch eigene Auswertungen zu ermöglichen.

1.3.1. Stichprobe

Bei der Planung der Stichprobe wird besonderes Augenmerk auf Repräsentativität gelegt. Dem entsprechend ist die Stichprobe als Klumpenstichprobe ausgeprägt, die sich auf alle im Bundesland Salzburg im Schuljahr 2013/14 an Berufsschulen unterrichteten Schülerinnen und Schüler der Lehrberufe Maschinenbautechnik, Metallbearbeitungstechnik, Metallbautechnik, Stahlbautechnik, Schmiedetechnik, Blechtechnik, Werkzeugbautechnik und Zerspanungstechnik erstreckt. Für eine detaillierte Stichprobenbeschreibung siehe Ziffer 2.3 auf Seite 16. Der Stichprobenumfang wird auf die Absicherung eines mittleren Effektes der Ergebnisse der vorliegenden empirischen Untersuchung ausgelegt (siehe Ausführungen unter Ziffer 2.5.1.1 auf Seite 22).

1.3.2. Fragebogen

Als Erhebungsinstrument für die empirische Untersuchung wird ein Fragebogen eingesetzt, der in vier Abschnitte gegliedert ist.

Demografische und sozioökonomische Größen (z. B. Auszubildende, Beschäftigte) werden im ersten Abschnitt des vorliegenden Fragebogens erhoben, um eine dem entsprechende Evaluierung zu ermöglichen.

Einen Zugang zu entsprechenden hochwertigen Informations- und Beratungsangeboten zu sichern ist die fünfte der sechs Grundbotschaften Lebenslangen Lernens der Kommission der Europäischen Gemeinschaften (2000, S. 12–25), diesbezüglich soll der Status der Stichprobe erhoben werden. Im zweiten Abschnitt des Fragebogens werden demnach Angaben zur Berufsorientierung der Befragten erhoben.

Methoden und Strategien der Reflexion und Selbstbewertung müssen zusätzlich durch Lehrende vermittelt werden – angepasst an den Lernstil der Lernenden. Der dritte Abschnitt des Fragebogens dient der Erhebung von Bildungseffekten bezüglich beruflicher Bildung. Die Selbsteinschätzung der eigenen Leistungen der Befragten in den fachbezogenen Unterrichtsgegenständen wird mittels Fragebogen erhoben und im Vergleich zu den in einer (anonymisierten) Nacherhebung ermittelten tatsächlichen Leistungsbeurteilungen der entsprechenden Stichprobe untersucht.

Die Bereitschaft zur beruflichen Weiterbildung der Befragten wird im vierten Abschnitt des Fragebogens erhoben.

2. Empirische Untersuchung

Die gegenständliche empirische Untersuchung basiert auf einer freiwilligen Befragung von 158 Schülerinnen und Schülern der Landesberufsschule Hallein im vierten Lehrgang des Schuljahres 2013/14, durchgeführt im Zeitraum von 25. bis 27. Juni 2014.

2.1. Vorerhebung

Um eine sorgfältige Stichprobenplanung zu gewährleisten, wird eine Vorerhebung in der Untersuchungspopulation durchgeführt. Ziel ist eine ausgewogene Auswahl der Klumpen der zugrunde liegenden Klumpenstichprobe mit einem ausreichenden Umfang, um zu kleine Zellbesetzungen sowie konzentrierte Verteilungen der Merkmalsausprägungen zu vermeiden (siehe dazu die Ausführungen unter Ziffer 2.5.1.2). Der erforderliche Mindestumfang der Stichprobe orientiert sich zudem an der vorgesehenen mittleren Effektstärke der Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung (siehe dazu die Ausführungen unter Ziffer 2.5.1.1).

Darüber hinaus ermöglicht die Vorerhebung einen ersten Einblick in das soziokulturelle Umfeld der untersuchten Berufsgruppen (siehe Tabelle 2).

Tabelle 2: Ergebnisse der Vorerhebung zur Stichprobe (n = 169)

Merkmal	HG	VG
Weibliche Schülerinnen	2,5%	8,2%
Schülerinnen und Schüler, die eigenberechtigt sind	43,3%	51,0%
Schülerinnen und Schüler, die nicht über die deutsche Muttersprache verfügen	12,5%	10,2%
Schülerinnen und Schüler, die im Berufsschülerheim wohnen	37,5%	38,8%
Schülerinnen und Schüler, die zumindest eine Klasse wiederholt haben	15,8%	4,1%
Schülerinnen und Schüler, die eine Doppellehre absolvieren	8,3%	0,0%
Schülerinnen und Schüler mit bereits abgeschlossener Lehrausbildung	3,3%	0,0%
Schülerinnen und Schüler mit Befreiungen in Unterrichtsgegenständen	13,3%	0,0%
Quereinsteiger, denen zumindest die erste Klasse angerechnet wurde	7,5%	0,0%
Stichprobe	n = 120	n = 49

Die Ergebnisse der Vorerhebung lassen auf eine untersuchungsrelevante Heterogenität der Hauptgruppe (HG) und der Vergleichsgruppe (VG) untereinander schließen (Stichprobenbeschreibung siehe unter Ziffer 2.3).

2.2. Methode

2.2.1. Untersuchungsdesign

Die vorliegende Untersuchung ist als deskriptive Querschnittstudie in Ex-post-facto-Anordnung konzipiert. Die wissenschaftlichen Befunde dieser populationsbeschreibenden Untersuchung sollen aktuelles Verhalten und Erleben im Handlungskontext der beruflichen Ausbildung in metalltechnischen Lehrberufen sowie die Motivationslage hinsichtlich formaler und nonformaler Weiterbildung beschreiben.

Die gegenständliche Untersuchung dient nicht in erster Linie dazu, Theorien zu prüfen und weiterzuentwickeln, sondern soll Akteure der beruflichen Aus- und Weiterbildung bei der Ableitung von praktischen Handlungsanweisungen unterstützen (Bortz & Döring, 2006, S. 51 f). Dem entsprechend ist die Untersuchung der Populationsparameter einschließlich der Interpretation der Ergebnisse ausführlicher dokumentiert, so dass auch den der sozialwissenschaftlichen Statistik weniger affinen Zielgruppen ein ausreichender Zugang zu den Ergebnissen der empirischen Untersuchung gewährleistet wird (siehe Ausführungen unter Ziffer 2.5). Darüber hinaus ist die Auswertung der empirischen Daten vollständig dokumentiert (siehe Anhang II, Seite X ff).

2.2.2. Befragungsinstrument

Die Befragung erfolgt gemäß CAPI - Methode (Computer - Assisted Personal Interview) in elektronischer Form mittels standardisiertem Fragebogen³, den die räumlich anwesenden Probanden auf einem Computer vorgelegt bekommen (Bortz & Döring, 2006, S. 260). Die Befragung wird in Anwesenheit des Untersuchungsleiters an der Landesberufsschule Hallein durchgeführt, wobei der Kapazität der zur Verfügung stehenden EDV - Gruppenräume entsprechend Befragungseinheiten in einem Ausmaß von maximal 15 Probanden gebildet werden. Jeweils zwei Befragungseinheiten entsprechen einem Klumpen der gegenständlichen Klumpenstichprobe⁴. Durch diese standardisierten Bedingungen kann das Risiko einer unkontrollierten Erhebungssituation weitgehend ausgeräumt werden (Bortz & Döring, 2006, S. 252).

³ Der eingesetzte Fragebogen ist inhaltlich in Anhang I auf den Seiten V ff wiedergegeben.

⁴ Beschreibung der Stichprobe siehe Ziffer 2.3.

Zur Datenerfassung wird die Umfragesoftware „LimeSurvey“⁵ (Version 1.92) eingesetzt, die erfassten Daten werden bereits entsprechend codiert für die weitere Verwendung zur Analyse in einer Datenbank gespeichert. Durch geeignete Programmierung des Online-Fragebogens wird dem Problem ungültiger oder unvollständiger Fragebögen begegnet, darüber hinaus werden durch ausschließlich elektronische Verarbeitung und Übertragung der Daten Eingabefehler vermieden (Bortz & Döring, 2006, S. 85).

Die Bearbeitungszeit der Fragebögen bis zum erfolgreichen Abschluss durch jeweils alle Probanden einer Befragungseinheit variiert tendenziell abhängig von der Berufsgruppe zwischen 14 Minuten (Vergleichsgruppe) und 23 Minuten (Hauptgruppe).

2.2.2.1. Vor- und Nachbereitung der Befragung

Vor der eigentlichen Untersuchung wird eine inhaltliche und instrumentelle Voruntersuchung (Pretest) mit 14 Freiwilligen aus der Untersuchungspopulation durchgeführt. Diese Voruntersuchung bestätigt, dass der Fragebogen für die Zielgruppe ausreichend verständlich ist, hinsichtlich ergonomischer Aspekte ein reibungsloser Untersuchungsablauf gewährleistet ist und die erhobenen Daten qualitativ für eine entsprechende Auswertung populationsbeschreibender Merkmale sowie zur Hypothesenprüfung geeignet sind (Bortz & Döring, 2006, S. 355 f).

Nach Abschluss des offiziellen Teils der Untersuchung wird in jeder Befragungseinheit über das Interesse am Untersuchungsthema sowie über Empfindungen, Stimmungen und Schwierigkeiten beim Beantworten des Fragebogens reflektiert (Bortz & Döring, 2006, S. 84). Das Feedback der Probanden zum Befragungsablauf sowie zum Fragebogen an sich (Inhalt, Layout) ist überwiegend positiv, insgesamt 8 Befragte konstatieren leichte Schwierigkeiten im Umgang mit dem Befragungsinstrument, die größtenteils auf Mängel im Sprachverständnis zurückzuführen sind (Muttersprache nicht Deutsch).

2.2.3. Operationalisierung der Variablen

Die Auswertung der empirischen Daten in gegenständlicher Untersuchung erfolgt durch (teilweise multiple) bivariate Analysen der Häufigkeitsverteilungen dichotomer Variablen (siehe Ausführungen unter Ziffer 2.5).

⁵ „LimeSurvey“ ist eine Software zur Datenerhebung mittels Onlineumfragen (www.limesurvey.org)

Dem entsprechend werden Merkmalsausprägungen mit den Werten „0“ und „1“ codiert beziehungsweise Dichotomiegruppen bei Wert „1“ tabuliert (bei Mehrfachauswahl).

Für die Erhebung von Merkmalsausprägungen zu den Fragen 13 bis 15 sowie 16 und 19 werden Ratingskalen eingesetzt. Um eine Verfälschung der Urteile der Probanden durch eine übermäßig neutrale Tendenz der Antworten zu vermeiden (Ambivalenz-Indifferenz-Problem), wird auf ungeradzahlige Anzahlen der Skalenstufen verzichtet und es werden stattdessen bipolare Ratingskalen mit den vier Merkmalsausprägungen „Trifft voll und ganz zu – Trifft eher zu – Trifft eher nicht zu – Trifft gar nicht zu“ eingesetzt (Bortz & Döring, 2006, S. 180).

Da auf parametrische Tests verzichtet wird, ist der wissenschaftliche Diskurs zum Vorliegen etwaiger Verletzungen der Intervallskaleneigenschaft bei Ratingskalen für die gegenständliche Untersuchung nicht relevant (Bortz & Döring, 2006, S. 181). Vielmehr werden die den Ratingskalen entsprechenden Merkmalsausprägungen in nominalskaliertem Form kreuztabuliert und nichtparametrischen Signifikanztests unterzogen (siehe Ausführungen unter Ziffer 2.5.1).

2.2.4. Objektivität, Reliabilität und Validität

Die Befragung erfolgt unter kontrollierten Bedingungen und es ist standardisiert festgelegt, wie die Befragung durchzuführen, auszuwerten und das Ergebnis zu interpretieren ist. Daher kann auch ohne empirische Prüfung eine hohe Objektivität angenommen werden (Bortz & Döring, 2006, S. 195 f).

Der Anspruch an die Befragung beruht überwiegend auf der Messung stabiler Merkmalsausprägungen, daher sollte besonderer Wert auf eine hohe Retestreliabilität gelegt werden (Bortz & Döring, 2006, S. 199). Aus organisatorischen Gründen ist jedoch ein Retest mit der gleichen Stichprobe unter äquivalenten Bedingungen nicht möglich. Die Erfassung und Überprüfung der Validität der Befragung ist darüber hinaus im Vergleich zu Objektivität und Reliabilität viel aufwendiger (Bortz & Döring, 2006, S. 200). Von einer Überprüfung der beiden letztgenannten Gütekriterien wird dem entsprechend unter Berücksichtigung der Vorgaben zum inhaltlichen und zeitlichen Umfang der vorliegenden wissenschaftlichen Arbeit abgesehen.

2.2.5. Anonymität

Bei der Befragung werden keine personenbezogenen Daten erhoben, darüber hinaus wird auf eine Differenzierung nach Alter und Geschlecht verzichtet. Bei Befragten mit einem Alter über 18 Jahren ($n = 17$)⁶ bzw. weiblichen Geschlechts ($n = 7$)⁶ wäre sonst aufgrund ihrer Verteilung unter Berücksichtigung der Merkmale „Lehrberuf“ und „Lehrjahr“ eine eindeutige Zuordnung der Datensätze zu den befragten Personen möglich.

2.3. Stichprobenbeschreibung

Die Untersuchungspopulation ($n = 719$) erstreckt sich auf alle im Bundesland Salzburg im Schuljahr 2013/14 an Berufsschulen⁷ unterrichteten Schülerinnen und Schüler der Lehrberufe Maschinenbautechnik, Metallbearbeitungstechnik, Metallbautechnik, Stahlbautechnik, Schmiedetechnik, Blechtechnik, Werkzeugbautechnik und Zerspanungstechnik.

Die Schülerinnen und Schüler der Lehrberufe Metallbearbeitungstechnik, Metallbautechnik, Stahlbautechnik, Schmiedetechnik und Blechtechnik sind an der Landesberufsschule Hallein in Fachklassen zusammengefasst (Metalltechnik). Diese Lehrberufe werden in der vorliegenden Untersuchung gemäß der bis 1. Juni 2011 gültigen Ausbildungsordnung Metalltechnik (BGBl. II Nr. 262/2003, in der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 273/2005) auch zusammenfassend als Lehrberuf Metalltechnik bezeichnet. Schülerinnen und Schüler der Lehrberufe Maschinenbautechnik, Werkzeugbautechnik und Zerspanungstechnik werden jeweils in eigenen Fachklassen unterrichtet.

Bei der Stichprobenplanung werden zum Zweck der Untersuchung von Zusammenhängen zwischen Berufsgruppen und Untersuchungsvariablen zwei Berufsgruppen gebildet, eine Hauptgruppe aus den Fachklassen Maschinenbautechnik und Metalltechnik sowie eine Vergleichsgruppe aus den Fachklassen Werkzeugbautechnik und Zerspanungstechnik.

Die in eigenen Klassen geführten Lehrlinge der Österreichischen Bundesbahnen (Lehrberuf Maschinenbautechnik) werden nicht in die Untersuchungspopulation einbezogen, da diese Teilpopulation des Lehrberufs Maschinenbautechnik (ÖBB) und die restliche

⁶ Angaben gemäß Vorerhebung zur empirischen Untersuchung, siehe Ziffer 2.1.

⁷ Im Bundesland Salzburg werden alle Schülerinnen und Schüler der genannten Lehrberufe an der Landesberufsschule Hallein unterrichtet.

Untersuchungspopulation im entsprechenden Lehrberuf mutmaßlich keine für die Untersuchung ausreichende Homogenität untereinander aufweisen.

2.3.1. Stichprobengröße

Die Stichprobe (n = 169) erstreckt sich auf 120 Schülerinnen und Schüler aus den Fachklassen Maschinenbautechnik und Metalltechnik (Hauptgruppe) sowie 49 Schülerinnen und Schüler aus den Fachklassen Werkzeugbautechnik und Zerspanungstechnik (Vergleichsgruppe).

2.3.2. Repräsentativität der Stichprobe

Die Stichprobe wird im vierten Lehrgang des Schuljahres 2013/14 gezogen, da in diesem Untersuchungszeitraum die beste Repräsentativität der zu untersuchenden Hauptgruppe erreicht wird. Die Stichprobe ist als Klumpenstichprobe ausgeprägt, in der Hauptgruppe stehen für die Fachklassen Maschinenbautechnik und Metalltechnik jeweils eine erste, zweite und dritte Klasse (jeweils drei Klumpen) zur Disposition, in denen eine Vollerhebung durchgeführt wird. Die Untersuchungspopulation besteht aus elf Klumpen der Fachklassen Maschinenbautechnik und dreizehn Klumpen der Fachklassen Metalltechnik.

Tabelle 3: Klumpenauswahl aus der Untersuchungspopulation

Hauptgruppe (HG)				Vergleichsgruppe (VG)			
Maschinenbautechnik		Metalltechnik		Werkzeugbautechnik		Zerspanungstechnik	
Klasse	N	Klasse	N	Klasse	N	Klasse	N
1MBa	29	1MTa	28	1WB	23	1ZTa	28
1MBb	20	1MTb	30	2WB	22	2ZTa	21
2MBa	29	1MTc	19	3WB	23	3ZTa	26
2MBb	12	2MTa	29	4WB	16	4ZTa	29
2MBc	21	2MTb	29				
3MBa	30	2MTc	18				
3MBb	24	3MTa	28				
3MBc	18	3MTb	30				
4MBa	17	3MTc	24				
4MBb	17	4MTa	15				
4MBc	13	4MTb	17				
		4MTc	17				
		4MTd	17				
N	230	N	301	N	84	N	104
n	59	n	61	n	23	n	26
% aus N	25,7%	% aus N	20,3%	% aus N	27,4%	% aus N	25,0%

Für die Vergleichsgruppe werden aus jeweils vier Klumpen der Untersuchungspopulation eine erste Klasse der Fachklassen Werkzeugbautechnik sowie eine dritte Klasse der Fachklassen Zerspanungstechnik als Klumpen für eine Vollerhebung ausgewählt.

Tabelle 4: Stichprobenumfang gegliedert nach Lehrberufen

	Population	Stichprobe	
	N	n	% aus N
Maschinenbautechnik	230	59	25,7%
Metalltechnik	301	61	20,3%
Hauptgruppe (HG)	531	120	22,6%
Werkzeugbautechnik	84	23	27,4%
Zerspanungstechnik	104	26	25,0%
Vergleichsgruppe (VG)	188	49	26,1%
Gesamtsumme	719	169	23,5%

Die Klumpenauswahl ist nach den Erwartungswerten repräsentativ, da die Klumpen der Untersuchungspopulation jeweils bezogen auf Hauptgruppe bzw. Vergleichsgruppe untereinander heterogen und nach innen ausreichend homogen sind (Bortz & Döring, 2006, S. 438 f). Spezifische Populationsmerkmale und deren Zusammenhang sind schließlich Gegenstand der vorliegenden Untersuchung.

Tabelle 5: Lehrjahr der Ausbildung

		Gruppe		Gesamtsumme
		HG	VG	
In welchem Lehrjahr werden Sie derzeit ausgebildet?	1. Lehrjahr	40	20	60
	2. Lehrjahr	33	3	36
	3. Lehrjahr	33	23	56
	4. Lehrjahr	5	1	6
Gesamtsumme		111	47	158

Nennungen für das vierte Lehrjahr bzw. für das zweite Lehrjahr in der Vergleichsgruppe sowie sonstige Abweichungen hinsichtlich der besuchten Klassen werden übereinstimmend mit Daten aus der Vorerhebung auf der Anzahl jener Schülerinnen und Schüler begründet, die zumindest eine Klasse wiederholt haben oder denen aufgrund ihrer Vorbildung Schulstufen der Berufsschule angerechnet wurden.

2.3.3. Rücklauf, Stichprobenausfälle

Die Rücklaufquote der Fragebögen beträgt 93,5 % ($n = 158$ aus 169), wobei acht Schülerinnen bzw. Schüler mit dem Lehrberuf Maschinenbautechnik den Fragebogen nicht (erfolgreich) bearbeitet haben, jeweils ein Fragebogen der weiteren Lehrberufe bleibt unbearbeitet. Eine überwiegende Begründung dafür ist krankheitsbedingtes Fehlen von Schülerinnen und Schülern, in der ersten befragten Klasse (Lehrberuf Maschinenbautechnik) ist in zumindest drei Fällen eine Fehlbedienung des Befragungsinstrumentes durch Schließen des elektronischen Fragebogens ohne abschließendes Verschicken der Ergebnisse (durch Drücken eines entsprechenden Buttons) festzustellen. Diese Fehlerquelle wird im Verlauf der weiteren Befragung durch geeignete Instruktion beseitigt.

Die Repräsentativität der Analytestichprobe wird durch die im Verhältnis zu den übrigen Lehrberufen größere Anzahl an Stichprobenausfällen im Lehrberuf Maschinenbautechnik nicht wesentlich beeinträchtigt, da dieser Lehrberuf in der Stichprobe bezogen auf die Hauptgruppe mit 25,7 % überrepräsentiert ist⁸, und nach der Bereinigung um die Stichprobenausfälle der anteilige Umfang der Analytestichprobe noch 22,2 % von der entsprechenden Untersuchungspopulation beträgt (Analytestichprobe im Lehrberuf Metalltechnik 19,9 %).

2.3.4. Analytestichprobe

Aufgrund der spezifischen Gestaltung des Befragungsinstrumentes⁹ sind alle Fragebögen aus dem Rücklauf vollständig und gültig. Die Analytestichprobe als Basis für die gegenständliche Untersuchung ist demnach gleich dem Rücklauf und beträgt $n = 158$.

2.4. Hypothesenbeschreibung

Ziel der empirischen Untersuchung ist die Evaluierung von Zusammenhängen zwischen den Untersuchungsvariablen und den beiden untersuchten Gruppen der Untersuchungspopulation (Hauptgruppe und Vergleichsgruppe), wobei entsprechende Alternativhypothesen eine Abhängigkeit der Untersuchungspopulation von den untersuchten Variablen voraussetzen.

⁸ Siehe Tabelle 4: Stichprobenumfang gegliedert nach Lehrberufen.

⁹ Nähere Erläuterungen zum Befragungsinstrument siehe Ziffer 2.2.2.

Nullhypothese (H_0): Es besteht kein Zusammenhang zwischen den Merkmalen

Alternativhypothese (H_1): Es besteht ein Zusammenhang zwischen den Merkmalen

Für die Entscheidung, ob die Nullhypothesen beibehalten werden müssen oder ob die entsprechenden Alternativhypothesen als weitgehend gesichert angenommen werden können, werden Chi-Quadrat-Unabhängigkeitstests eingesetzt.

Mit Chi-Quadrat-Unabhängigkeitstests ist die Überprüfung der Nullhypothese „Zwei alternative Merkmale sind voneinander unabhängig“ formal gleichwertig mit der Überprüfung der Differenz zweier Prozentwerte aus unabhängigen Stichproben. Die Nullhypothese könnte demnach auch lauten: „Die Anteile einer bestimmten Merkmalsausprägung sind in der Hauptgruppe und in der Vergleichsgruppe gleich“. Mit der Alternativhypothese wird im Gegensatz dazu ein Unterschied zwischen den Gruppen postuliert (Bortz & Schuster, 2010, S. 138).

2.5. Untersuchung der Populationsparameter

Die Rohdaten der empirischen Untersuchung liegen nach Abschluss der Befragung bereits entsprechend codiert für eine Auswertung mit der Statistiksoftware SPSS¹⁰ in der Datenbank des Befragungsinstrumentes⁹ vor. Nach dem Import in die Statistiksoftware werden diese Daten geeigneten Kreuztabellenanalysen unterzogen.

Die Untersuchung von Zusammenhängen zwischen nominalskalierten Variablen kann nicht über die Analyse der gemeinsamen Variation in den beobachteten Ausprägungen erfolgen, da für nominalskalierte Variablen eine Variation nicht messbar ist. Vielmehr wird hier die selbe Variablenausprägung relativ häufig beobachtet (z. B. Ausprägung Hauptgruppe bzw. Ausprägung Vergleichsgruppe der Variablen Berufsgruppe). Beobachtete Werte treten daher im Allgemeinen mit einer absoluten Häufigkeit größer als Eins auf. Bei der statistischen Analyse von Zusammenhängen nominalskalierter Variablen sind daher die Häufigkeitsverteilungen zu untersuchen, dabei werden die in Kontingenztabellen erfassten empirisch beobachteten Häufigkeiten mit den bei angenommener Unabhängigkeit der Variablen zu erwartenden Häufigkeiten (Erwartungswerte) in Indifferenztabellen verglichen.

¹⁰ Die Software „IBM SPSS Statistics“ ist ein modular aufgebautes Softwarepaket zur statistischen Analyse von Daten. Die Auswertung der vorliegenden empirischen Untersuchung erfolgt mit Version 22.

Bei den der vorliegenden empirischen Untersuchung zugrunde liegenden Kreuztabellenanalysen (siehe Tabelle 8 bis Tabelle 214 in Anhang II) wird die nominalskalierte Variable „Berufsgruppe“ (mit den entsprechenden Ausprägungen Hauptgruppe und Vergleichsgruppe) als unabhängige Variable eingesetzt (Spalten) und mit den nominalskalierten Variablen der einzelnen Fragestellungen aus dem Fragebogen zur Untersuchung der Häufigkeitsverteilungen in Beziehung gesetzt (Zeilen).

2.5.1. Signifikanztests (χ^2 - Tests)

Zur Überprüfung der statistischen Signifikanz von Zusammenhängen zwischen Variablen werden bivariate Analysen in Form von Chi-Quadrat-Unabhängigkeitstests durchgeführt. Der Prüfwert Chi-Quadrat (χ^2) nach Pearson entspricht der Quadratwurzel aus der mittleren quadratischen Kontingenz und ist ein Messwert für die Stärke der Abweichung der beobachteten Verteilung von der erwarteten Verteilung in einer Kreuztabelle. Demnach ist die Wahrscheinlichkeit für eine Abhängigkeit zwischen zwei Variablen umso höher, je näher dieser Wert bei Null liegt (Bortz & Schuster, 2010, S. 137 ff; Janssen & Laatz, 2013, S. 260 f).

Alternativ dazu wird basierend auf Chi-Quadrat auch der Likelihood-Quotient ermittelt, der auf der Maximum-Likelihood-Theorie beruht und sich bei wachsender Stichprobengröße der quadratischen Kontingenz nähert (Janssen & Laatz, 2013, S. 265 f).

Da die Überprüfung auf statistische Signifikanz in der vorliegenden Untersuchung auf bivariaten Analysen (2×2 -Tabellen bzw. $df = 1$) beruht, müssen für Kreuztabellen mit mehreren Freiheitsgraden ($df > 1$) multiple Signifikanztests (mehrfache Paarvergleiche) durchgeführt werden. Daraus resultiert das Risiko einer Inflation des Fehlers 1. Art (α -Fehler), dem durch eine Bonferroni-Korrektur begegnet wird (siehe Ausführungen unter Ziffer 2.5.1.3).

Für die vorliegende Untersuchung werden folgende Fehlerniveaus festgelegt:

- 1) Fehler 1. Art (α -Fehler): 5 % (Signifikanzniveau $\alpha = 0,05$)
- 2) Fehler 2. Art (β -Fehler): 20 % (Teststärke $1 - \beta = 0,8$)

Die Entscheidung, ob Nullhypothesen beibehalten werden müssen oder entsprechende Alternativhypothesen als weitgehend gesichert angenommen werden können, begründet sich auf der Vereinbarkeit der Nullhypothese mit der Empirie.

Der aus der Teststatistik (χ^2 -Wert) errechnete Signifikanzwert p gibt die Wahrscheinlichkeit an, ein der Untersuchung entsprechendes Stichprobenergebnis unter der Maßgabe zu erhalten, dass die Nullhypothese gültig ist. Unterschreitet der Signifikanzwert p das festgelegte Signifikanzniveau, kann ein überzufälliger Zusammenhang zwischen Merkmalen angenommen und die Ablehnung der Nullhypothese umso stärker begründet werden, je kleiner der Betrag von p ist. Dem entsprechend wird ein Zusammenhang bei $p \leq ,05$ als „signifikant“ und bei $p \leq ,01$ als „hoch signifikant“ interpretiert (Bortz & Schuster, 2010, S. 99 ff).

2.5.1.1. Effektstärke

Die Effektstärke ist ex ante mit Cohens $w \geq 0,3$ zur Absicherung eines mittleren Effektes der Ergebnisse der vorliegenden empirischen Untersuchung festgelegt und bestimmt in weiterer Folge den Mindestumfang der Stichprobe. Die jeweils für schwache, mittlere und starke Effekte erforderlichen Stichprobenumfänge in Abhängigkeit von der Anzahl der Freiheitsgrade bei vorgegebenem Signifikanzniveau von 5 % und einer Teststärke von $1 - \beta = 0,8$ sind in Tabelle 6 wiedergegeben (Bortz & Schuster, 2010, S. 142).

Tabelle 6: Erforderliche Stichprobenumfänge für χ^2 -Tests

Freiheitsgrade df	schwacher Effekt $w = 0,10$	mittlerer Effekt $w = 0,30$	starker Effekt $w = 0,50$
1	785	87	31
2	964	107	39
3	1090	121	44
4	1194	133	48
5	1283	143	51
6	1362	151	54
7	1435	159	57
8	1502	167	60

Für die Absicherung eines mittleren Effektes ($w = 0,3$; $\alpha = 0,05$; $1 - \beta = 0,8$) reicht der Umfang der Analytestichprobe mit $n = 158$ für Kreuztabellen mit einer Anzahl bis zu sechs Freiheitsgraden ($df = 6$) aus. Für 2×2 -Tabellen ($df = 1$) können darüber hinaus in eingeschränktem Umfang auch schwächere Effekte ($w < 0,3$) abgesichert werden (Bortz & Schuster, 2010, S. 142).

2.5.1.2. Korrekturen bei kleinen Zellbesetzungen

Die Anwendung asymptotischer Prüfverteilungen für die Approximation bei nichtparametrischen Tests (z. B. χ^2 - Test) setzt einen ausreichenden Stichprobenumfang sowie eine „ausgewogene“ Stichprobe voraus, das heißt, die Zellbesetzungen aller Zellen der Kreuztabelle dürfen nicht zu klein und auch nicht konzentriert verteilt sein (Janssen & Laatz, 2013, S. 779). Um zu vermeiden, dass eine asymptotische Prüfverteilung eventuell zu einem falschen Ergebnis und damit zu einer falschen Hypothesenentscheidung führt, werden bei kleinen Zellbesetzungen exakte Tests durchgeführt. Als Faustformel gilt, dass die erwarteten Häufigkeiten nicht kleiner als Fünf sein sollen (Bortz & Schuster, 2010, S. 143).

Der exakte Test nach Fisher wird für 2×2 -Tabellen durchgeführt und berechnet exakte Werte für die Wahrscheinlichkeit, die beobachteten Resultate zu erhalten, wenn die Variablen unabhängig voneinander sind und die Randverteilung als fest angenommen werden kann. Bei multiplen Paarvergleichen wird die Berechnung nach Freeman-Hallman in Erweiterung des Ansatzes von Fisher angewendet, das Ergebnis wird in der Ausgabe jedoch auch „Exakter Test nach Fisher“ genannt (Janssen & Laatz, 2013, S. 782).

Die Yates-Korrektur (Kontinuitätskorrektur) wird nur für 2×2 -Tabellen durchgeführt und berücksichtigt, dass die asymptotische Verteilung auf kontinuierlichen Merkmalen beruht, bei kleinen Zellbesetzungen jedoch diskontinuierliche Merkmale vorliegen. Mit der Yates-Korrektur werden die Residuen entsprechend korrigiert (Janssen & Laatz, 2013, S. 264)

2.5.1.3. Bonferroni-Korrektur

Die Anwendung multipler Signifikanztests in der gegenständlichen empirischen Untersuchung ist nicht unproblematisch, da sie zur Inflation des Fehlers 1. Art (α - Fehler) führen kann (Bortz & Schuster, 2010, S. 230). Daher werden bei der Auswertung der empirischen Daten die Signifikanzwerte aus den multiplen Paarvergleichen einer Bonferroni-Korrektur unterzogen.

Die Bonferroni-Korrektur ist ein Verfahren der mathematischen Statistik, mit dessen Hilfe die α -Fehler-Kumulierung bei multiplen Paarvergleichen neutralisiert wird. Dadurch wird verhindert, dass bei Mehrfachvergleichen die Wahrscheinlichkeit steigt, zufällig ein signifikantes Ergebnis zu erhalten (Janssen & Laatz, 2013, S. 264). Bei der Interpretation der Ergebnisse ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Korrektur nach Bonferroni tendenziell

niedrigere Signifikanzwerte ergibt, diese Korrektur demnach eher konservativ ausfällt (Bortz & Schuster, 2010, S. 232).

2.5.1.4. Standardisierte Residuen

Mit den Chi-Quadrat-Unabhängigkeitstests wird die Signifikanz der Abweichung der gesamten beobachteten Werte von den Erwartungswerten einer Kreuztabelle ermittelt. Um eine Analyse zu ermöglichen, welche Werte im Einzelnen signifikant voneinander abweichen, werden in den Kreuztabellen zusätzlich standardisierte Residuen dargestellt. Dadurch wird ein Vergleich einzelner Felder der verschiedenen Spalten einer Zeile ermöglicht (Janssen & Laatz, 2013, S. 263 f):

- $|\text{Standardresiduum}| \geq 2,0$ entspricht 5%-Signifikanzniveau (signifikant)
- $|\text{Standardresiduum}| \geq 2,6$ entspricht 1%-Signifikanzniveau (hoch signifikant)

Zudem wird gemäß APA - Stil durch tiefgestellte Buchstaben markiert, ob sich Absolutwerte bzw. Prozentwerte der Variable Berufsgruppe einer Zeile auf einem 5%-Niveau signifikant unterscheiden. Unterschiedliche Buchstaben in zwei Spalten einer Zeile bedeuten einen signifikanten Unterschied, gleiche Buchstaben bedeuten, dass sich die Spaltenanteile nicht signifikant voneinander unterscheiden (Janssen & Laatz, 2013, S. 263 f).

2.5.2. Zusammenhangsmaße

Die Teststatistik (χ^2 -Wert) einer Kreuztabelle wird in einen Phi-Koeffizienten (Φ) überführt, der eine Korrelation von zwei dichotomen Variablen darstellt und die Stärke des Zusammenhangs im Wertebereich $0 \leq \Phi \leq 1$ zum Ausdruck bringt (Bortz & Schuster, 2010, S. 142). Neben dem Phi-Koeffizienten werden in der gegenständlichen Untersuchung basierend auf Chi-Quadrat (χ^2) nach Karl Pearson jeweils auch der Kontingenzkoeffizient nach Karl Pearson (C) und Cramérs V als geeignete Zusammenhangsmaße ermittelt.

Die Stärke des Zusammenhangs zwischen Variablen kann folgendermaßen interpretiert werden (Kuckartz, Rädiker, Ebert, & Schehl, 2013, S. 98):

- $0,1 \leq \text{Koeffizient } (\Phi, C, V) < 0,3$ schwacher Zusammenhang
- $0,3 \leq \text{Koeffizient } (\Phi, C, V) < 0,5$ mittlerer Zusammenhang
- $0,5 \leq \text{Koeffizient } (\Phi, C, V) < 0,7$ starker Zusammenhang
- $0,7 \leq \text{Koeffizient } (\Phi, C, V) \leq 1,0$ sehr starker Zusammenhang

2.5.2.1. Reduktion der Irrtumswahrscheinlichkeit

Liegen signifikante Zusammenhänge vor, werden in der gegenständlichen empirischen Untersuchung zusätzlich folgende Zusammenhangsmaße nach der Logik der relativen Irrtumsreduktion ermittelt:

- 1) Goodman und Kruskal's Lambda (λ)
- 2) Goodman und Kruskal's Tau (τ)
- 3) Unsicherheitskoeffizient

Diese Zusammenhangsmaße für nominalskalierte Variablen stützen sich auf die Logik einer proportionalen Reduktion der Irrtumswahrscheinlichkeit. Dabei wird die Größe des Irrtums, der bei einer Voraussage ohne die zusätzliche Kenntnis der unabhängigen Variablen auftritt, mit der Größe jenes Irrtums ins Verhältnis gesetzt, der bei der Voraussage auftritt, wenn man dabei die Kenntnis der unabhängigen Variablen nutzt.

Goodman und Kruskal's Lambda (λ), Goodman und Kruskal's Tau (τ) sowie der Unsicherheitskoeffizient können jeweils Werte zwischen 0 und 1 annehmen, abhängig davon, ob die unabhängige Variable die Voraussage überhaupt nicht verbessert (Wert 0) oder eine perfekte Voraussage (Wert 1) ermöglicht (Janssen & Laatz, 2013, S. 271).

2.6. Ergebnisse der empirischen Untersuchung

2.6.1. Vorbildung

Eine Fragestellung im Fragebogen bezieht sich auf den zuletzt vor der Lehrausbildung besuchten Schultyp. Im Regelfall erfolgt der Zugang zur Berufslehre in Österreich nach Abschluss der allgemeinen Schulpflicht im Ausmaß von neun Schulstufen (Primarstufe und Sekundarstufe I), wobei die neunte Schulstufe als Abschluss der Sekundarstufe I gemäß österreichischem Bildungssystem in zur Frage stehenden Schultypen absolviert werden kann.

Zwischen den Variablen Vorbildung und Berufsgruppe besteht mit $p = ,001$ und $\phi = ,350$ ein hoch signifikanter mittlerer Zusammenhang (siehe Tabelle 8 bis Tabelle 11 in Anhang II). In der Hauptgruppe besuchten 17,1 % der Befragten vor der Lehrausbildung zumindest eine höhere Schule, dieser Anteil beträgt in der Vergleichsgruppe 48,8 % und entspricht damit nahezu dem Dreifachen der Hauptgruppe (Standardresiduum = 2,2). Bezieht man Berufsbildende mittlere Schulen in diese Betrachtung mit ein, ist der Anteil in

der Vergleichsgruppe (57,5 %) immer noch fast doppelt so groß wie in der Hauptgruppe (30,6 %).

Im Bereich der Allgemeinbildenden höheren Schulen stehen Nennungen von 1,8 % der Befragten aus der Hauptgruppe immerhin 12,8 % aus der Vergleichsgruppe gegenüber (Standardresiduum = 2,3). Dieses Ergebnis ist jedoch aufgrund der geringen Fallzahlen in der Hauptgruppe nur unter Vorbehalt gültig.

Polytechnische Schulen, die als einjähriger Schultyp auf die fachliche Vorbereitung zur Berufsausbildung ausgerichtet sind, werden von den Befragten insgesamt am Häufigsten als zuletzt vor der Lehrausbildung besuchter Schultyp genannt.

Bei Polytechnischen Schulen ist auch der geringste Unterschied zwischen den befragten Gruppen festzustellen, der Anteil der Befragten mit entsprechender Vorbildung ist in der Hauptgruppe mit 46,8 % um etwa ein Drittel höher als in der Vergleichsgruppe (31,9 %). Während in der Hauptgruppe Polytechnische Schulen am Häufigsten genannt werden, nehmen in der Vergleichsgruppe Berufsbildende höhere Schulen den ersten Rang in der Vorbildung ein, gefolgt von Polytechnischen Schulen.

Abbildung 2: Vor der Lehrausbildung zuletzt besuchter Schultyp

In Bezug auf mögliche Vorbildungseffekte von Bedeutung ist die hohe Anzahl von Nennungen der Hauptschulen bzw. Neuen Mittelschulen in der Hauptgruppe (22,5 %), die demzufolge nach Polytechnischen Schulen den zweiten Rang in der Hauptgruppe belegen, noch vor Berufsbildenden mittleren und höheren Schulen.

Der Anteil jener Lehrlinge, die vor der Lehrausbildung zuletzt eine Hauptschule bzw. Neue Mittelschule besuchten, ist darüber hinaus in der Hauptgruppe ungefähr doppelt so

hoch (22,5 %) wie in der Vergleichsgruppe (10,6 %). Der Schultyp Sonderschule wird in keinem der Fragebögen gewählt.

2.6.2. Lehrbetriebsgröße

Zwei Fragestellungen im Fragebogen beziehen sich auf die Größe des ausbildenden Lehrbetriebs, eine nach der Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und eine weitere nach der Anzahl der auszubildenden Lehrlinge.

Gemäß einer Empfehlung der Europäischen Kommission werden Unternehmen nach Beschäftigtenzahl und finanziellen Schwellenwerten in Unternehmensklassen eingeteilt. Nach der Beschäftigtenzahl betrachtet, setzt sich die Größenklasse der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) aus Unternehmen zusammen, die weniger als 250 Personen beschäftigen. Innerhalb der Kategorie der KMU wird ein kleines Unternehmen als ein Unternehmen definiert, das weniger als 50 Personen beschäftigt und als ein Kleinstunternehmen, das weniger als 10 Personen beschäftigt. Unternehmen, die mehr als 250 Personen beschäftigen, werden als Großunternehmen definiert (Europäische Kommission, 2003, S. 39 ff).

Der überwiegende Teil der Lehrlinge in der Hauptgruppe (56,7 %) wird in Kleinst- und Kleinunternehmen ausgebildet, weniger als ein Drittel (29,7 %) in Großunternehmen. Im Gegensatz dazu wird in der Vergleichsgruppe über die Hälfte der Lehrlinge (53,2 %) in Großunternehmen ausgebildet.

Abbildung 3: Anzahl der Beschäftigten in Lehrbetrieben

In der Hauptgruppe beträgt der Anteil der Lehrlinge in Kleinstunternehmen nahezu ein Fünftel (18,9 %) und ist somit mehr als doppelt so groß wie der entsprechende Anteil in der Vergleichsgruppe (8,5 %).

Es besteht ein schwacher, hoch signifikanter Zusammenhang zwischen der Anzahl der Beschäftigten in Lehrbetrieben und den untersuchten Berufsgruppen ($p = ,009$; $\Phi = ,269$; siehe Tabelle 12 bis Tabelle 15 in Anhang II).

Signifikanz und Stärke des Zusammenhangs erhöhen sich jedoch deutlich, wenn die Anzahl der Lehrlinge in Lehrbetrieben in Abhängigkeit der Berufsgruppen analysiert wird ($p = ,001$; $\Phi = ,354$; siehe Tabelle 16 bis Tabelle 19 in Anhang II). Die meisten Lehrlinge in der Hauptgruppe (41,4 %) werden gleichzeitig mit weiteren ein bis vier Lehrlingen ausgebildet. Unter Berücksichtigung von Lehrbetrieben, die nur einen Lehrling ausbilden (9,0 %), repräsentieren demnach kleinstrukturierte Unternehmen mehr als die Hälfte der Auszubildenden in der Hauptgruppe.

Abbildung 4: Anzahl der Lehrlinge in Lehrbetrieben

In der Vergleichsgruppe wird in umgekehrter Relation nahezu die Hälfte der Lehrlinge (46,8 %) gleichzeitig mit mehr als zwanzig weiteren Lehrlingen ausgebildet, dieser Anteil ist hoch signifikant (Standardresiduum = 3,1) und vergleichsweise dreimal so groß wie in der Hauptgruppe (15,3 %).

Der Anteil der Befragten, die als einziger Lehrling im Lehrbetrieb ausgebildet werden, ist in beiden untersuchten Gruppen ungefähr gleich groß.

2.6.3. Berufsorientierung

Die Angaben zur Berufsorientierung sind in Hauptgruppe und Vergleichsgruppe weitgehend untereinander homogen. Die Frage, was die Wahl des Lehrberufs beeinflusst hat, beantworten die Befragten mit einer Rangfolge gemäß Tabelle 7, entsprechende Analysen siehe Tabelle 20 bis Tabelle 44 in Anhang II.

Tabelle 7: Mehrfachantworten „Was hat die Wahl Ihres Lehrberufs beeinflusst?“

		Antworten		Prozent der Fälle
		H	Prozent	
Was hat die Wahl Ihres Lehrberufs beeinflusst? ^a	Ich hatte keine Lust, weiter eine Schule zu besuchen	70	20,9%	45,5%
	Dieser Lehrberuf war schon immer mein Wunsch	63	18,8%	40,9%
	Diesen Lehrberuf habe ich wegen guter Berufsaussichten gewählt ^b	60	17,9%	39,0%
	Ich wollte möglichst bald mein eigenes Geld verdienen	59	17,6%	38,3%
	Jemand aus meinem Bekanntenkreis übt diesen Beruf auch aus	47	14,0%	30,5%
	Denkarbeit liegt mir nicht so, ich schaffe viel lieber etwas mit meinen eigenen Händen	23	6,9%	14,9%
	Diesen Lehrberuf habe ich gewählt, weil in meinem Wunschberuf keine Lehrstelle frei war	8	2,4%	5,2%
	Meine Eltern wollten, dass ich diesen Beruf erlerne	5	1,5%	3,2%
Gesamtsumme		335	100,0%	217,5%

a. Dichotomiegruppe tabuliert bei Wert 1.

b. Spaltenanteile unterscheiden sich signifikant auf dem ,05-Niveau

Nur bei der Aussage „Diesen Lehrberuf habe ich wegen guter Berufsaussichten gewählt“ unterscheiden sich die Spaltenanteile der Hauptgruppe (32,4 % der Fälle) und der Vergleichsgruppe (51,1 % der Fälle) signifikant ($p = ,027$; $\Phi = ,175$; siehe Tabelle 23 bis Tabelle 26 in Anhang II).

Mehr als drei Viertel aller Befragten (77,2 %) haben sich vor der Berufswahl selbstständig über diesen Beruf informiert (siehe Tabelle 48 bis Tabelle 60 in Anhang II). Hauptinformationsquellen sind Berufsinformationsportale im Internet (46,2 %) und berufsbezogene Informationen im Internet (41,1 %). Für 12,8 % der Befragten aus der Vergleichsgruppe (Hauptgruppe 3,6 %) sind darüber hinaus Zeitungen und Zeitschriften bei der Berufsinformation von Bedeutung ($p = ,031$; $\Phi = ,172$; siehe Tabelle 54 bis Tabelle 57 in Anhang II).

Abbildung 5: Information vor Berufswahl (n = 158)

2.6.3.1. Berufsberatung

In der Hauptgruppe wurden 57,7 % der Befragten vor ihrer Berufswahl von jemandem beraten, in der Vergleichsgruppe ist dieser Anteil im Vergleich dazu nahezu ein Viertel höher (70,2 %), wobei dieses Ergebnis jedoch nicht signifikant ist (siehe Tabelle 61 bis Tabelle 63 in Anhang II).

Ergebnisse zur Fragestellung, welche Art von Beratung die Befragten vor ihrer Berufswahl in Anspruch genommen haben, sind in Abbildung 6 dargestellt (siehe Tabelle 64 bis Tabelle 76 in Anhang II).

Abbildung 6: Berufsberatung vor der Berufswahl (n = 158)

Bezüglich Berufsberatung spielt der Bekanntenkreis die größte Rolle, mehr als die Hälfte der Befragten der Vergleichsgruppe (51,1 %) sowie immerhin noch ein Drittel (33,3 %) der Hauptgruppe nutzen diese Möglichkeit. Dieses Ergebnis ist signifikant ($p = ,036$; $\phi = ,166$; siehe Tabelle 70 bis Tabelle 73 in Anhang II).

2.6.3.2. Einblick in den Berufsalltag

Der Anteil der Befragten, die vor ihrer Berufswahl einen Einblick in den Berufsalltag erhalten haben, ist in beiden Berufsgruppen sehr hoch. In der Hauptgruppe haben 91,9 % einen entsprechenden Einblick erhalten, in der Vergleichsgruppe 95,7 % (siehe Tabelle 77 bis Tabelle 79 in Anhang II).

Ergebnisse zur Fragestellung, auf welche Weise die Befragten vor ihrer Berufswahl Einblick in den Berufsalltag bekommen haben, sind in Abbildung 7 dargestellt (siehe Tabelle 80 bis Tabelle 92 in Anhang II).

Abbildung 7: Einblick in den Berufsalltag vor der Berufswahl (n = 158)

Mehr als vier Fünftel der Befragten der Hauptgruppe (81,1 %) haben ein Berufspraktikum absolviert, in der Vergleichsgruppe ist dieser Anteil mit rund drei Viertel (74,5 %) nur geringfügig niedriger.

Ein hoch signifikanter Unterschied zwischen den Berufsgruppen ist bei jenen Befragten festzustellen, die von Bekannten zu deren Arbeitsplatz mitgenommen wurden und alles genau gezeigt bekommen haben. Während dies nur auf 3,6 % der Befragten der Hauptgruppe zutrifft, beträgt dieser Anteil in der Vergleichsgruppe 21,3 % ($p = ,000$; $\Phi = ,284$; siehe Tabelle 83 bis Tabelle 86 in Anhang II).

2.6.4. Fachliche Selbsteinschätzung

Die Befragten sind angewiesen, die Einschätzung ihrer eigenen Leistungen in fachspezifischen theoretischen und praktischen Berufsbereichen ausschließlich nach eigenem Empfinden zu treffen, also unabhängig von der schulischen Leistungsbeurteilung. Der Einsatz vierstufiger Ratingskalen soll dazu beitragen, den Befragten eine direkte Übertragung fünfteiliger schulischer Beurteilungsstufen (bekannter Notenstand) zu erschweren und damit die eigene Einschätzung anzuregen.

Als Maßgabe für die Interpretation der fachlichen Selbsteinschätzung der Befragten werden die Merkmalsausprägungen „Trifft voll und ganz zu“ sowie „Trifft eher zu“ in den folgenden Ausführungen zusammengefasst („Trifft zu“) und damit jene Teilmenge darge-

stellt, die über ausreichende Kenntnisse und Fertigkeiten im jeweiligen Fachbereich verfügt. Statistische Signifikanzwerte und Zusammenhangsmaße beziehen sich nur auf die fachliche Selbsteinschätzung der Befragten, die in Abbildung 8 bis Abbildung 13 dargestellten „Noten“ dienen als ergänzende Information zum Vergleich und bilden die Häufigkeitsverteilung der schulischen Leistungsbeurteilung¹¹ der Stichprobe ab. Die Beurteilungsstufen „Sehr gut“ und „Gut“ sind zusammengefasst und jeweils der Merkmalsausprägung „Trifft voll und ganz zu“ zugeordnet, die weiteren Beurteilungsstufen den restlichen Merkmalsausprägungen der Ratingskala.

Knapp zwei Drittel der Befragten der Hauptgruppe (65,7 %) geben an, über ausreichende Kenntnisse und Fertigkeiten in Angewandter Mathematik zu verfügen, in der Vergleichsgruppe 70,2 % ($p = ,043$; $\Phi = ,227$; siehe Abbildung 8 sowie Tabelle 96 bis Tabelle 99 in Anhang II).

Abbildung 8: Selbsteinschätzung „Angewandte Mathematik“ (n = 158)

Signifikant ist das Ergebnis der Selbsteinschätzung bezüglich der Merkmalsausprägung „Trifft voll und ganz zu“. Während in der Hauptgruppe 17,1 % der Befragten diese Merkmalsausprägung angeben, ist dieser Anteil in der Vergleichsgruppe mehr als doppelt groß (36,2 %; Standardresiduum = 1,9). Diesbezüglich besteht auch eine Diskrepanz zwischen der Selbsteinschätzung der Befragten und der schulischen Leistungsbeurteilung, in der Hauptgruppe werden eigene Leistungen von den Befragten unterschätzt, in umgekehrter Relation dazu in der Vergleichsgruppe überschätzt.

¹¹ Die Häufigkeitsverteilung der schulischen Leistungsbeurteilung der Stichprobe begründet sich auf einer Erhebung der Beurteilungsstufen der Klumpenstichprobe zum Ende des entsprechenden Lehrgangs.

Eigene Kenntnisse und Fertigkeiten im Fachbereich Mechanische Technologie werden von 83,8 % der Befragten der Hauptgruppe sowie 68,1 % der Vergleichsgruppe als ausreichend bewertet. In der Vergleichsgruppe ist das Ergebnis bezüglich der Merkmalsausprägung „Trifft eher zu“ signifikant niedriger (Standardresiduum = -1,6) als erwartet ($p = ,024$; $\Phi = ,244$; siehe Abbildung 9 sowie Tabelle 103 bis Tabelle 106 in Anhang II).

Trotz dieses signifikanten Ergebnisses stimmt die Selbsteinschätzung der Befragten in der Vergleichsgruppe sehr genau mit der schulischen Leistungsbeurteilung überein, während in der Hauptgruppe Befragte im oberen Leistungsbereich ihre eigenen Leistungen eher unterschätzen.

Abbildung 9: Selbsteinschätzung „Mechanische Technologie“ (n = 158)

Annähernd drei Viertel aller Befragten (Hauptgruppe 71,1 % sowie Vergleichsgruppe 72,3 %) geben an, über ausreichend Kenntnisse und Fertigkeiten im Fachbereich Computergestütztes Fachzeichnen zu verfügen, wobei die Häufigkeitsverteilungen in beiden Berufsgruppen nahezu gleich sind. Im Vergleich mit der schulischen Leistungsbeurteilung ist festzustellen, dass beide Berufsgruppen die eigenen Kenntnisse und Fähigkeiten insbesondere im oberen Leistungsbereich unterschätzen. In geringfügigerem Ausmaß trifft dies auch auf die übrigen Leistungsbereiche zu, tendenziell stärker jedoch in der Vergleichsgruppe (siehe Abbildung 10 sowie Tabelle 110 bis Tabelle 112 in Anhang II).

Abbildung 10: Selbsteinschätzung „Computergestütztes Fachzeichnen“ (n = 158)

Im Fachbereich Prozessorientierte Laboratoriumsübungen ist eine besonders kritische Beurteilung der eigenen Leistungen der Befragten in Bezug auf die schulische Leistungsbeurteilung festzustellen. Rund drei Viertel (75,7 %) der Befragten der Hauptgruppe schätzen ihre Kenntnisse und Fertigkeiten als ausreichend ein, gemäß schulischer Leistungsbeurteilung beträgt der entsprechende Anteil jedoch 91,4 %. In der Vergleichsgruppe beträgt die Selbsteinschätzung 85,1 %, der entsprechende Anteil der schulischen Leistungsbeurteilung 97,9 % (siehe Abbildung 11 sowie Tabelle 116 bis Tabelle 118 in Anhang II)

Abbildung 11: Selbsteinschätzung „Prozessorientierte Laboratoriumsübungen“ (n = 158)

Ähnlich kritisch fällt die Beurteilung im Fachbereich Fertigungstechnische Laboratoriumsübungen aus. In diesem Fachbereich gilt dies im Wesentlichen jedoch nur für die Hauptgruppe, hier steht einer Selbsteinschätzung ausreichender Kenntnisse und Fertigkeiten

mit einer Häufigkeit von 72,0 % eine entsprechende schulische Leistungsbeurteilung mit einer Häufigkeit von 91,4 % gegenüber. Besonders deutlich zeigt sich der Unterschied zwischen Selbsteinschätzung und schulischer Leistungsbeurteilung in der Hauptgruppe bei der Merkmalsausprägung „Trifft voll und ganz zu“. In der Vergleichsgruppe ist dieser Unterschied geringer, die Selbsteinschätzung ausreichender Kenntnisse und Fertigkeiten mit einer Häufigkeit von 83,0 % entspricht darüber hinaus nahezu der Häufigkeit von 85,7 % gemäß schulischer Leistungsbeurteilung (siehe Abbildung 12 sowie Tabelle 123 bis Tabelle 125 in Anhang II).

Abbildung 12: Selbsteinschätzung „Fertigungstechnische Laboratoriumsübungen“ (n = 158)

Die Selbsteinschätzung der Kenntnisse und Fertigkeiten im Fachbereich Praktikum ist unter allen Befragten insgesamt am höchsten (Hauptgruppe 94,6 % sowie Vergleichsgruppe 91,5 %) und stimmt nahezu mit der Häufigkeitsverteilung gemäß schulischer Leistungsbeurteilung überein. Im Vergleich zur schulischen Leistungsbeurteilung werden die eigenen Leistungen von den Befragten hinsichtlich einzelner Merkmalsausprägungen geringfügig unterschätzt (siehe Abbildung 13 sowie Tabelle 129 bis Tabelle 131 in Anhang II).

Abbildung 13: Selbsteinschätzung „Praktikum“ (n = 158)

2.6.4.1. Anforderungen in der Berufsschule

Eine Frage im Fragebogen bezieht sich auf die Anforderungen an die Befragten in der Berufsschule. Als Maßgabe für die Interpretation der Anforderungen in der Berufsschule werden die Merkmalsausprägungen „Trifft voll und ganz zu“ sowie „Trifft eher zu“ in den folgenden Ausführungen zusammengefasst („Trifft zu“).

Mehr als drei Viertel der Befragten fällt es leicht, dem Unterricht in der Berufsschule zu folgen (Hauptgruppe 81,1 % sowie Vergleichsgruppe 78,8 %). Allerdings beurteilt nur etwa ein Viertel aller Befragten diese Aussage mit „Trifft voll und ganz zu“, für knapp über die Hälfte der Befragten trifft diese Aussage nur „eher zu“ (siehe Abbildung 14 sowie Tabelle 132 bis Tabelle 134 in Anhang II).

Abbildung 14: Ergebnis zu Frage 14/1

Rund ein Drittel aller Befragten findet den Berufsschulunterricht langweilig (Hauptgruppe 30,6 % sowie Vergleichsgruppe 34,1 %), für mehr als die Hälfte der Befragten trifft dies jedoch „eher nicht zu“ (siehe Abbildung 15 sowie Tabelle 135 bis Tabelle 137 in Anhang II).

Abbildung 15: Ergebnis zu Frage 14/2

Mehr als die Hälfte der Befragten in der Vergleichsgruppe (57,5 %) bis knapp zwei Drittel in der Hauptgruppe (65,7 %) fühlen sich in der Berufsschule meistens wohl, dies trifft jedoch nur auf etwa ein Sechstel aller Befragten „voll und ganz zu“ (siehe Abbildung 16 sowie Tabelle 138 bis Tabelle 140 in Anhang II).

Abbildung 16: Ergebnis zu Frage 14/3

Rund ein Viertel der Befragten in der Vergleichsgruppe (25,6 %) fühlt sich in der Berufsschule nicht richtig gefordert, dieser Anteil ist in der Hauptgruppe mit 17,1 % ungefähr ein Drittel niedriger als in der Hauptgruppe (siehe Abbildung 17 sowie Tabelle 141 bis Tabelle 143 in Anhang II).

Abbildung 17: Ergebnis zu Frage 14/4

Mehr als die Hälfte der Befragten in der Vergleichsgruppe (55,3 %) gibt an, vieles schon in jener Schule gelernt zu haben, die sie zuletzt vor der Lehrausbildung besucht haben. In der Hauptgruppe ist dieser Anteil mit 41,4 % nur geringfügig niedriger (siehe Abbildung 18 sowie Tabelle 144 bis Tabelle 146 in Anhang II).

Abbildung 18: Ergebnis zu Frage 14/5

Signifikant ist das Ergebnis bezüglich der Aussage, in der Berufsschule gerne unter den Besten sein zu wollen ($p = ,018$; $\Phi = ,252$). Dieser Aussage stimmen 70,2 % der Befragten der Hauptgruppe zu, in der Vergleichsgruppe ist dieser Anteil im Vergleich zur Hauptgruppe um mehr als ein Viertel höher (87,2 %). Zudem geben in Relation zur Hauptgruppe um die Hälfte mehr Befragte der Vergleichsgruppe an, dass für sie diese Aussage „voll und ganz“ zutrifft (siehe Abbildung 19 sowie Tabelle 147 bis Tabelle 150 in Anhang II).

Abbildung 19: Ergebnis zu Frage 14/6

2.6.4.2. Anforderungen im Lehrbetrieb

Eine Frage im Fragebogen bezieht sich auf die Anforderungen an die Befragten im Lehrbetrieb. Als Maßgabe für die Interpretation der Anforderungen im Lehrbetrieb werden die Merkmalsausprägungen „Trifft voll und ganz zu“ sowie „Trifft eher zu“ in den folgenden Ausführungen zusammengefasst („Trifft zu“).

Der Anteil der Befragten, denen die Arbeit im Lehrbetrieb gefällt, ist sowohl in der Hauptgruppe (97,6 %), als auch in der Vergleichsgruppe (93,7 %) sehr hoch. Dabei trifft für den weitaus überwiegenden Teil diese Aussage „voll und ganz zu“ (siehe Abbildung 20 sowie Tabelle 151 bis Tabelle 153 in Anhang II).

Abbildung 20: Ergebnis zu Frage 15/1

Durch die Berufsschule gut vorbereitet auf ihre Tätigkeit im Lehrbetrieb fühlen sich 69,3 % der Befragten der Hauptgruppe sowie 57,4 % der Vergleichsgruppe. Für ungefähr ein Fünftel aller Befragten beider Berufsgruppen trifft diese Aussage „voll und ganz zu“ (siehe Abbildung 21 sowie Tabelle 154 bis Tabelle 156 in Anhang II).

Abbildung 21: Ergebnis zu Frage 15/2

Unter den Befragten der Hauptgruppe fühlen sich 41,4 % im Lehrbetrieb oft überfordert, in der Vergleichsgruppe ist dieser Anteil mit 55,3 % im Vergleich dazu ein Drittel höher (siehe Abbildung 22 sowie Tabelle 157 bis Tabelle 159 in Anhang II).

Abbildung 22: Ergebnis zu Frage 15/3

Rund ein Siebtel aller Befragten (Hauptgruppe 14,4 % sowie Vergleichsgruppe 14,9 %) haben sich die Arbeit im Lehrbetrieb ganz anders vorgestellt (siehe Abbildung 23 sowie Tabelle 160 bis Tabelle 162 in Anhang II).

Abbildung 23: Ergebnis zu Frage 15/4

2.6.5. Bereitschaft zur Weiterbildung

Eine Gruppe von Fragestellungen im Fragebogen bezieht sich auf die Bereitschaft der Befragten zur Weiterbildung. Einleitend sollen die Befragten zu Aussagen im Kontext mit Rahmenbedingungen zur Weiterbildungsbereitschaft Stellung nehmen, gefolgt von spezifischen Fragestellungen zur formalen Weiterbildung (siehe unter Ziffer 2.6.5.1) sowie zur nonformalen Weiterbildung (siehe unter Ziffer 2.6.5.2).

Als Maßgabe für die Interpretation der Zustimmung zu den folgenden einleitenden Aussagen werden die Merkmalsausprägungen „Trifft voll und ganz zu“ sowie „Trifft eher zu“ in den folgenden Ausführungen zusammengefasst („Trifft zu“).

Abbildung 24: Ergebnis zu Frage 16/1

In der Hauptgruppe sind 91,0 % der Befragten mit ihrer Berufswahl zufrieden, in der Vergleichsgruppe 93,6 %, wobei mehr als zwei Drittel aller Befragten die Berufszufriedenheit

mit „Trifft voll und ganz zu“ beurteilen (siehe Abbildung 24 sowie Tabelle 163 bis Tabelle 165 in Anhang II).

Weniger als die Hälfte aller Befragten (Hauptgruppe 46,8 % sowie Vergleichsgruppe 42,5 %) beabsichtigt einen Berufswechsel nach der Berufslehre und betrachtet den Lehrberuf demnach nur als existenzielle Basisausbildung (siehe Abbildung 25 sowie Tabelle 166 bis Tabelle 168 in Anhang II).

Abbildung 25: Ergebnis zu Frage 16/2

Mehr als vier Fünftel der Befragten der Hauptgruppe (81,9 %) haben eine genaue Vorstellung davon, was sie im beruflichen Leben erreichen wollen. In der Vergleichsgruppe ist dieser Anteil geringfügig niedriger, beträgt jedoch mit 78,8 % immer noch mehr als drei Viertel (siehe Abbildung 26 sowie Tabelle 169 bis Tabelle 171 in Anhang II).

Abbildung 26: Ergebnis zu Frage 16/3

Rund drei Fünftel aller Befragten (Hauptgruppe 63,0 % sowie Vergleichsgruppe 59,6 %) sind der Meinung, dass das Fachwissen nach Abschluss der Berufslehre vorerst für einige Jahre ausreicht. Allerdings beurteilen weniger als ein Fünftel der Befragten diese Aussage mit „Trifft voll und ganz zu“ (siehe Abbildung 27 sowie Tabelle 172 bis Tabelle 174 in Anhang II).

Abbildung 27: Ergebnis zu Frage 16/4

2.6.5.1. Formale Weiterbildung

Die Bereitschaft der Befragten zur formalen Weiterbildung unterscheidet sich zwischen den betrachteten Berufsgruppen signifikant auf sehr hohem Niveau. Beinahe drei Viertel der Befragten in der Hauptgruppe (73,9 %) können sich vorstellen, nach der Lehre noch eine formale Weiterbildung zu absolvieren. Der entsprechende Anteil ist in der Vergleichsgruppe mit 91,5 % darüber hinaus nahezu ein Viertel höher ($p = ,013$; $\Phi = ,198$; siehe Tabelle 175 bis Tabelle 178 in Anhang II).

Weiterführende Fragestellungen im Fragebogen beziehen sich auf die Bereitschaft der Befragten, Meilensteine einer formalen Weiterbildung im Anschluss an ihre Berufslehre zu setzen (Mehrfachnennungen möglich). Die Ergebnisse zu diesen Fragestellungen sind in Abbildung 28, zugehörige Analysen in Tabelle 179 bis Tabelle 192 in Anhang II dargestellt.

Die Meisterprüfung wird von zwei Drittel (66,7 % der Hauptgruppe) bis knapp drei Viertel (72,3 % der Vergleichsgruppe) der Befragten als Weiterbildungsziel angegeben (siehe Tabelle 179 bis Tabelle 181 in Anhang II).

Abbildung 28: Ergebnis zu Frage 18

Die Reifeprüfung als Beleg für allgemeinbildende Kompetenzen wird im Fragebogen nach Reifeprüfung gemäß Berufsreifeprüfungsgesetz¹² sowie Reife- und Diplomprüfung (an Berufsbildenden höheren Schulen) differenziert.

Der Anteil der Befragten, die eine Reifeprüfung gemäß Berufsreifeprüfungsgesetz anstreben, ist in der Vergleichsgruppe (44,7 %) rund doppelt so hoch wie in der Hauptgruppe (22,5 %). Dieser Unterschied ist hoch signifikant ($p = ,005$; $\Phi = ,223$; siehe Tabelle 182 bis Tabelle 185 in Anhang II).

Die Reife- und Diplomprüfung spielt im Zusammenhang mit den Weiterbildungsinteressen der Befragten eine vergleichsweise untergeordnete Rolle (4,5 % bzw. 10,6 %; siehe Tabelle 186 bis Tabelle 188 in Anhang II).

Mehr als vier mal so viele Befragte der Vergleichsgruppe (23,4 %) erwägen im Vergleich zur Hauptgruppe (5,4 %) ein weiterführendes Studium, ein hoch signifikantes Ergebnis ($p = ,001$; $\Phi = ,266$; siehe Tabelle 189 bis Tabelle 192 in Anhang II).

¹² Bundesgesetz über die Berufsreifeprüfung (Berufsreifeprüfungsgesetz - BRPG, BGBl. I Nr. 68/1997) <https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10010064>

2.6.5.2. Nonformale Weiterbildung

Abgesehen von den Kosten für nonformale Weiterbildungsmaßnahmen, die durch den Arbeitgeber oder verschiedene Förderprogramme gedeckt werden können, ist für die befragte Zielgruppe von wesentlicher Bedeutung, ob diese Weiterbildung innerhalb oder außerhalb der Regelarbeitszeit stattfindet. Die folgenden Fragestellungen im Fragebogen beziehen sich daher auf bestimmte Bedingungen, unter denen die Befragten in ihrer Freizeit zu nonformaler Weiterbildung bereit sind.

Als Maßgabe für die Interpretation der Bereitschaft der Befragten zu nonformaler Weiterbildung werden die Merkmalsausprägungen „Trifft voll und ganz zu“ sowie „Trifft eher zu“ in den folgenden Ausführungen zusammengefasst („Trifft zu“).

Mehr als vier Fünftel der Befragten (80,1 % der Hauptgruppe bzw. 83,0 % der Vergleichsgruppe) sind zu nonformaler Weiterbildung in ihrer Freizeit bereit, wenn ihr Arbeitgeber das von ihnen verlangt (siehe Abbildung 29 sowie Tabelle 193 bis Tabelle 195 in Anhang II).

Abbildung 29: Ergebnis zu Frage 19/1

Um Wissen und Fertigkeiten zu erweitern, sind 86,4 % der Befragten der Hauptgruppe und 95,8 % der Vergleichsgruppe zu nonformaler Weiterbildung in ihrer Freizeit bereit (siehe Abbildung 30 sowie Tabelle 196 bis Tabelle 198 in Anhang II).

Abbildung 30: Ergebnis zu Frage 19/2

Die höchste Bereitschaft zu nonformaler Weiterbildung in gegenständlicher Befragung zeigen die Befragten, wenn sie damit ihre Karriereaussichten verbessern können. Für 89,2 % der Befragten der Hauptgruppe und 97,8 % der Vergleichsgruppe sind bessere Karriereaussichten ein entsprechendes Motiv. Signifikant ist der Unterschied zwischen den Berufsgruppen bei der Beurteilung ihrer Motivation nach Rangfolge. Demnach wählen rund die Hälfte der Befragten der Hauptgruppe (54,1 %) die Merkmalsausprägung „Trifft voll und ganz zu“, in der Vergleichsgruppe ist dieser Anteil mit etwa drei Viertel der Befragten (78,8 %) bedeutend höher ($p = ,027$; $\Phi = ,241$; siehe Abbildung 31 sowie Tabelle 199 bis Tabelle 202 in Anhang II).

Abbildung 31: Ergebnis zu Frage 19/3

Nonformale Weiterbildung zur Sicherung des eigenen Arbeitsplatzes ist für 71,1 % der Befragten der Hauptgruppe sowie 83,0 % der Vergleichsgruppe von Bedeutung.

Auch hier ist eine tendenziell höhere Zustimmung bei den Befragten der Vergleichsgruppe festzustellen, dieser Unterschied ist jedoch nicht signifikant (siehe Abbildung 32 sowie Tabelle 203 bis Tabelle 205 in Anhang II).

Abbildung 32: Ergebnis zu Frage 19/4

Für etwas mehr als die Hälfte aller Befragten (Hauptgruppe 55,8 % sowie Vergleichsgruppe 53,2 %) ist die nonformale Weiterbildung als Grundlage für eine selbstständige Tätigkeit von Bedeutung (siehe Abbildung 33 sowie Tabelle 206 bis Tabelle 208 in Anhang II).

Abbildung 33: Ergebnis zu Frage 19/5

Rund die Hälfte aller Befragten (Hauptgruppe 49,5 % sowie Vergleichsgruppe 53,2 %) bejahen nonformale Weiterbildung, um ein entsprechendes Zeugnis zu erhalten (siehe Abbildung 34 sowie Tabelle 209 bis Tabelle 211 in Anhang II).

Abbildung 34: Ergebnis zu Frage 19/6

Nonformale Weiterbildungsmaßnahmen zu absolvieren um Leute kennenzulernen, können sich 36,0 % der Befragten der Hauptgruppe sowie 44,7 % der Vergleichsgruppe vorstellen (siehe Abbildung 35 sowie Tabelle 212 bis Tabelle 214 in Anhang II).

Abbildung 35: Ergebnis zu Frage 19/7

3. Zusammenfassung

Gegenstand der vorliegenden Bachelorarbeit ist die empirische Untersuchung aktuellen Verhaltens und Erlebens im Handlungskontext der beruflichen Ausbildung in metalltechnischen Lehrberufen sowie der Motivationslage hinsichtlich formaler und nonformaler Weiterbildung. Ziel ist, Akteure der beruflichen Aus- und Weiterbildung bei der Ableitung von praktischen Handlungsanweisungen zu unterstützen.

Ausgehend von der Heterogenität bestimmter Berufsgruppen untereinander wird die Untersuchungspopulation in zwei Gruppen differenziert, eine Hauptgruppe und eine Vergleichsgruppe. Die Untersuchungspopulation bilden in der Hauptgruppe die Lehrberufe Maschinenbautechnik und Metalltechnik (Gruppenlehrberufe Metallbearbeitungstechnik, Metallbautechnik, Stahlbautechnik, Schmiedetechnik und Blechtechnik), in der Vergleichsgruppe die Lehrberufe Werkzeugbautechnik und Zerspanungstechnik. Diesbezüglich werden in der gegenständlichen Untersuchung Zusammenhänge zwischen den Berufsgruppen als unabhängige Variable und den übrigen Untersuchungsvariablen analysiert.

3.1. Demografische und sozioökonomische Verhältnisse

Die Lehrbetriebsgröße sowohl nach Mitarbeiteranzahl als auch nach Anzahl der auszubildenden Lehrlinge ist in der Hauptgruppe überwiegend durch handwerkliche und mittelbetriebliche Strukturen geprägt, während in der Vergleichsgruppe im Wesentlichen auch großbetriebliche Strukturen vorherrschen.

Die Vorbildung der Untersuchungspopulation beeinflusst gemäß dem Stand der Wissenschaft die Rahmenbedingungen für Lebenslanges Lernen, dem entsprechend wird die zuletzt vor der Lehrausbildung besuchte Schule als Merkmalsausprägung erhoben. Tendenziell besuchten Befragte der Hauptgruppe zuletzt vor ihrer Lehrausbildung häufiger eine Schule mit niedrigerem Ausbildungsniveau als jene in der Vergleichsgruppe. In der Vergleichsgruppe weisen die Berufsbildenden höheren Schulen die größte Häufigkeit auf. Eine konkrete Analyse davon ableitbarer Vorbildungseffekte bedarf jedoch einer weiterführenden Untersuchung.

3.2. Berufsorientierung

Die Berufsorientierung der Untersuchungspopulation stützt sich im Wesentlichen auf Berufspraktika, Berufsinformationsportale und sonstige berufliche Informationen im Internet sowie Berufsinformationsmessen. Darüber hinaus ist die Berufsorientierung sehr stark geprägt vom Bekanntenkreis, insbesondere in der Vergleichsgruppe. Das große Ausmaß an Berufsorientierung ist wahrscheinlich Grundlage der hohen Berufszufriedenheit der Lehrlinge in metalltechnischen Berufen.

Die Duale Berufsausbildung ist eine berufliche Erstausbildung Jugendlicher, die an zwei Lernorten (Lehrbetrieb und Berufsschule) durchgeführt wird. Für die Entwicklung eines Bewusstseins über die Notwendigkeit lebenslangen Lernens sind die Anforderungen beider Lernorte von wesentlicher Bedeutung. Der überwiegende Teil der Befragten fühlt sich von der Berufsschule gut auf die Tätigkeit im Lehrbetrieb vorbereitet und mehr als drei Viertel der Befragten fällt es leicht, dem Unterricht in der Berufsschule zu folgen. Dem steht allerdings ein erheblicher Anteil an Lehrlingen gegenüber, die sich im Lehrbetrieb oft überfordert fühlen. Diesbezüglich könnte in einer weiterführenden Untersuchung analysiert werden, ob die festgestellte Überforderung im Lehrbetrieb in einem Zusammenhang mit Befunden der gegenständlichen Untersuchung zur Selbsteinschätzung eigener Kenntnisse und Fertigkeiten der Lehrlinge stehen.

3.3. Selbsteinschätzung eigener Kenntnisse und Fertigkeiten

Die korrekte Selbsteinschätzung eigener Kenntnisse und Fertigkeiten ist eine notwendige Voraussetzung, um den eigenen Weiterbildungsbedarf erkennen zu können. Die Ergebnisse der gegenständlichen Untersuchung zu dieser Selbsteinschätzung der Befragten zeigen in den meisten Fachbereichen eine unterschiedlich ausgeprägte Tendenz, die eigenen Kenntnisse und Fertigkeiten im Vergleich zur schulischen Leistungsbeurteilung zumindest in den gehobeneren Leistungsbereichen zu unterschätzen. Unter der hypothetischen Annahme, die Abweichungen der Selbsteinschätzung der eigenen Leistungen der Befragten von der entsprechenden schulischen Leistungsbeurteilung begründen sich tatsächlich auf mangelnden Kenntnissen und Fertigkeiten, könnte die Validität der schulischen Leistungsbeurteilung kompromittiert sein. Dies kann gegebenenfalls durch eine geeignete Evaluierung der schulischen Leistungsbeurteilung ausgeräumt werden.

3.4. Bereitschaft zur Weiterbildung

Die Bereitschaft zur formalen Weiterbildung ist relativ hoch. Der weitaus überwiegende Teil aller Befragten ist bereit, nach der Lehrausbildung (bzw. im Fall der Berufsreifeprüfung bereits während der Lehrausbildung) an Maßnahmen zur formalen Weiterbildung teilzunehmen. Die Meisterprüfung nimmt dabei mit einer Häufigkeit der Nennungen von mehr als zwei Drittel der Befragten den ersten Rang ein, gefolgt von der Berufsreifeprüfung. Statistisch signifikant ist die hohe Bereitschaft zur Absolvierung der Berufsreifeprüfung sowie eines weiterführenden Studiums in der Vergleichsgruppe.

Ähnlich hoch ist die Bereitschaft der Befragten zu nonformaler Weiterbildung. Um ihre Karriereaussichten zu verbessern, um ihr Wissen und ihre Kenntnisse zu verbessern und wenn ihr Arbeitgeber das von ihnen verlangt, ist der weitaus überwiegende Teil aller Befragten bereit, sich auch in der Freizeit weiterzubilden.

In der gegenständlichen Untersuchung kann jedoch nicht geklärt werden, warum sich die hohe Bereitschaft zur Weiterbildung in der Ausbildungsphase nicht in den entsprechenden Weiterbildungsstatistiken niederschlägt. Dies bedarf gegebenenfalls einer gesonderten Untersuchung.

Anhang I. Fragebogen

Lebenslanges Lernen in der beruflichen Bildung

Diese Befragung ist Teil der empirischen Erhebung im Rahmen einer wissenschaftlichen Untersuchung mit dem Thema „Lebenslanges Lernen in der beruflichen Bildung. Perspektiven für Akteure in metalltechnischen Lehrberufen“. Die Untersuchung wird durchgeführt von Florian Mitsche im Namen der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich. Befragt werden Schülerinnen und Schüler des vierten Lehrganges der Landesberufsschule Hallein im Schuljahr 2013/14 in den Fachbereichen Maschinenbautechnik, Metalltechnik, Werkzeugbautechnik und Zerspanungstechnik.

Liebe Schülerinnen und Schüler!

Vielen Dank für Ihre Bereitschaft, an dieser wissenschaftlichen Untersuchung mitzuwirken!

Der folgende Fragebogen gliedert sich in vier Abschnitte:

- 1) Demografische Angaben
- 2) Fragen zur Berufsorientierung
- 3) Bildungseffekte bezüglich beruflicher Bildung
- 4) Berufliche Weiterbildung

Bitte beantworten Sie die Fragen vollständig, um in den jeweils nächsten Abschnitt zu gelangen. Nach Beantwortung der Fragen im letzten Abschnitt schließen Sie bitte den Fragebogen durch Klicken des Buttons "Absenden" ab.

a. Demografische Angaben

In diesem Abschnitt werden demografische Daten zu Ihrem beruflichen Umfeld erhoben.

F1. In welchem Lehrberuf werden Sie ausgebildet?

- Maschinenbautechnik
- Metallbautechnik
- Werkzeugbautechnik
- Zerspanungstechnik

F2. In welchem Lehrjahr werden Sie derzeit ausgebildet?

- 1. Lehrjahr
- 2. Lehrjahr
- 3. Lehrjahr
- 4. Lehrjahr

Hilfe: Bitte geben Sie hier das Lehrjahr Ihrer Ausbildung an, nicht die Klasse, die Sie derzeit an der Berufsschule besuchen.

F3. Welche Schule haben Sie vor Ihrer Lehrzeit zuletzt besucht?

- Sonderschule / Sonderpädagogisches Zentrum
- Hauptschule / Neue Mittelschule
- Polytechnische Schule
- Berufsbildende mittlere Schule (Fachschule)
- Berufsbildende höhere Schule (HAK, HLA, HTL)
- Allgemeinbildende höhere Schule (Gymnasium)
- Sonstiges: _____

F4. Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat der Lehrbetrieb, in dem Sie ausgebildet werden?

- weniger als 10
- zwischen 10 und 49
- zwischen 50 und 250
- mehr als 250

Hilfe: Verfügt Ihr Lehrbetrieb über mehrere Standorte, dann geben Sie bitte die gesamte Anzahl aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Standorten in Österreich an.

F5. Wie viele Lehrlinge werden gleichzeitig mit Ihnen in Ihrem Lehrbetrieb ausgebildet?

- Ich bin der einzige Lehrling
- 1 - 4 Lehrlinge
- 5 - 9 Lehrlinge
- 10 - 20 Lehrlinge
- mehr als 20 Lehrlinge

Hilfe: Verfügt Ihr Lehrbetrieb über mehrere Standorte, dann geben Sie bitte die gesamte Anzahl aller Lehrlinge an Standorten in Österreich an.

b. Fragen zur Berufsorientierung

In diesem Abschnitt werden Angaben erhoben, die für Ihre Berufswahl ausschlaggebend waren.

F6. Was hat die Wahl Ihres Lehrberufs beeinflusst? (Mehrfachauswahl)

- [F6/1] Dieser Lehrberuf war schon immer mein Wunsch
- [F6/2] Diesen Lehrberuf habe ich wegen guter Berufsaussichten gewählt
- [F6/3] Jemand aus meinem Bekanntenkreis übt diesen Beruf auch aus
- [F6/4] Ich wollte möglichst bald mein eigenes Geld verdienen
- [F6/5] Ich hatte keine Lust, weiter eine Schule zu besuchen
- [F6/6] Meine Eltern wollten, dass ich diesen Beruf erlerne
- [F6/7] Diesen Lehrberuf habe ich gewählt, weil in meinem Wunschberuf keine Lehrstelle frei war
- [F6/8] Denkarbeit liegt mir nicht so, ich schaffe viel lieber etwas mit meinen eigenen Händen
- Sonstiges: _____

F7. Haben Sie sich vor der Entscheidung für Ihren Lehrberuf selbstständig über diesen Beruf informiert?

- Ja
- Nein

F8. Wie haben Sie sich über den gewählten Beruf informiert? (Mehrfachauswahl)

Bedingung: F7 wurde mit „Ja“ beantwortet

- [F8/1] Berufsinformationsportale im Internet (z. B. bic.at, karrierekompass.at, berufsexikon.at)
- [F8/2] Berufsbezogene Informationen im Internet
- [F8/3] Zeitungen oder Zeitschriften
- [F8/4] Fernsehsendungen oder Radiobeiträge
- Sonstiges: _____

F9. Wurden Sie bei der Wahl Ihres Lehrberufs von jemandem beraten?

- Ja
- Nein

F10. Wer hat Sie bei der Wahl Ihres Lehrberufs beraten? (Mehrfachauswahl)

Bedingung: F9 wurde mit „Ja“ beantwortet

- [F10/1] Eine Lehrerin bzw. ein Lehrer meiner vorigen Schule hat mir zu diesem Lehrberuf geraten
- [F10/2] Ich habe mich bei einer Berufsberatung über diesen Lehrberuf informiert (z. B. AMS, BIZ)
- [F10/3] Jemand aus meinem Bekanntenkreis hat mich beraten
- [F10/4] Ich habe eine Berufsinformationsmesse besucht
- Sonstiges: _____

F11. Haben Sie einen Einblick in den Berufsalltag bekommen, bevor Sie sich für Ihren Lehrberuf entschieden haben?

- Ja
- Nein

F12. Wie haben Sie diesen Einblick in den Berufsalltag erhalten? (Mehrfachauswahl)

Bedingung: F11 wurde mit „Ja“ beantwortet

- [F12/1] Ich habe ein Berufspraktikum absolviert („Schnupperlehre“)
- [F12/2] Jemand hat mich zu seinem Arbeitsplatz mitgenommen und mir alles genau gezeigt
- [F12/3] Jemand hat mir genau erklärt, wie der Berufsalltag so aussieht
- [F12/4] Einblick hatte ich schon vorher, Verwandte oder Bekannte arbeiten in diesem Beruf
- Sonstiges: _____

c. Bildungseffekte bezüglich fachlicher Bildung

Dieser Abschnitt dient der Selbsteinschätzung der fachbezogenen Leistungen in Berufsschule und Lehrbetrieb.

F13. Denken Sie an die Unterrichtsgegenstände in der Berufsschule! Welche Unterrichtsgegenstände interessieren Sie sehr (A) und in welchen Unterrichtsgegenständen sind Sie gut (B)? Geben Sie für jeden Unterrichtsgegenstand zwei Antworten (A und B)

A) Diese Gegenstände interessieren mich sehr!	Trifft voll und ganz zu	Trifft eher zu	Trifft eher nicht zu	Trifft gar nicht zu
Angewandte Mathematik (AMA)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mechanische Technologie (MTE)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Computergestütztes Fachzeichnen (CGZ)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Prozessorientierte Laboratoriumsübungen (POL)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Fertigungstechnische Laboratoriumsübungen (FEL)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Praktikum (P)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

B) In diesen Gegenständen bin ich gut!	Trifft voll und ganz zu	Trifft eher zu	Trifft eher nicht zu	Trifft gar nicht zu
Angewandte Mathematik (AMA)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mechanische Technologie (MTE)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Computergestütztes Fachzeichnen (CGZ)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Prozessorientierte Laboratoriumsübungen (POL)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Fertigungstechnische Laboratoriumsübungen (FEL)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Praktikum (P)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

F14. Denken Sie an den Unterricht in der Berufsschule! Welche Aussagen treffen auf Sie zu?

	Trifft voll und ganz zu	Trifft eher zu	Trifft eher nicht zu	Trifft gar nicht zu
Es fällt mir leicht, dem Unterricht in der Berufsschule zu folgen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich finde den Berufsschulunterricht langweilig	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich fühle mich in der Berufsschule meistens wohl	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich fühle mich in der Berufsschule nicht richtig gefordert	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich habe vieles schon in der vorigen Schule gelernt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich möchte in der Berufsschule gerne unter den Besten sein	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

F15. Denken Sie nun an die Arbeit im Lehrbetrieb! Welche Aussagen treffen auf Sie zu?

	Trifft voll und ganz zu	Trifft eher zu	Trifft eher nicht zu	Trifft gar nicht zu
Die Arbeit im Lehrbetrieb gefällt mir	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Die Berufsschule bereitet mich gut auf meine Tätigkeit im Lehrbetrieb vor	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich fühle mich im Lehrbetrieb oft überfordert	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Die Arbeit im Lehrbetrieb habe ich mir ganz anders vorgestellt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

d. Berufliche Weiterbildung

In diesem Abschnitt werden Angaben zur Motivation bezüglich beruflicher Weiterbildung erhoben.

F16. Welche Aussagen zu Ihrer beruflichen Situation treffen auf Sie zu?

	Trifft voll und ganz zu	Trifft eher zu	Trifft eher nicht zu	Trifft gar nicht zu
Ich bin zufrieden mit dem Beruf, den ich gewählt habe	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Der Lehrberuf ist für mich nur eine solide Basis, später mache ich was anderes	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich weiß genau, was ich im beruflichen Leben erreichen will	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Nach der Lehre reicht mein Fachwissen vorerst für einige Jahre aus	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

F17. Können Sie sich vorstellen, nach der Lehre noch zusätzliche Prüfungen bzw. Ausbildungen (z. B. Meister, Matura) zu absolvieren?

- Ja
 Nein

F18. Welche zusätzlichen Prüfungen bzw. Ausbildungen möchten Sie absolvieren? (Mehrfachauswahl)

Bedingung: F17 wurde mit „Ja“ beantwortet

- [F18/1] Meisterprüfung
 [F18/2] Reifeprüfung (Matura bzw. „Lehre mit Matura“)
 [F18/3] Reife- und Diplomprüfung (z. B. HTL)
 [F18/4] Studium (z. B. Fachhochschule)

F19. Denken Sie an Kurse, Seminare oder Lehrgänge zur beruflichen Weiterbildung! Unter welchen Bedingungen sind Sie bereit, sich in Ihrer Freizeit weiterzubilden?

	Trifft voll und ganz zu	Trifft eher zu	Trifft eher nicht zu	Trifft gar nicht zu
Wenn mein Arbeitgeber das von mir verlangt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Um mein Wissen und meine Fertigkeiten zu erweitern	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Um meine Karriereaussichten zu verbessern	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Um meinen Arbeitsplatz zu sichern	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Um mich selbstständig zu machen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Um ein Zeugnis zu bekommen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Um Leute kennenzulernen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Hilfe: Kurse, Seminare oder Lehrgänge zur beruflichen Weiterbildung werden hauptsächlich von WIFI oder BFI angeboten, beispielsweise Schweißkurse.

Sie haben den Fragebogen erfolgreich abgeschlossen!

Für die Teilnahme an dieser Untersuchung danke ich Ihnen recht herzlich und wünsche Ihnen einen erfolgreichen Abschluss des laufenden Lehrgangs an der Landesberufsschule Hallein!

Florian Mitsche

Anhang II. Auswertung empirischer Daten

a. Demografische Daten

Tabelle 8: Kreuztabelle F3

			Gruppe		Gesamtsumme
			HG	VG	
Welche Schule haben Sie vor Ihrer Lehrzeit zuletzt besucht?	Hauptschule / Neue Mittelschule	Anzahl	25 ^a	5 ^a	30
		Erwartete Anzahl	21,1	8,9	30,0
		% in Gruppe	22,5%	10,6%	19,0%
		Standardresiduum	,9	-1,3	
Polytechnische Schule		Anzahl	52 ^a	15 ^a	67
		Erwartete Anzahl	47,1	19,9	67,0
		% in Gruppe	46,8%	31,9%	42,4%
		Standardresiduum	,7	-1,1	
Berufsbildende mittlere Schule (Fachschule)		Anzahl	15 ^a	4 ^a	19
		Erwartete Anzahl	13,3	5,7	19,0
		% in Gruppe	13,5%	8,5%	12,0%
		Standardresiduum	,5	-,7	
Berufsbildende höhere Schule (HAK, HLA, HTL)		Anzahl	17 ^a	17 ^b	34
		Erwartete Anzahl	23,9	10,1	34,0
		% in Gruppe	15,3%	36,2%	21,5%
		Standardresiduum	-1,4	2,2	
Allgemeinbildende höhere Schule (Gymnasium)		Anzahl	2 ^a	6 ^b	8
		Erwartete Anzahl	5,6	2,4	8,0
		% in Gruppe	1,8%	12,8%	5,1%
		Standardresiduum	-1,5	2,3	
Gesamtsumme		Anzahl	111	47	158
		Erwartete Anzahl	111,0	47,0	158,0
		% in Gruppe	100,0%	100,0%	100,0%

Jeder tiefgestellte Buchstabe gibt ein Subset von Gruppe Kategorien an, deren Spaltenanteile sich auf dem ,05-Niveau nicht signifikant voneinander unterscheiden

Tabelle 9: Chi-Quadrat-Tests zu F3

	Wert	df	Asymp. Sig. (zweiseitig)
Pearson-Chi-Quadrat	19,392 ^a	4	,001
Likelihood-Quotient	18,371	4	,001
Anzahl der gültigen Fälle	158		

a. 1 Zellen (10,0%) haben die erwartete Anzahl von weniger als 5. Die erwartete Mindestanzahl ist 2,38

Tabelle 10: Richtungsmaße zu F3

			Wert	Asymp. Standard- fehler ^a	Näherungs- weise A ^b	Näherungs- weise Sig.
Nominal bezüglich Nominal	Lambda	Symmetrisch	,043	,045	,951	,341
		Welche Schule haben Sie vor Ihrer Lehrzeit zuletzt besucht? abhängig	,022	,061	,354	,724
		Gruppe abhängig	,085	,058	1,423	,155
Goodman-und- Kruskal-Tau	Welche Schule haben Sie vor Ihrer Lehrzeit zuletzt besucht? abhängig		,027	,015		,002 ^c
		Gruppe abhängig	,123	,054		,001 ^c
Unsicherheits- koeffizient	Welche Schule haben Sie vor Ihrer Lehrzeit zuletzt besucht? abhängig	Symmetrisch	,057	,026	2,159	,001 ^d
		Gruppe abhängig	,041	,019	2,159	,001 ^d
			,096	,044	2,159	,001 ^d

a. Die Nullhypothese wird nicht vorausgesetzt

b. Unter Annahme der Nullhypothese wird der asymptotische Standardfehler verwendet

c. Basierend auf der Chi-Quadrat-Approximation

d. Wahrscheinlichkeit des Likelihood-Quotienten-Chi-Quadrats

Tabelle 11: Symmetrische Maße zu F3

		Wert	Näherungs- weise Sig.
Nominal bezüglich Nominal	Phi	,350	,001
	Cramer-V	,350	,001
	Kontingenzkoeffizient	,331	,001
Anzahl der gültigen Fälle		158	

Tabelle 12: Kreuztabelle F4

			Gruppe		Gesamtsumme
			HG	VG	
Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat der Lehrbetrieb, in dem Sie ausgebildet werden?	weniger als 10	Anzahl	21 _a	4 _a	25
		Erwartete Anzahl	17,6	7,4	25,0
		% in Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat der Lehrbetrieb, in dem Sie ausgebildet werden?	84,0%	16,0%	100,0%
		Standardresiduum	,8	-1,3	
	zwischen 10 und 49	Anzahl	42 _a	9 _b	51
		Erwartete Anzahl	35,8	15,2	51,0
		% in Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat der Lehrbetrieb, in dem Sie ausgebildet werden?	82,4%	17,6%	100,0%
		Standardresiduum	1,0	-1,6	
	zwischen 50 und 250	Anzahl	15 _a	9 _a	24
		Erwartete Anzahl	16,9	7,1	24,0
		% in Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat der Lehrbetrieb, in dem Sie ausgebildet werden?	62,5%	37,5%	100,0%
		Standardresiduum	-,5	,7	
	mehr als 250	Anzahl	33 _a	25 _b	58
		Erwartete Anzahl	40,7	17,3	58,0
		% in Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat der Lehrbetrieb, in dem Sie ausgebildet werden?	56,9%	43,1%	100,0%
		Standardresiduum	-1,2	1,9	
Gesamtsumme		Anzahl	111	47	158
		Erwartete Anzahl	111,0	47,0	158,0
		% in Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat der Lehrbetrieb, in dem Sie ausgebildet werden?	70,3%	29,7%	100,0%

Jeder tiefgestellte Buchstabe gibt ein Subset von Gruppe Kategorien an, deren Spaltenanteile sich auf dem ,05-Niveau nicht signifikant voneinander unterscheiden

Tabelle 13: Chi-Quadrat-Tests zu F4

	Wert	df	Asymp. Sig. (zweiseitig)
Pearson-Chi-Quadrat	11,475 ^a	3	,009
Likelihood-Quotient	11,782	3	,008
Anzahl der gültigen Fälle	158		

a. 0 Zellen (0,0%) haben die erwartete Anzahl von weniger als 5. Die erwartete Mindestanzahl ist 7,14.

Tabelle 14: Richtungsmaße zu F4

			Wert	Asymp. Standard- fehler ^a	Näherungs- weise A ^b	Näherungs- weise Sig.
Nominal bezüglich Nominal	Lambda	Symmetrisch	,061	,057	1,043	,297
		Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat der Lehrbetrieb, in dem Sie ausgebildet werden? abhängig	,090	,083	1,043	,297
		Gruppe abhängig	,000	,000	. ^c	. ^c
Goodman-und- Kruskal-Tau		Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat der Lehrbetrieb, in dem Sie ausgebildet werden? abhängig	,030	,018		,002 ^d
		Gruppe abhängig	,073	,040		,010 ^d
Unsicherheits- koeffizient		Symmetrisch	,039	,022	1,768	,008 ^e
		Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat der Lehrbetrieb, in dem Sie ausgebildet werden? abhängig	,028	,016	1,768	,008 ^e
		Gruppe abhängig	,061	,034	1,768	,008 ^e

a. Die Nullhypothese wird nicht vorausgesetzt

b. Unter Annahme der Nullhypothese wird der asymptotische Standardfehler verwendet

c. Berechnung nicht möglich, weil der asymptotische Standardfehler gleich null ist

d. Basierend auf der Chi-Quadrat-Approximation

e. Wahrscheinlichkeit des Likelihood-Quotienten-Chi-Quadrats

Tabelle 15: Symmetrische Maße zu F4

		Wert	Näherungs- weise Sig.
Nominal bezüglich Nominal	Phi	,269	,009
	Cramer-V	,269	,009
	Kontingenzkoeffizient	,260	,009
Anzahl der gültigen Fälle		158	

Tabelle 16: Kreuztabelle F5

			Gruppe		Gesamtsumme
			HG	VG	
Wie viele Lehrlinge werden gleichzeitig mit Ihnen in Ihrem Lehrbetrieb ausgebildet?	Ich bin der einzige Lehrling	Anzahl	10 _a	5 _a	15
		Erwartete Anzahl	10,5	4,5	15,0
		% in Wie viele Lehrlinge werden gleichzeitig mit Ihnen in Ihrem Lehrbetrieb ausgebildet?	66,7%	33,3%	100,0%
		Standardresiduum	-,2	,3	
		1 - 4 Lehrlinge	Anzahl	46 _a	9 _b
	Erwartete Anzahl	38,6	16,4	55,0	
	% in Wie viele Lehrlinge werden gleichzeitig mit Ihnen in Ihrem Lehrbetrieb ausgebildet?	83,6%	16,4%	100,0%	
	Standardresiduum	1,2	-1,8		
5 - 9 Lehrlinge		Anzahl	23 _a	8 _a	31
		Erwartete Anzahl	21,8	9,2	31,0
		% in Wie viele Lehrlinge werden gleichzeitig mit Ihnen in Ihrem Lehrbetrieb ausgebildet?	74,2%	25,8%	100,0%
		Standardresiduum	,3	-,4	
		10 - 20 Lehrlinge	Anzahl	15 _a	3 _a
	Erwartete Anzahl	12,6	5,4	18,0	
	% in Wie viele Lehrlinge werden gleichzeitig mit Ihnen in Ihrem Lehrbetrieb ausgebildet?	83,3%	16,7%	100,0%	
	Standardresiduum	,7	-1,0		
mehr als 20 Lehrlinge		Anzahl	17 _a	22 _b	39
		Erwartete Anzahl	27,4	11,6	39,0
		% in Wie viele Lehrlinge werden gleichzeitig mit Ihnen in Ihrem Lehrbetrieb ausgebildet?	43,6%	56,4%	100,0%
		Standardresiduum	-2,0	3,1	
		Gesamtsumme		Anzahl	111
Erwartete Anzahl	111,0			47,0	158,0
% in Wie viele Lehrlinge werden gleichzeitig mit Ihnen in Ihrem Lehrbetrieb ausgebildet?	70,3%			29,7%	100,0%

Jeder tiefgestellte Buchstabe gibt ein Subset von Gruppe Kategorien an, deren Spaltenanteile sich auf dem ,05-Niveau nicht signifikant voneinander unterscheiden

Tabelle 17: Chi-Quadrat-Tests zu F5

	Wert	df	Asymp. Sig. (zweiseitig)
Pearson-Chi-Quadrat	19,778 ^a	4	,001
Likelihood-Quotient	19,187	4	,001
Anzahl der gültigen Fälle	158		

a. 1 Zellen (10,0%) haben die erwartete Anzahl von weniger als 5. Die erwartete Mindestanzahl ist 4,46.

Tabelle 18: Richtungsmaße zu F5

			Wert	Asymp. Standard- fehler ^a	Näherungs- weise A ^b	Näherungs- weise Sig.
Nominal bezüglich Nominal	Lambda	Symmetrisch	,120	,067	1,701	,089
		Wie viele Lehrlinge werden gleich- zeitig mit Ihnen in Ihrem Lehrbe- trieb ausgebildet? abhängig	,126	,051	2,376	,017
		Gruppe abhängig	,106	,126	,802	,422
Goodman-und- Kruskal-Tau		Wie viele Lehrlinge werden gleich- zeitig mit Ihnen in Ihrem Lehrbe- trieb ausgebildet? abhängig	,043	,020		,000 ^c
		Gruppe abhängig	,125	,055		,001 ^c
Unsicherheits- koeffizient		Symmetrisch	,058	,026	2,220	,001 ^d
		Wie viele Lehrlinge werden gleich- zeitig mit Ihnen in Ihrem Lehrbe- trieb ausgebildet? abhängig	,040	,018	2,220	,001 ^d
		Gruppe abhängig	,100	,044	2,220	,001 ^d

a. Die Nullhypothese wird nicht vorausgesetzt

b. Unter Annahme der Nullhypothese wird der asymptotische Standardfehler verwendet

c. Basierend auf der Chi-Quadrat-Approximation

d. Wahrscheinlichkeit des Likelihood-Quotienten-Chi-Quadrats

Tabelle 19: Symmetrische Maße zu F5

		Wert	Näherungs- weise Sig.
Nominal bezüglich Nominal	Phi	,354	,001
	Cramer-V	,354	,001
	Kontingenzkoeffizient	,334	,001
Anzahl der gültigen Fälle		158	

b. Einflüsse auf die Wahl des Lehrberufs

Tabelle 20: Kreuztabelle F6/1

			Gruppe		Gesamtsumme
			HG	VG	
Dieser Lehrberuf war schon immer mein Wunsch	Nicht Gewählt	Anzahl	63 _a	32 _a	95
		Erwartete Anzahl	66,7	28,3	95,0
		% in Gruppe	56,8%	68,1%	60,1%
		Standardresiduum	-,5	,7	
	Ja	Anzahl	48 _a	15 _a	63
		Erwartete Anzahl	44,3	18,7	63,0
		% in Gruppe	43,2%	31,9%	39,9%
		Standardresiduum	,6	-,9	
Gesamtsumme		Anzahl	111	47	158
		Erwartete Anzahl	111,0	47,0	158,0
		% in Gruppe	100,0%	100,0%	100,0%

Jeder tiefgestellte Buchstabe gibt ein Subset von Gruppe Kategorien an, deren Spaltenanteile sich auf dem ,05-Niveau nicht signifikant voneinander unterscheiden

Tabelle 21: Chi-Quadrat-Tests zu F6/1

	Wert	df	Asymp. Sig. (zweiseitig)	Exakte Sig. (zweiseitig)	Exakte Sig. (einseitig)
Pearson-Chi-Quadrat	1,767 ^a	1	,184		
Kontinuitätskorrektur ^b	1,327	1	,249		
Likelihood-Quotient	1,798	1	,180		
Exakter Test nach Fisher				,215	,124
Anzahl der gültigen Fälle	158				

a. 0 Zellen (0,0%) haben die erwartete Anzahl von weniger als 5. Die erwartete Mindestanzahl ist 18,74.

b. Berechnung nur für eine 2x2-Tabelle

Tabelle 22: Symmetrische Maße zu F6/1

		Wert	Näherungsweise Sig.
Nominal bezüglich Nominal	Phi	-,106	,184
	Cramer-V	,106	,184
	Kontingenzkoeffizient	,105	,184
Anzahl der gültigen Fälle		158	

Tabelle 23: Kreuztabelle F6/2

			Gruppe		Gesamtsumme
			HG	VG	
Diesen Lehrberuf habe ich wegen guter Berufsaussichten gewählt	Nicht Gewählt	Anzahl	75 ^a	23 ^b	98
		Erwartete Anzahl	68,8	29,2	98,0
		% in Gruppe	67,6%	48,9%	62,0%
		Standardresiduum	,7	-1,1	
	Ja	Anzahl	36 ^a	24 ^b	60
		Erwartete Anzahl	42,2	17,8	60,0
		% in Gruppe	32,4%	51,1%	38,0%
		Standardresiduum	-,9	1,5	
Gesamtsumme		Anzahl	111	47	158
		Erwartete Anzahl	111,0	47,0	158,0
		% in Gruppe	100,0%	100,0%	100,0%

Jeder tiefgestellte Buchstabe gibt ein Subset von Gruppe Kategorien an, deren Spaltenanteile sich auf dem ,05-Niveau nicht signifikant voneinander unterscheiden

Tabelle 24: Chi-Quadrat-Tests zu F6/2

	Wert	df	Asymp. Sig. (zweiseitig)	Exakte Sig. (zweiseitig)	Exakte Sig. (einseitig)
Pearson-Chi-Quadrat	4,866 ^a	1	,027		
Kontinuitätskorrektur ^b	4,107	1	,043		
Likelihood-Quotient	4,791	1	,029		
Exakter Test nach Fisher				,032	,022
Anzahl der gültigen Fälle	158				

a. 0 Zellen (0,0%) haben die erwartete Anzahl von weniger als 5. Die erwartete Mindestanzahl ist 17,85.

b. Berechnung nur für eine 2x2-Tabelle

Tabelle 25: Richtungsmaße zu F6/2

			Wert	Asymp. Standard- fehler ^a	Näherungs- weise A ^b	Näherungs- weise Sig.
Nominal bezüglich Nominal	Lambda	Symmetrisch	,009	,064	,146	,884
		Diesen Lehrberuf habe ich wegen guter Berufsaussichten gewählt abhängig	,017	,113	,146	,884
		Gruppe abhängig	,000	,000	. ^c	. ^c
Goodman-und- Kruskal-Tau		Diesen Lehrberuf habe ich we- gen guter Berufsaussichten ge- wählt abhängig	,031	,028		,028 ^d
		Gruppe abhängig	,031	,028		,028 ^d
Unsicherheits- koeffizient		Symmetrisch	,024	,022	1,093	,029 ^e
		Diesen Lehrberuf habe ich we- gen guter Berufsaussichten ge- wählt abhängig	,023	,021	1,093	,029 ^e
		Gruppe abhängig	,025	,023	1,093	,029 ^e

- a. Die Nullhypothese wird nicht vorausgesetzt
b. Unter Annahme der Nullhypothese wird der asymptotische Standardfehler verwendet
c. Berechnung nicht möglich, weil der asymptotische Standardfehler gleich null ist
d. Basierend auf der Chi-Quadrat-Approximation
e. Wahrscheinlichkeit des Likelihood-Quotienten-Chi-Quadrats

Tabelle 26: Symmetrische Maße zu F6/2

		Wert	Näherungs- weise Sig.
Nominal bezüglich Nominal	Phi	,175	,027
	Cramer-V	,175	,027
	Kontingenzkoeffizient	,173	,027
Anzahl der gültigen Fälle		158	

Tabelle 27: Kreuztabelle F6/3

			Gruppe		Gesamtsumme
			HG	VG	
Jemand aus meinem Bekanntenkreis übt diesen Beruf auch aus	Nicht Gewählt	Anzahl	78 _a	33 _a	111
		Erwartete Anzahl	78,0	33,0	111,0
		% in Gruppe	70,3%	70,2%	70,3%
		Standardresiduum	,0	,0	
Ja	Ja	Anzahl	33 _a	14 _a	47
		Erwartete Anzahl	33,0	14,0	47,0
		% in Gruppe	29,7%	29,8%	29,7%
		Standardresiduum	,0	,0	
Gesamtsumme		Anzahl	111	47	158
		Erwartete Anzahl	111,0	47,0	158,0
		% in Gruppe	100,0%	100,0%	100,0%

Jeder tiefgestellte Buchstabe gibt ein Subset von Gruppe Kategorien an, deren Spaltenanteile sich auf dem ,05-Niveau nicht signifikant voneinander unterscheiden

Tabelle 28: Chi-Quadrat-Tests zu F6/3

	Wert	df	Asymp. Sig. (zweiseitig)	Exakte Sig. (zweiseitig)	Exakte Sig. (einseitig)
Pearson-Chi-Quadrat	,000 ^a	1	,994		
Kontinuitätskorrektur ^b	,000	1	1,000		
Likelihood-Quotient	,000	1	,994		
Exakter Test nach Fisher				1,000	,569
Anzahl der gültigen Fälle	158				

a. 0 Zellen (0,0%) haben die erwartete Anzahl von weniger als 5. Die erwartete Mindestanzahl ist 13,98.

b. Berechnung nur für eine 2x2-Tabelle

Tabelle 29: Symmetrische Maße zu F6/3

		Wert	Näherungsweise Sig.
Nominal bezüglich Nominal	Phi	,001	,994
	Cramer-V	,001	,994
	Kontingenzkoeffizient	,001	,994
Anzahl der gültigen Fälle		158	

Tabelle 30: Kreuztabelle F6/4

			Gruppe		Gesamtsumme
			HG	VG	
Ich wollte möglichst bald mein eigenes Geld verdienen	Nicht Gewählt	Anzahl	70 ^a	29 ^a	99
		Erwartete Anzahl	69,6	29,4	99,0
		% in Gruppe	63,1%	61,7%	62,7%
		Standardresiduum	,1	-,1	
	Ja	Anzahl	41 ^a	18 ^a	59
		Erwartete Anzahl	41,4	17,6	59,0
		% in Gruppe	36,9%	38,3%	37,3%
		Standardresiduum	-,1	,1	
Gesamtsumme		Anzahl	111	47	158
		Erwartete Anzahl	111,0	47,0	158,0
		% in Gruppe	100,0%	100,0%	100,0%

Jeder tiefgestellte Buchstabe gibt ein Subset von Gruppe Kategorien an, deren Spaltenanteile sich auf dem ,05-Niveau nicht signifikant voneinander unterscheiden

Tabelle 31: Chi-Quadrat-Tests zu F6/4

	Wert	df	Asymp. Sig. (zweiseitig)	Exakte Sig. (zweiseitig)	Exakte Sig. (einseitig)
Pearson-Chi-Quadrat	,026 ^a	1	,872		
Kontinuitätskorrektur ^b	,000	1	1,000		
Likelihood-Quotient	,026	1	,872		
Exakter Test nach Fisher				1,000	,505
Anzahl der gültigen Fälle	158				

a. 0 Zellen (0,0%) haben die erwartete Anzahl von weniger als 5. Die erwartete Mindestanzahl ist 17,55.

b. Berechnung nur für eine 2x2-Tabelle

Tabelle 32: Symmetrische Maße zu F6/4

		Wert	Näherungsweise Sig.
Nominal bezüglich Nominal	Phi	,013	,872
	Cramer-V	,013	,872
	Kontingenzkoeffizient	,013	,872
Anzahl der gültigen Fälle		158	

Tabelle 33: Kreuztabelle F6/5

			Gruppe		Gesamtsumme
			HG	VG	
Ich hatte keine Lust, weiter eine Schule zu besuchen	Nicht Gewählt	Anzahl	64 _a	24 _a	88
		Erwartete Anzahl	61,8	26,2	88,0
		% in Gruppe	57,7%	51,1%	55,7%
		Standardresiduum	,3	-,4	
Ja		Anzahl	47 _a	23 _a	70
		Erwartete Anzahl	49,2	20,8	70,0
		% in Gruppe	42,3%	48,9%	44,3%
		Standardresiduum	-,3	,5	
Gesamtsumme		Anzahl	111	47	158
		Erwartete Anzahl	111,0	47,0	158,0
		% in Gruppe	100,0%	100,0%	100,0%

Jeder tiefgestellte Buchstabe gibt ein Subset von Gruppe Kategorien an, deren Spaltenanteile sich auf dem ,05-Niveau nicht signifikant voneinander unterscheiden

Tabelle 34: Chi-Quadrat-Tests zu F6/5

	Wert	df	Asymp. Sig. (zweiseitig)	Exakte Sig. (zweiseitig)	Exakte Sig. (einseitig)
Pearson-Chi-Quadrat	,582 ^a	1	,446		
Kontinuitätskorrektur ^b	,345	1	,557		
Likelihood-Quotient	,580	1	,446		
Exakter Test nach Fisher				,486	,278
Anzahl der gültigen Fälle	158				

a. 0 Zellen (0,0%) haben die erwartete Anzahl von weniger als 5. Die erwartete Mindestanzahl ist 20,82.

b. Berechnung nur für eine 2x2-Tabelle

Tabelle 35: Symmetrische Maße zu F6/5

		Wert	Näherungsweise Sig.
Nominal bezüglich Nominal	Phi	,061	,446
	Cramer-V	,061	,446
	Kontingenzkoeffizient	,061	,446
Anzahl der gültigen Fälle		158	

Tabelle 36: Kreuztabelle F6/6

			Gruppe		Gesamtsumme
			HG	VG	
Meine Eltern wollten, dass ich diesen Beruf erlerne	Nicht Gewählt	Anzahl	107 _a	46 _a	153
		Erwartete Anzahl	107,5	45,5	153,0
		% in Gruppe	96,4%	97,9%	96,8%
		Standardresiduum	,0	,1	
	Ja	Anzahl	4 _a	1 _a	5
		Erwartete Anzahl	3,5	1,5	5,0
		% in Gruppe	3,6%	2,1%	3,2%
		Standardresiduum	,3	-,4	
Gesamtsumme		Anzahl	111	47	158
		Erwartete Anzahl	111,0	47,0	158,0
		% in Gruppe	100,0%	100,0%	100,0%

Jeder tiefgestellte Buchstabe gibt ein Subset von Gruppe Kategorien an, deren Spaltenanteile sich auf dem ,05-Niveau nicht signifikant voneinander unterscheiden

Tabelle 37: Chi-Quadrat-Tests zu F6/6

	Wert	df	Asymp. Sig. (zweiseitig)	Exakte Sig. (zweiseitig)	Exakte Sig. (einseitig)
Pearson-Chi-Quadrat	,235 ^a	1	,628		
Kontinuitätskorrektur ^b	,000	1	1,000		
Likelihood-Quotient	,253	1	,615		
Exakter Test nach Fisher				1,000	,532
Anzahl der gültigen Fälle	158				

a. 2 Zellen (50,0%) haben die erwartete Anzahl von weniger als 5. Die erwartete Mindestanzahl ist 1,49.

b. Berechnung nur für eine 2x2-Tabelle

Tabelle 38: Symmetrische Maße zu F6/6

		Wert	Näherungsweise Sig.
Nominal bezüglich Nominal	Phi	-,039	,628
	Cramer-V	,039	,628
	Kontingenzkoeffizient	,039	,628
Anzahl der gültigen Fälle		158	

Tabelle 39: Kreuztabelle F6/7

			Gruppe		Gesamtsumme
			HG	VG	
Diesen Lehrberuf habe ich gewählt, weil in meinem Wunschberuf keine Lehrstelle frei war	Nicht Gewählt	Anzahl	106 ^a	44 ^a	150
		Erwartete Anzahl	105,4	44,6	150,0
		% in Gruppe	95,5%	93,6%	94,9%
		Standardresiduum	,1	-,1	
	Ja	Anzahl	5 ^a	3 ^a	8
		Erwartete Anzahl	5,6	2,4	8,0
		% in Gruppe	4,5%	6,4%	5,1%
		Standardresiduum	-,3	,4	
Gesamtsumme		Anzahl	111	47	158
		Erwartete Anzahl	111,0	47,0	158,0
		% in Gruppe	100,0%	100,0%	100,0%

Jeder tiefgestellte Buchstabe gibt ein Subset von Gruppe Kategorien an, deren Spaltenanteile sich auf dem ,05-Niveau nicht signifikant voneinander unterscheiden

Tabelle 40: Chi-Quadrat-Tests zu F6/7

	Wert	df	Asymp. Sig. (zweiseitig)	Exakte Sig. (zweiseitig)	Exakte Sig. (einseitig)
Pearson-Chi-Quadrat	,242 ^a	1	,622		
Kontinuitätskorrektur ^b	,009	1	,924		
Likelihood-Quotient	,233	1	,630		
Exakter Test nach Fisher				,696	,442
Anzahl der gültigen Fälle	158				

a. 1 Zellen (25,0%) haben die erwartete Anzahl von weniger als 5. Die erwartete Mindestanzahl ist 2,38.

b. Berechnung nur für eine 2x2-Tabelle

Tabelle 41: Symmetrische Maße zu F6/7

		Wert	Näherungsweise Sig.
Nominal bezüglich Nominal	Phi	,039	,622
	Cramer-V	,039	,622
	Kontingenzkoeffizient	,039	,622
Anzahl der gültigen Fälle		158	

Tabelle 42: Kreuztabelle F6/8

			Gruppe		Gesamtsumme
			HG	VG	
Denkarbeit liegt mir nicht so, ich schaffe viel lieber etwas mit meinen eigenen Händen	Nicht Gewählt	Anzahl	92 _a	43 _a	135
		Erwartete Anzahl	94,8	40,2	135,0
		% in Gruppe	82,9%	91,5%	85,4%
		Standardresiduum	-,3	,4	
	Ja	Anzahl	19 _a	4 _a	23
		Erwartete Anzahl	16,2	6,8	23,0
		% in Gruppe	17,1%	8,5%	14,6%
		Standardresiduum	,7	-1,1	
Gesamtsumme		Anzahl	111	47	158
		Erwartete Anzahl	111,0	47,0	158,0
		% in Gruppe	100,0%	100,0%	100,0%

Jeder tiefgestellte Buchstabe gibt ein Subset von Gruppe Kategorien an, deren Spaltenanteile sich auf dem ,05-Niveau nicht signifikant voneinander unterscheiden

Tabelle 43: Chi-Quadrat-Tests zu F6/8

	Wert	df	Asymp. Sig. (zweiseitig)	Exakte Sig. (zweiseitig)	Exakte Sig. (einseitig)
Pearson-Chi-Quadrat	1,966 ^a	1	,161		
Kontinuitätskorrektur ^b	1,335	1	,248		
Likelihood-Quotient	2,145	1	,143		
Exakter Test nach Fisher				,219	,122
Anzahl der gültigen Fälle	158				

a. 0 Zellen (0,0%) haben die erwartete Anzahl von weniger als 5. Die erwartete Mindestanzahl ist 6,84.

b. Berechnung nur für eine 2x2-Tabelle

Tabelle 44: Symmetrische Maße zu F6/8

		Wert	Näherungsweise Sig.
Nominal bezüglich Nominal	Phi	-,112	,161
	Cramer-V	,112	,161
	Kontingenzkoeffizient	,111	,161
Anzahl der gültigen Fälle		158	

c. Selbstständige Information über den Lehrberuf

Tabelle 45: Kreuztabelle F7

			Gruppe		Gesamtsumme
			HG	VG	
Haben Sie sich vor der Entscheidung für Ihren Lehrberuf selbstständig über diesen Beruf informiert?	Ja	Anzahl	85 ^a	37 ^a	122
		Erwartete Anzahl	85,7	36,3	122,0
		% in Gruppe	76,6%	78,7%	77,2%
		Standardresiduum	-,1	,1	
	Nein	Anzahl	26 ^a	10 ^a	36
		Erwartete Anzahl	25,3	10,7	36,0
		% in Gruppe	23,4%	21,3%	22,8%
		Standardresiduum	,1	-,2	
Gesamtsumme	Anzahl	111	47	158	
	Erwartete Anzahl	111,0	47,0	158,0	
	% in Gruppe	100,0%	100,0%	100,0%	

Jeder tiefgestellte Buchstabe gibt ein Subset von Gruppe Kategorien an, deren Spaltenanteile sich auf dem ,05-Niveau nicht signifikant voneinander unterscheiden

Tabelle 46: Chi-Quadrat-Tests zu F7

	Wert	df	Asymp. Sig. (zweiseitig)	Exakte Sig. (zweiseitig)	Exakte Sig. (einseitig)
Pearson-Chi-Quadrat	,086 ^a	1	,769		
Kontinuitätskorrektur ^b	,008	1	,931		
Likelihood-Quotient	,087	1	,768		
Exakter Test nach Fisher				,838	,472
Anzahl der gültigen Fälle	158				

a. 0 Zellen (0,0%) haben die erwartete Anzahl von weniger als 5. Die erwartete Mindestanzahl ist 10,71.

b. Berechnung nur für eine 2x2-Tabelle

Tabelle 47: Symmetrische Maße zu F7

		Wert	Näherungsweise Sig.
Nominal bezüglich Nominal	Phi	-,023	,769
	Cramer-V	,023	,769
	Kontingenzkoeffizient	,023	,769
Anzahl der gültigen Fälle		158	

Tabelle 48: Kreuztabelle F8/1

			Gruppe		Gesamtsumme
			HG	VG	
Berufsinformationsportale im Internet (z. B. bic.at, karriere-kompass.at, berufslexikon.at)	Nicht Gewählt	Anzahl	58 ^a	27 ^a	85
		Erwartete Anzahl	59,7	25,3	85,0
		% in Gruppe	52,3%	57,4%	53,8%
		Standardresiduum	-,2	,3	
	Ja	Anzahl	53 ^a	20 ^a	73
		Erwartete Anzahl	51,3	21,7	73,0
		% in Gruppe	47,7%	42,6%	46,2%
		Standardresiduum	,2	-,4	
Gesamtsumme		Anzahl	111	47	158
		Erwartete Anzahl	111,0	47,0	158,0
		% in Gruppe	100,0%	100,0%	100,0%

Jeder tiefgestellte Buchstabe gibt ein Subset von Gruppe Kategorien an, deren Spaltenanteile sich auf dem ,05-Niveau nicht signifikant voneinander unterscheiden

Tabelle 49: Chi-Quadrat-Tests zu F8/1

	Wert	df	Asymp. Sig. (zweiseitig)	Exakte Sig. (zweiseitig)	Exakte Sig. (einseitig)
Pearson-Chi-Quadrat	,358 ^a	1	,549		
Kontinuitätskorrektur ^b	,180	1	,671		
Likelihood-Quotient	,359	1	,549		
Exakter Test nach Fisher				,603	,336
Anzahl der gültigen Fälle	158				

a. 0 Zellen (0,0%) haben die erwartete Anzahl von weniger als 5. Die erwartete Mindestanzahl ist 21,72.

b. Berechnung nur für eine 2x2-Tabelle

Tabelle 50: Symmetrische Maße zu F8/1

		Wert	Näherungsweise Sig.
Nominal bezüglich Nominal	Phi	-,048	,549
	Cramer-V	,048	,549
	Kontingenzkoeffizient	,048	,549
Anzahl der gültigen Fälle		158	

Tabelle 51: Kreuztabelle F8/2

			Gruppe		Gesamtsumme
			HG	VG	
Berufsbezogene Informationen im Internet	Nicht Gewählt	Anzahl	66 _a	27 _a	93
		Erwartete Anzahl	65,3	27,7	93,0
		% in Gruppe	59,5%	57,4%	58,9%
		Standardresiduum	,1	-,1	
	Ja	Anzahl	45 _a	20 _a	65
		Erwartete Anzahl	45,7	19,3	65,0
		% in Gruppe	40,5%	42,6%	41,1%
		Standardresiduum	-,1	,2	
Gesamtsumme		Anzahl	111	47	158
		Erwartete Anzahl	111,0	47,0	158,0
		% in Gruppe	100,0%	100,0%	100,0%

Jeder tiefgestellte Buchstabe gibt ein Subset von Gruppe Kategorien an, deren Spaltenanteile sich auf dem ,05-Niveau nicht signifikant voneinander unterscheiden

Tabelle 52: Chi-Quadrat-Tests zu F8/2

	Wert	df	Asymp. Sig. (zweiseitig)	Exakte Sig. (zweiseitig)	Exakte Sig. (einseitig)
Pearson-Chi-Quadrat	,055 ^a	1	,814		
Kontinuitätskorrektur ^b	,003	1	,954		
Likelihood-Quotient	,055	1	,814		
Exakter Test nach Fisher				,861	,475
Anzahl der gültigen Fälle	158				

a. 0 Zellen (0,0%) haben die erwartete Anzahl von weniger als 5. Die erwartete Mindestanzahl ist 19,34.

b. Berechnung nur für eine 2x2-Tabelle

Tabelle 53: Symmetrische Maße zu F8/2

		Wert	Näherungsweise Sig.
Nominal bezüglich Nominal	Phi	,019	,814
	Cramer-V	,019	,814
	Kontingenzkoeffizient	,019	,814
Anzahl der gültigen Fälle		158	

Tabelle 54: Kreuztabelle F8/3

			Gruppe		Gesamtsumme
			HG	VG	
Zeitungen oder Zeitschriften	Nicht Gewählt	Anzahl	107 ^a	41 ^b	148
		Erwartete Anzahl	104,0	44,0	148,0
		% in Gruppe	96,4%	87,2%	93,7%
		Standardresiduum	,3	-,5	
	Ja	Anzahl	4 ^a	6 ^b	10
		Erwartete Anzahl	7,0	3,0	10,0
		% in Gruppe	3,6%	12,8%	6,3%
		Standardresiduum	-1,1	1,8	
Gesamtsumme		Anzahl	111	47	158
		Erwartete Anzahl	111,0	47,0	158,0
		% in Gruppe	100,0%	100,0%	100,0%

Jeder tiefgestellte Buchstabe gibt ein Subset von Gruppe Kategorien an, deren Spaltenanteile sich auf dem ,05-Niveau nicht signifikant voneinander unterscheiden

Tabelle 55: Chi-Quadrat-Tests zu F8/3

	Wert	df	Asymp. Sig. (zweiseitig)	Exakte Sig. (zweiseitig)	Exakte Sig. (einseitig)
Pearson-Chi-Quadrat	4,676 ^a	1	,031		
Kontinuitätskorrektur ^b	3,258	1	,071		
Likelihood-Quotient	4,214	1	,040		
Exakter Test nach Fisher				,066	,040
Anzahl der gültigen Fälle	158				

a. 1 Zellen (25,0%) haben die erwartete Anzahl von weniger als 5. Die erwartete Mindestanzahl ist 2,97.

b. Berechnung nur für eine 2x2-Tabelle

Tabelle 56: Richtungsmaße zu F8/3

			Wert	Asymp. Standard- fehler ^a	Näherungs- weise A ^b	Näherungs- weise Sig.
Nominal bezüglich Nominal	Lambda	Symmetrisch	,035	,054	,633	,527
		Zeitungen oder Zeitschriften abhängig	,000	,000	. ^c	. ^c
		Gruppe abhängig	,043	,066	,633	,527
Goodman-und- Kruskal-Tau		Zeitungen oder Zeitschriften abhängig	,030	,030		,031 ^d
		Gruppe abhängig	,030	,029		,031 ^d
Unsicherheits- koeffizient		Symmetrisch	,032	,031	,994	,040 ^e
		Zeitungen oder Zeitschriften abhängig	,057	,055	,994	,040 ^e
		Gruppe abhängig	,022	,022	,994	,040 ^e

a. Die Nullhypothese wird nicht vorausgesetzt

b. Unter Annahme der Nullhypothese wird der asymptotische Standardfehler verwendet

c. Berechnung nicht möglich, weil der asymptotische Standardfehler gleich null ist

d. Basierend auf der Chi-Quadrat-Approximation

e. Wahrscheinlichkeit des Likelihood-Quotienten-Chi-Quadrats

Tabelle 57: Symmetrische Maße zu F8/3

		Wert	Näherungs- weise Sig.
Nominal bezüglich Nominal	Phi	,172	,031
	Cramer-V	,172	,031
	Kontingenzkoeffizient	,170	,031
Anzahl der gültigen Fälle		158	

Tabelle 58: Kreuztabelle F8/4

			Gruppe		Gesamtsumme
			HG	VG	
Fernsehsendungen oder Radiobeiträge	Nicht Gewählt	Anzahl	108 ^a	45 ^a	153
		Erwartete Anzahl	107,5	45,5	153,0
		% in Gruppe	97,3%	95,7%	96,8%
		Standardresiduum	,0	-,1	
	Ja	Anzahl	3 ^a	2 ^a	5
		Erwartete Anzahl	3,5	1,5	5,0
		% in Gruppe	2,7%	4,3%	3,2%
		Standardresiduum	-,3	,4	
Gesamtsumme	Anzahl	111	47	158	
	Erwartete Anzahl	111,0	47,0	158,0	
	% in Gruppe	100,0%	100,0%	100,0%	

Jeder tiefgestellte Buchstabe gibt ein Subset von Gruppe Kategorien an, deren Spaltenanteile sich auf dem ,05-Niveau nicht signifikant voneinander unterscheiden

Tabelle 59: Chi-Quadrat-Tests zu F8/4

	Wert	df	Asymp. Sig. (zweiseitig)	Exakte Sig. (zweiseitig)	Exakte Sig. (einseitig)
Pearson-Chi-Quadrat	,260 ^a	1	,610		
Kontinuitätskorrektur ^b	,000	1	,990		
Likelihood-Quotient	,246	1	,620		
Exakter Test nach Fisher				,634	,468
Anzahl der gültigen Fälle	158				

a. 2 Zellen (50,0%) haben die erwartete Anzahl von weniger als 5. Die erwartete Mindestanzahl ist 1,49.

b. Berechnung nur für eine 2x2-Tabelle

Tabelle 60: Symmetrische Maße zu F8/4

		Wert	Näherungsweise Sig.
Nominal bezüglich Nominal	Phi	,041	,610
	Cramer-V	,041	,610
	Kontingenzkoeffizient	,041	,610
Anzahl der gültigen Fälle		158	

d. Berufsberatung

Tabelle 61: Kreuztabelle F9

			Gruppe		Gesamtsumme
			HG	VG	
Wurden Sie bei der Wahl Ihres Lehrberufs von jemandem beraten?	Ja	Anzahl	64 _a	33 _a	97
		Erwartete Anzahl	68,1	28,9	97,0
		% in Gruppe	57,7%	70,2%	61,4%
		Standardresiduum	-,5	,8	
	Nein	Anzahl	47 _a	14 _a	61
		Erwartete Anzahl	42,9	18,1	61,0
		% in Gruppe	42,3%	29,8%	38,6%
		Standardresiduum	,6	-1,0	
Gesamtsumme	Anzahl	111	47	158	
	Erwartete Anzahl	111,0	47,0	158,0	
	% in Gruppe	100,0%	100,0%	100,0%	

Jeder tiefgestellte Buchstabe gibt ein Subset von Gruppe Kategorien an, deren Spaltenanteile sich auf dem ,05-Niveau nicht signifikant voneinander unterscheiden

Tabelle 62: Chi-Quadrat-Tests zu F9

	Wert	df	Asymp. Sig. (zweiseitig)	Exakte Sig. (zweiseitig)	Exakte Sig. (einseitig)
Pearson-Chi-Quadrat	2,196 ^a	1	,138		
Kontinuitätskorrektur ^b	1,698	1	,193		
Likelihood-Quotient	2,244	1	,134		
Exakter Test nach Fisher				,156	,095
Anzahl der gültigen Fälle	158				

a. 0 Zellen (0,0%) haben die erwartete Anzahl von weniger als 5. Die erwartete Mindestanzahl ist 18,15.

b. Berechnung nur für eine 2x2-Tabelle

Tabelle 63: Symmetrische Maße zu F9

		Wert	Näherungsweise Sig.
Nominal bezüglich Nominal	Phi	-,118	,138
	Cramer-V	,118	,138
	Kontingenzkoeffizient	,117	,138
Anzahl der gültigen Fälle		158	

Tabelle 64: Kreuztabelle F10/1

			Gruppe		Gesamtsumme
			HG	VG	
Eine Lehrerin bzw. ein Lehrer meiner vorigen Schule hat mir zu diesem Lehrberuf geraten	Nicht Gewählt	Anzahl	99 ^a	45 ^a	144
		Erwartete Anzahl	101,2	42,8	144,0
		% in Gruppe	89,2%	95,7%	91,1%
		Standardresiduum	-,2	,3	
	Ja	Anzahl	12 ^a	2 ^a	14
		Erwartete Anzahl	9,8	4,2	14,0
		% in Gruppe	10,8%	4,3%	8,9%
		Standardresiduum	,7	-1,1	
Gesamtsumme		Anzahl	111	47	158
		Erwartete Anzahl	111,0	47,0	158,0
		% in Gruppe	100,0%	100,0%	100,0%

Jeder tiefgestellte Buchstabe gibt ein Subset von Gruppe Kategorien an, deren Spaltenanteile sich auf dem ,05-Niveau nicht signifikant voneinander unterscheiden

Tabelle 65: Chi-Quadrat-Tests zu F10/1

	Wert	df	Asymp. Sig. (zweiseitig)	Exakte Sig. (zweiseitig)	Exakte Sig. (einseitig)
Pearson-Chi-Quadrat	1,757 ^a	1	,185		
Kontinuitätskorrektur ^b	1,039	1	,308		
Likelihood-Quotient	1,994	1	,158		
Exakter Test nach Fisher				,233	,154
Anzahl der gültigen Fälle	158				

a. 1 Zellen (25,0%) haben die erwartete Anzahl von weniger als 5. Die erwartete Mindestanzahl ist 4,16.

b. Berechnung nur für eine 2x2-Tabelle

Tabelle 66: Symmetrische Maße zu F10/1

		Wert	Näherungsweise Sig.
Nominal bezüglich Nominal	Phi	-,105	,185
	Cramer-V	,105	,185
	Kontingenzkoeffizient	,105	,185
Anzahl der gültigen Fälle		158	

Tabelle 67: Kreuztabelle F10/2

			Gruppe		Gesamtsumme
			HG	VG	
Ich habe mich bei einer Berufsberatung über diesen Lehrberuf informiert (z. B. AMS, BIZ)	Nicht Gewählt	Anzahl	90 _a	42 _a	132
		Erwartete Anzahl	92,7	39,3	132,0
		% in Gruppe	81,1%	89,4%	83,5%
		Standardresiduum	-,3	,4	
	Ja	Anzahl	21 _a	5 _a	26
		Erwartete Anzahl	18,3	7,7	26,0
		% in Gruppe	18,9%	10,6%	16,5%
		Standardresiduum	,6	-1,0	
Gesamtsumme		Anzahl	111	47	158
		Erwartete Anzahl	111,0	47,0	158,0
		% in Gruppe	100,0%	100,0%	100,0%

Jeder tiefgestellte Buchstabe gibt ein Subset von Gruppe Kategorien an, deren Spaltenanteile sich auf dem ,05-Niveau nicht signifikant voneinander unterscheiden

Tabelle 68: Chi-Quadrat-Tests zu F10/2

	Wert	df	Asymp. Sig. (zweiseitig)	Exakte Sig. (zweiseitig)	Exakte Sig. (einseitig)
Pearson-Chi-Quadrat	1,647 ^a	1	,199		
Kontinuitätskorrektur ^b	1,100	1	,294		
Likelihood-Quotient	1,764	1	,184		
Exakter Test nach Fisher				,246	,147
Anzahl der gültigen Fälle	158				

a. 0 Zellen (0,0%) haben die erwartete Anzahl von weniger als 5. Die erwartete Mindestanzahl ist 7,73.

b. Berechnung nur für eine 2x2-Tabelle

Tabelle 69: Symmetrische Maße zu F10/2

		Wert	Näherungsweise Sig.
Nominal bezüglich Nominal	Phi	-,102	,199
	Cramer-V	,102	,199
	Kontingenzkoeffizient	,102	,199
Anzahl der gültigen Fälle		158	

Tabelle 70: Kreuztabelle F10/3

			Gruppe		Gesamtsumme
			HG	VG	
Jemand aus meinem Bekanntenkreis hat mich beraten	Nicht Gewählt	Anzahl	74 ^a	23 ^b	97
		Erwartete Anzahl	68,1	28,9	97,0
		% in Gruppe	66,7%	48,9%	61,4%
		Standardresiduum	,7	-1,1	
	Ja	Anzahl	37 ^a	24 ^b	61
		Erwartete Anzahl	42,9	18,1	61,0
		% in Gruppe	33,3%	51,1%	38,6%
		Standardresiduum	-,9	1,4	
Gesamtsumme	Anzahl	111	47	158	
	Erwartete Anzahl	111,0	47,0	158,0	
	% in Gruppe	100,0%	100,0%	100,0%	

Jeder tiefgestellte Buchstabe gibt ein Subset von Gruppe Kategorien an, deren Spaltenanteile sich auf dem ,05-Niveau nicht signifikant voneinander unterscheiden

Tabelle 71: Chi-Quadrat-Tests zu F10/3

	Wert	df	Asymp. Sig. (zweiseitig)	Exakte Sig. (zweiseitig)	Exakte Sig. (einseitig)
Pearson-Chi-Quadrat	4,379 ^a	1	,036		
Kontinuitätskorrektur ^b	3,663	1	,056		
Likelihood-Quotient	4,319	1	,038		
Exakter Test nach Fisher				,049	,028
Anzahl der gültigen Fälle	158				

a. 0 Zellen (0,0%) haben die erwartete Anzahl von weniger als 5. Die erwartete Mindestanzahl ist 18,15.

b. Berechnung nur für eine 2x2-Tabelle

Tabelle 72: Richtungsmaße zu F10/3

			Wert	Asymp. Standard- fehler ^a	Näherungs- weise A ^b	Näherungs- weise Sig.
Nominal bezüglich Nominal	Lambda	Symmetrisch	,009	,063	,146	,884
		Jemand aus meinem Bekann- tenkreis hat mich beraten abhängig	,016	,111	,146	,884
		Gruppe abhängig	,000	,000	. ^c	. ^c
Goodman-und- Kruskal-Tau		Jemand aus meinem Bekann- tenkreis hat mich beraten abhängig	,028	,027		,037 ^d
		Gruppe abhängig	,028	,027		,037 ^d
Unsicherheits- koeffizient		Symmetrisch	,021	,021	1,038	,038 ^e
		Jemand aus meinem Bekann- tenkreis hat mich beraten abhängig	,020	,020	1,038	,038 ^e
		Gruppe abhängig	,022	,022	1,038	,038 ^e

a. Die Nullhypothese wird nicht vorausgesetzt

b. Unter Annahme der Nullhypothese wird der asymptotische Standardfehler verwendet

c. Berechnung nicht möglich, weil der asymptotische Standardfehler gleich null ist

d. Basierend auf der Chi-Quadrat-Approximation

e. Wahrscheinlichkeit des Likelihood-Quotienten-Chi-Quadrats

Tabelle 73: Symmetrische Maße zu F10/3

		Wert	Näherungs- weise Sig.
Nominal bezüglich Nominal	Phi	,166	,036
	Cramer-V	,166	,036
	Kontingenzkoeffizient	,164	,036
Anzahl der gültigen Fälle		158	

Tabelle 74: Kreuztabelle F10/4

			Gruppe		Gesamtsumme
			HG	VG	
Ich habe eine Berufsinformationsmesse besucht	Nicht Gewählt	Anzahl	88 ^a	35 ^a	123
		Erwartete Anzahl	86,4	36,6	123,0
		% in Gruppe	79,3%	74,5%	77,8%
		Standardresiduum	,2	-,3	
	Ja	Anzahl	23 ^a	12 ^a	35
		Erwartete Anzahl	24,6	10,4	35,0
		% in Gruppe	20,7%	25,5%	22,2%
		Standardresiduum	-,3	,5	
Gesamtsumme	Anzahl	111	47	158	
	Erwartete Anzahl	111,0	47,0	158,0	
	% in Gruppe	100,0%	100,0%	100,0%	

Jeder tiefgestellte Buchstabe gibt ein Subset von Gruppe Kategorien an, deren Spaltenanteile sich auf dem ,05-Niveau nicht signifikant voneinander unterscheiden

Tabelle 75: Chi-Quadrat-Tests zu F10/4

	Wert	df	Asymp. Sig. (zweiseitig)	Exakte Sig. (zweiseitig)	Exakte Sig. (einseitig)
Pearson-Chi-Quadrat	,443 ^a	1	,506		
Kontinuitätskorrektur ^b	,208	1	,648		
Likelihood-Quotient	,435	1	,510		
Exakter Test nach Fisher				,533	,320
Anzahl der gültigen Fälle	158				

a. 0 Zellen (0,0%) haben die erwartete Anzahl von weniger als 5. Die erwartete Mindestanzahl ist 10,41.

b. Berechnung nur für eine 2x2-Tabelle

Tabelle 76: Symmetrische Maße zu F10/4

		Wert	Näherungsweise Sig.
Nominal bezüglich Nominal	Phi	,053	,506
	Cramer-V	,053	,506
	Kontingenzkoeffizient	,053	,506
Anzahl der gültigen Fälle		158	

e. Einblick in den Berufsalltag

Tabelle 77: Kreuztabelle F11

			Gruppe		Gesamtsumme
			HG	VG	
Haben Sie einen Einblick in den Berufsalltag bekommen, bevor Sie sich für Ihren Lehrberuf entschieden haben?	Ja	Anzahl	102 _a	45 _a	147
		Erwartete Anzahl	103,3	43,7	147,0
		% in Gruppe	91,9%	95,7%	93,0%
		Standardresiduum	-,1	,2	
	Nein	Anzahl	9 _a	2 _a	11
		Erwartete Anzahl	7,7	3,3	11,0
		% in Gruppe	8,1%	4,3%	7,0%
		Standardresiduum	,5	-,7	
Gesamtsumme	Anzahl	111	47	158	
	Erwartete Anzahl	111,0	47,0	158,0	
	% in Gruppe	100,0%	100,0%	100,0%	

Jeder tiefgestellte Buchstabe gibt ein Subset von Gruppe Kategorien an, deren Spaltenanteile sich auf dem ,05-Niveau nicht signifikant voneinander unterscheiden

Tabelle 78: Chi-Quadrat-Tests zu F11

	Wert	df	Asymp. Sig. (zweiseitig)	Exakte Sig. (zweiseitig)	Exakte Sig. (einseitig)
Pearson-Chi-Quadrat	,757 ^a	1	,384		
Kontinuitätskorrektur ^b	,279	1	,598		
Likelihood-Quotient	,826	1	,363		
Exakter Test nach Fisher				,508	,311
Anzahl der gültigen Fälle	158				

a. 1 Zellen (25,0%) haben die erwartete Anzahl von weniger als 5. Die erwartete Mindestanzahl ist 3,27.

b. Berechnung nur für eine 2x2-Tabelle

Tabelle 79: Symmetrische Maße zu F11

		Wert	Näherungsweise Sig.
Nominal bezüglich Nominal	Phi	-,069	,384
	Cramer-V	,069	,384
	Kontingenzkoeffizient	,069	,384
Anzahl der gültigen Fälle		158	

Tabelle 80: Kreuztabelle F12/1

			Gruppe		Gesamtsumme
			HG	VG	
Ich habe ein Berufspraktikum absolviert ("Schnupperlehre")	Nicht Gewählt	Anzahl	21 ^a	12 ^a	33
		Erwartete Anzahl	23,2	9,8	33,0
		% in Gruppe	18,9%	25,5%	20,9%
		Standardresiduum	-,5	,7	
	Ja	Anzahl	90 ^a	35 ^a	125
		Erwartete Anzahl	87,8	37,2	125,0
		% in Gruppe	81,1%	74,5%	79,1%
		Standardresiduum	,2	-,4	
Gesamtsumme		Anzahl	111	47	158
		Erwartete Anzahl	111,0	47,0	158,0
		% in Gruppe	100,0%	100,0%	100,0%

Jeder tiefgestellte Buchstabe gibt ein Subset von Gruppe Kategorien an, deren Spaltenanteile sich auf dem ,05-Niveau nicht signifikant voneinander unterscheiden

Tabelle 81: Chi-Quadrat-Tests zu F12/1

	Wert	df	Asymp. Sig. (zweiseitig)	Exakte Sig. (zweiseitig)	Exakte Sig. (einseitig)
Pearson-Chi-Quadrat	,874 ^a	1	,350		
Kontinuitätskorrektur ^b	,519	1	,471		
Likelihood-Quotient	,850	1	,356		
Exakter Test nach Fisher				,394	,233
Anzahl der gültigen Fälle	158				

a. 0 Zellen (0,0%) haben die erwartete Anzahl von weniger als 5. Die erwartete Mindestanzahl ist 9,82.

b. Berechnung nur für eine 2x2-Tabelle

Tabelle 82: Symmetrische Maße zu F12/1

		Wert	Näherungsweise Sig.
Nominal bezüglich Nominal	Phi	-,074	,350
	Cramer-V	,074	,350
	Kontingenzkoeffizient	,074	,350
Anzahl der gültigen Fälle		158	

Tabelle 83: Kreuztabelle F12/2

			Gruppe		Gesamt- summe
			HG	VG	
Jemand hat mich zu seinem Arbeitsplatz mitgenommen und mir alles genau gezeigt	Nicht Gewählt	Anzahl	107 _a	37 _b	144
		Erwartete Anzahl	101,2	42,8	144,0
		% in Gruppe	96,4%	78,7%	91,1%
		Standardresiduum	,6	-,9	
	Ja	Anzahl	4 _a	10 _b	14
		Erwartete Anzahl	9,8	4,2	14,0
		% in Gruppe	3,6%	21,3%	8,9%
		Standardresiduum	-1,9	2,9	
Gesamtsumme		Anzahl	111	47	158
		Erwartete Anzahl	111,0	47,0	158,0
		% in Gruppe	100,0%	100,0%	100,0%

Jeder tiefgestellte Buchstabe gibt ein Subset von Gruppe Kategorien an, deren Spaltenanteile sich auf dem ,05-Niveau nicht signifikant voneinander unterscheiden

Tabelle 84: Chi-Quadrat-Tests zu F12/2

	Wert	df	Asymp. Sig. (zweiseitig)	Exakte Sig. (zweiseitig)	Exakte Sig. (ein- seitig)
Pearson-Chi-Quadrat	12,770 ^a	1	,000		
Kontinuitätskorrektur ^b	10,676	1	,001		
Likelihood-Quotient	11,486	1	,001		
Exakter Test nach Fisher				,001	,001
Anzahl der gültigen Fälle	158				

a. 1 Zellen (25,0%) haben die erwartete Anzahl von weniger als 5. Die erwartete Mindestanzahl ist 4,16.

b. Berechnung nur für eine 2x2-Tabelle

Tabelle 85: Richtungsmaße zu F12/2

			Wert	Asymp. Standardfehler ^a	Näherungsweise A ^b	Näherungsweise Sig.
Nominal bezüglich Nominal	Lambda	Symmetrisch	,098	,056	1,617	,106
		Jemand hat mich zu seinem Arbeitsplatz mitgenommen und mir alles genau gezeigt abhängig Gruppe abhängig	,000	,000	. ^c	. ^c
			,128	,074	1,617	,106
Goodman-und-Kruskal-Tau		Jemand hat mich zu seinem Arbeitsplatz mitgenommen und mir alles genau gezeigt abhängig Gruppe abhängig	,081	,048		,000 ^d
			,081	,045		,000 ^d
Unsicherheitskoeffizient		Symmetrisch	,080	,046	1,670	,001 ^e
		Jemand hat mich zu seinem Arbeitsplatz mitgenommen und mir alles genau gezeigt abhängig Gruppe abhängig	,121	,068	1,670	,001 ^e
			,060	,036	1,670	,001 ^e

- a. Die Nullhypothese wird nicht vorausgesetzt
- b. Unter Annahme der Nullhypothese wird der asymptotische Standardfehler verwendet
- c. Berechnung nicht möglich, weil der asymptotische Standardfehler gleich null ist
- d. Basierend auf der Chi-Quadrat-Approximation
- e. Wahrscheinlichkeit des Likelihood-Quotienten-Chi-Quadrats

Tabelle 86: Symmetrische Maße zu F12/2

		Wert	Näherungsweise Sig.
Nominal bezüglich Nominal	Phi	,284	,000
	Cramer-V	,284	,000
	Kontingenzkoeffizient	,273	,000
Anzahl der gültigen Fälle		158	

Tabelle 87: Kreuztabelle F12/3

			Gruppe		Gesamtsumme
			HG	VG	
Jemand hat mir genau erklärt, wie der Berufsalltag so aussieht	Nicht Gewählt	Anzahl	96 ^a	36 ^a	132
		Erwartete Anzahl	92,7	39,3	132,0
		% in Gruppe	86,5%	76,6%	83,5%
		Standardresiduum	,3	-,5	
Ja	Ja	Anzahl	15 ^a	11 ^a	26
		Erwartete Anzahl	18,3	7,7	26,0
		% in Gruppe	13,5%	23,4%	16,5%
		Standardresiduum	-,8	1,2	
Gesamtsumme		Anzahl	111	47	158
		Erwartete Anzahl	111,0	47,0	158,0
		% in Gruppe	100,0%	100,0%	100,0%

Jeder tiefgestellte Buchstabe gibt ein Subset von Gruppe Kategorien an, deren Spaltenanteile sich auf dem ,05-Niveau nicht signifikant voneinander unterscheiden

Tabelle 88: Chi-Quadrat-Tests zu F12/3

	Wert	df	Asymp. Sig. (zweiseitig)	Exakte Sig. (zweiseitig)	Exakte Sig. (einseitig)
Pearson-Chi-Quadrat	2,350 ^a	1	,125		
Kontinuitätskorrektur ^b	1,685	1	,194		
Likelihood-Quotient	2,233	1	,135		
Exakter Test nach Fisher				,159	,099
Anzahl der gültigen Fälle	158				

a. 0 Zellen (0,0%) haben die erwartete Anzahl von weniger als 5. Die erwartete Mindestanzahl ist 7,73.

b. Berechnung nur für eine 2x2-Tabelle

Tabelle 89: Symmetrische Maße zu F12/3

		Wert	Näherungsweise Sig.
Nominal bezüglich Nominal	Phi	,122	,125
	Cramer-V	,122	,125
	Kontingenzkoeffizient	,121	,125
Anzahl der gültigen Fälle		158	

Tabelle 90: Kreuztabelle F12/4

			Gruppe		Gesamtsumme
			HG	VG	
Einblick hatte ich schon vorher, Verwandte oder Bekannte arbeiten in diesem Beruf	Nicht Gewählt	Anzahl	87 _a	38 _a	125
		Erwartete Anzahl	87,8	37,2	125,0
		% in Gruppe	78,4%	80,9%	79,1%
		Standardresiduum	-,1	,1	
	Ja	Anzahl	24 _a	9 _a	33
		Erwartete Anzahl	23,2	9,8	33,0
		% in Gruppe	21,6%	19,1%	20,9%
		Standardresiduum	,2	-,3	
Gesamtsumme		Anzahl	111	47	158
		Erwartete Anzahl	111,0	47,0	158,0
		% in Gruppe	100,0%	100,0%	100,0%

Jeder tiefgestellte Buchstabe gibt ein Subset von Gruppe Kategorien an, deren Spaltenanteile sich auf dem ,05-Niveau nicht signifikant voneinander unterscheiden

Tabelle 91: Chi-Quadrat-Tests zu F12/4

	Wert	df	Asymp. Sig. (zweiseitig)	Exakte Sig. (zweiseitig)	Exakte Sig. (einseitig)
Pearson-Chi-Quadrat	,122 ^a	1	,727		
Kontinuitätskorrektur ^b	,018	1	,892		
Likelihood-Quotient	,124	1	,725		
Exakter Test nach Fisher				,832	,453
Anzahl der gültigen Fälle	158				

a. 0 Zellen (0,0%) haben die erwartete Anzahl von weniger als 5. Die erwartete Mindestanzahl ist 9,82.

b. Berechnung nur für eine 2x2-Tabelle

Tabelle 92: Symmetrische Maße zu F12/4

		Wert	Näherungsweise Sig.
Nominal bezüglich Nominal	Phi	-,028	,727
	Cramer-V	,028	,727
	Kontingenzkoeffizient	,028	,727
Anzahl der gültigen Fälle		158	

f. Fachliche Selbsteinschätzung

Tabelle 93: Kreuztabelle F13/1

			Gruppe		Gesamtsumme
			HG	VG	
Angewandte Mathematik (AMA) interessiert mich!	Trifft voll und ganz zu	Anzahl	21 _a	14 _a	35
		Erwartete Anzahl	24,6	10,4	35,0
		% in Gruppe	18,9%	29,8%	22,2%
		Standardresiduum	-,7	1,1	
	Trifft eher zu	Anzahl	43 _a	22 _a	65
		Erwartete Anzahl	45,7	19,3	65,0
		% in Gruppe	38,7%	46,8%	41,1%
		Standardresiduum	-,4	,6	
	Trifft eher nicht zu	Anzahl	37 _a	7 _b	44
		Erwartete Anzahl	30,9	13,1	44,0
		% in Gruppe	33,3%	14,9%	27,8%
		Standardresiduum	1,1	-1,7	
Trifft gar nicht zu	Anzahl	10 _a	4 _a	14	
	Erwartete Anzahl	9,8	4,2	14,0	
	% in Gruppe	9,0%	8,5%	8,9%	
	Standardresiduum	,1	-,1		
Gesamtsumme	Anzahl	111	47	158	
	Erwartete Anzahl	111,0	47,0	158,0	
	% in Gruppe	100,0%	100,0%	100,0%	

Jeder tiefgestellte Buchstabe gibt ein Subset von Gruppe Kategorien an, deren Spaltenanteile sich auf dem ,05-Niveau nicht signifikant voneinander unterscheiden

Tabelle 94: Chi-Quadrat-Tests zu F13/1

	Wert	df	Asymp. Sig. (zweiseitig)
Pearson-Chi-Quadrat	6,324 ^a	3	,097
Likelihood-Quotient	6,729	3	,081
Anzahl der gültigen Fälle	158		

a. 1 Zellen (12,5%) haben die erwartete Anzahl von weniger als 5. Die erwartete Mindestanzahl ist 4,16.

Tabelle 95: Symmetrische Maße zu F13/1

		Wert	Näherungs- weise Sig.
Nominal bezüglich Nominal	Phi	,200	,097
	Cramer-V	,200	,097
	Kontingenzkoeffizient	,196	,097
Anzahl der gültigen Fälle		158	

Tabelle 96: Kreuztabelle F13/2

			Gruppe		Gesamt- summe
			HG	VG	
In Angewandte Mathematik (AMA) bin ich gut!	Trifft voll und ganz zu	Anzahl	19 ^a	17 ^b	36
		Erwartete Anzahl	25,3	10,7	36,0
		% in Gruppe	17,1%	36,2%	22,8%
		Standardresiduum	-1,3	1,9	
	Trifft eher zu	Anzahl	54 ^a	16 ^a	70
		Erwartete Anzahl	49,2	20,8	70,0
		% in Gruppe	48,6%	34,0%	44,3%
		Standardresiduum	,7	-1,1	
	Trifft eher nicht zu	Anzahl	30 ^a	9 ^a	39
		Erwartete Anzahl	27,4	11,6	39,0
		% in Gruppe	27,0%	19,1%	24,7%
		Standardresiduum	,5	-,8	
	Trifft gar nicht zu	Anzahl	8 ^a	5 ^a	13
		Erwartete Anzahl	9,1	3,9	13,0
		% in Gruppe	7,2%	10,6%	8,2%
		Standardresiduum	-,4	,6	
Gesamtsumme	Anzahl	111	47	158	
	Erwartete Anzahl	111,0	47,0	158,0	
	% in Gruppe	100,0%	100,0%	100,0%	

Jeder tiefgestellte Buchstabe gibt ein Subset von Gruppe Kategorien an, deren Spaltenanteile sich auf dem ,05-Niveau nicht signifikant voneinander unterscheiden

Tabelle 97: Chi-Quadrat-Tests zu F13/2

	Wert	df	Asymp. Sig. (zweiseitig)
Pearson-Chi-Quadrat	8,153 ^a	3	,043
Likelihood-Quotient	7,840	3	,049
Anzahl der gültigen Fälle	158		

a. 1 Zellen (12,5%) haben die erwartete Anzahl von weniger als 5. Die erwartete Mindestanzahl ist 3,87.

Tabelle 98: Richtungsmaße zu F13/2

			Wert	Asymp. Standard- fehler ^a	Näherungs- weise A ^b	Näherungs- weise Sig.
Nominal bezüglich Nominal	Lambda	Symmetrisch	,007	,042	,174	,862
		In Angewandte Mathematik (AMA) bin ich gut! abhängig	,011	,065	,174	,862
		Gruppe abhängig	,000	,000	. ^c	. ^c
Goodman-und- Kruskal-Tau		In Angewandte Mathematik (AMA) bin ich gut! abhängig	,020	,015		,025 ^d
		Gruppe abhängig	,052	,037		,044 ^d
		Unsicherheits- koeffizient	Symmetrisch	,027	,019	1,389
		In Angewandte Mathematik (AMA) bin ich gut! abhängig	,020	,014	1,389	,049 ^e
		Gruppe abhängig	,041	,029	1,389	,049 ^e

a. Die Nullhypothese wird nicht vorausgesetzt

b. Unter Annahme der Nullhypothese wird der asymptotische Standardfehler verwendet

c. Berechnung nicht möglich, weil der asymptotische Standardfehler gleich null ist

d. Basierend auf der Chi-Quadrat-Approximation

e. Wahrscheinlichkeit des Likelihood-Quotienten-Chi-Quadrats

Tabelle 99: Symmetrische Maße zu F13/2

		Wert	Näherungs- weise Sig.
Nominal bezüglich Nominal	Phi	,227	,043
	Cramer-V	,227	,043
	Kontingenzkoeffizient	,222	,043
Anzahl der gültigen Fälle		158	

Tabelle 100: Kreuztabelle F13/3

			Gruppe		Gesamtsumme
			HG	VG	
Mechanische Technologie (MTE) interessiert mich!	Trifft voll und ganz zu	Anzahl	44 _a	20 _a	64
		Erwartete Anzahl	45,0	19,0	64,0
		% in Gruppe	39,6%	42,6%	40,5%
		Standardresiduum	-,1	,2	
	Trifft eher zu	Anzahl	46 _a	21 _a	67
		Erwartete Anzahl	47,1	19,9	67,0
		% in Gruppe	41,4%	44,7%	42,4%
		Standardresiduum	-,2	,2	
	Trifft eher nicht zu	Anzahl	14 _a	2 _a	16
		Erwartete Anzahl	11,2	4,8	16,0
		% in Gruppe	12,6%	4,3%	10,1%
		Standardresiduum	,8	-1,3	
	Trifft gar nicht zu	Anzahl	7 _a	4 _a	11
		Erwartete Anzahl	7,7	3,3	11,0
		% in Gruppe	6,3%	8,5%	7,0%
		Standardresiduum	-,3	,4	
Gesamtsumme	Anzahl	111	47	158	
	Erwartete Anzahl	111,0	47,0	158,0	
	% in Gruppe	100,0%	100,0%	100,0%	

Jeder tiefgestellte Buchstabe gibt ein Subset von Gruppe Kategorien an, deren Spaltenanteile sich auf dem ,05-Niveau nicht signifikant voneinander unterscheiden

Tabelle 101: Chi-Quadrat-Tests zu F13/3

	Wert	df	Asymp. Sig. (zweiseitig)
Pearson-Chi-Quadrat	2,659 ^a	3	,447
Likelihood-Quotient	3,050	3	,384
Anzahl der gültigen Fälle	158		

a. 2 Zellen (25,0%) haben die erwartete Anzahl von weniger als 5. Die erwartete Mindestanzahl ist 3,27.

Tabelle 102: Symmetrische Maße zu F13/3

		Wert	Näherungsweise Sig.
Nominal bezüglich Nominal	Phi	,130	,447
	Cramer-V	,130	,447
	Kontingenzkoeffizient	,129	,447
Anzahl der gültigen Fälle		158	

Tabelle 103: Kreuztabelle F13/4

			Gruppe		Gesamtsumme
			HG	VG	
In Mechanische Technologie (MTE) bin ich gut!	Trifft voll und ganz zu	Anzahl	18 _a	12 _a	30
		Erwartete Anzahl	21,1	8,9	30,0
		% in Gruppe	16,2%	25,5%	19,0%
		Standardresiduum	-,7	1,0	
	Trifft eher zu	Anzahl	75 _a	20 _b	95
		Erwartete Anzahl	66,7	28,3	95,0
		% in Gruppe	67,6%	42,6%	60,1%
		Standardresiduum	1,0	-1,6	
	Trifft eher nicht zu	Anzahl	15 _a	11 _a	26
		Erwartete Anzahl	18,3	7,7	26,0
		% in Gruppe	13,5%	23,4%	16,5%
		Standardresiduum	-,8	1,2	
	Trifft gar nicht zu	Anzahl	3 _a	4 _a	7
		Erwartete Anzahl	4,9	2,1	7,0
		% in Gruppe	2,7%	8,5%	4,4%
		Standardresiduum	-,9	1,3	
Gesamtsumme	Anzahl	111	47	158	
	Erwartete Anzahl	111,0	47,0	158,0	
	% in Gruppe	100,0%	100,0%	100,0%	

Jeder tiefgestellte Buchstabe gibt ein Subset von Gruppe Kategorien an, deren Spaltenanteile sich auf dem ,05-Niveau nicht signifikant voneinander unterscheiden

Tabelle 104: Chi-Quadrat-Tests zu F13/4

	Wert	df	Asymp. Sig. (zweiseitig)
Pearson-Chi-Quadrat	9,422 ^a	3	,024
Likelihood-Quotient	9,199	3	,027
Anzahl der gültigen Fälle	158		

a. 2 Zellen (25,0%) haben die erwartete Anzahl von weniger als 5. Die erwartete Mindestanzahl ist 2,08.

Tabelle 105: Richtungsmaße zu F13/4

			Wert	Asymp. Standard- fehler ^a	Näherungs- weise A ^b	Näherungs- weise Sig.
Nominal bezüglich Nominal	Lambda	Symmetrisch	,009	,024	,378	,705
		In Mechanische Technologie (MTE) bin ich gut! abhängig	,000	,000	. ^c	. ^c
		Gruppe abhängig	,021	,056	,378	,705
Goodman-und- Kruskal-Tau		In Mechanische Technologie (MTE) bin ich gut! abhängig	,031	,021		,002 ^d
		Gruppe abhängig	,060	,039		,025 ^d
Unsicherheits- koeffizient		Symmetrisch	,035	,023	1,520	,027 ^e
		In Mechanische Technologie (MTE) bin ich gut! abhängig	,028	,018	1,520	,027 ^e
		Gruppe abhängig	,048	,031	1,520	,027 ^e

- a. Die Nullhypothese wird nicht vorausgesetzt
- b. Unter Annahme der Nullhypothese wird der asymptotische Standardfehler verwendet
- c. Berechnung nicht möglich, weil der asymptotische Standardfehler gleich null ist
- d. Basierend auf der Chi-Quadrat-Approximation
- e. Wahrscheinlichkeit des Likelihood-Quotienten-Chi-Quadrats

Tabelle 106: Symmetrische Maße zu F13/4

		Wert	Näherungs- weise Sig.
Nominal bezüglich Nominal	Phi	,244	,024
	Cramer-V	,244	,024
	Kontingenzkoeffizient	,237	,024
Anzahl der gültigen Fälle		158	

Tabelle 107: Kreuztabelle F13/5

			Gruppe		Gesamtsumme
			HG	VG	
Computergestütztes Fachzeichnen (CGZ) interessiert mich!	Trifft voll und ganz zu	Anzahl	27 _a	18 _a	45
		Erwartete Anzahl	31,6	13,4	45,0
		% in Gruppe	24,3%	38,3%	28,5%
		Standardresiduum	-,8	1,3	
Trifft eher zu	Anzahl	42 _a	15 _a	57	
	Erwartete Anzahl	40,0	17,0	57,0	
	% in Gruppe	37,8%	31,9%	36,1%	
	Standardresiduum	,3	-,5		
Trifft eher nicht zu	Anzahl	31 _a	8 _a	39	
	Erwartete Anzahl	27,4	11,6	39,0	
	% in Gruppe	27,9%	17,0%	24,7%	
	Standardresiduum	,7	-1,1		
Trifft gar nicht zu	Anzahl	11 _a	6 _a	17	
	Erwartete Anzahl	11,9	5,1	17,0	
	% in Gruppe	9,9%	12,8%	10,8%	
	Standardresiduum	-,3	,4		
Gesamtsumme	Anzahl	111	47	158	
	Erwartete Anzahl	111,0	47,0	158,0	
	% in Gruppe	100,0%	100,0%	100,0%	

Jeder tiefgestellte Buchstabe gibt ein Subset von Gruppe Kategorien an, deren Spaltenanteile sich auf dem ,05-Niveau nicht signifikant voneinander unterscheiden

Tabelle 108: Chi-Quadrat-Tests zu F13/5

	Wert	df	Asymp. Sig. (zweiseitig)
Pearson-Chi-Quadrat	4,426 ^a	3	,219
Likelihood-Quotient	4,423	3	,219
Anzahl der gültigen Fälle	158		

a. 0 Zellen (,0%) haben die erwartete Anzahl von weniger als 5. Die erwartete Mindestanzahl ist 5,06.

Tabelle 109: Symmetrische Maße zu F13/5

		Wert	Näherungsweise Sig.
Nominal bezüglich Nominal	Phi	,167	,219
	Cramer-V	,167	,219
	Kontingenzkoeffizient	,165	,219
Anzahl der gültigen Fälle		158	

Tabelle 110: Kreuztabelle F13/6

			Gruppe		Gesamtsumme
			HG	VG	
In Computergestütztes Fachzeichnen (CGZ) bin ich gut!	Trifft voll und ganz zu	Anzahl	27 _a	12 _a	39
		Erwartete Anzahl	27,4	11,6	39,0
		% in Gruppe	24,3%	25,5%	24,7%
		Standardresiduum	-,1	,1	
	Trifft eher zu	Anzahl	52 _a	22 _a	74
		Erwartete Anzahl	52,0	22,0	74,0
		% in Gruppe	46,8%	46,8%	46,8%
		Standardresiduum	,0	,0	
	Trifft eher nicht zu	Anzahl	29 _a	11 _a	40
		Erwartete Anzahl	28,1	11,9	40,0
		% in Gruppe	26,1%	23,4%	25,3%
		Standardresiduum	,2	-,3	
	Trifft gar nicht zu	Anzahl	3 _a	2 _a	5
		Erwartete Anzahl	3,5	1,5	5,0
		% in Gruppe	2,7%	4,3%	3,2%
		Standardresiduum	-,3	,4	
Gesamtsumme	Anzahl	111	47	158	
	Erwartete Anzahl	111,0	47,0	158,0	
	% in Gruppe	100,0%	100,0%	100,0%	

Jeder tiefgestellte Buchstabe gibt ein Subset von Gruppe Kategorien an, deren Spaltenanteile sich auf dem ,05-Niveau nicht signifikant voneinander unterscheiden

Tabelle 111: Chi-Quadrat-Tests zu F13/6

	Wert	df	Asymp. Sig. (zweiseitig)
Pearson-Chi-Quadrat	,368 ^a	3	,947
Likelihood-Quotient	,356	3	,949
Anzahl der gültigen Fälle	158		

a. 2 Zellen (25,0%) haben die erwartete Anzahl von weniger als 5. Die erwartete Mindestanzahl ist 1,49.

Tabelle 112: Symmetrische Maße zu F13/6

		Wert	Näherungsweise Sig.
Nominal bezüglich Nominal	Phi	,048	,947
	Cramer-V	,048	,947
	Kontingenzkoeffizient	,048	,947
Anzahl der gültigen Fälle		158	

Tabelle 113: Kreuztabelle F13/7

			Gruppe		Gesamtsumme
			HG	VG	
Prozessorientierte Laboratoriumsübungen (POL) interessieren mich!	Trifft voll und ganz zu	Anzahl	18 _a	11 _a	29
		Erwartete Anzahl	20,4	8,6	29,0
		% in Gruppe	16,2%	23,4%	18,4%
		Standardresiduum	-,5	,8	
	Trifft eher zu	Anzahl	44 _a	16 _a	60
		Erwartete Anzahl	42,2	17,8	60,0
		% in Gruppe	39,6%	34,0%	38,0%
		Standardresiduum	,3	-,4	
	Trifft eher nicht zu	Anzahl	29 _a	12 _a	41
		Erwartete Anzahl	28,8	12,2	41,0
		% in Gruppe	26,1%	25,5%	25,9%
		Standardresiduum	,0	-,1	
	Trifft gar nicht zu	Anzahl	20 _a	8 _a	28
		Erwartete Anzahl	19,7	8,3	28,0
		% in Gruppe	18,0%	17,0%	17,7%
		Standardresiduum	,1	-,1	
Gesamtsumme	Anzahl	111	47	158	
	Erwartete Anzahl	111,0	47,0	158,0	
	% in Gruppe	100,0%	100,0%	100,0%	

Jeder tiefgestellte Buchstabe gibt ein Subset von Gruppe Kategorien an, deren Spaltenanteile sich auf dem ,05-Niveau nicht signifikant voneinander unterscheiden

Tabelle 114: Chi-Quadrat-Tests zu F13/7

	Wert	df	Asymp. Sig. (zweiseitig)
Pearson-Chi-Quadrat	1,225 ^a	3	,747
Likelihood-Quotient	1,189	3	,756
Anzahl der gültigen Fälle	158		

a. 0 Zellen (,0%) haben die erwartete Anzahl von weniger als 5. Die erwartete Mindestanzahl ist 8,33.

Tabelle 115: Symmetrische Maße zu F13/7

		Wert	Näherungsweise Sig.
Nominal bezüglich Nominal	Phi	,088	,747
	Cramer-V	,088	,747
	Kontingenzkoeffizient	,088	,747
Anzahl der gültigen Fälle		158	

Tabelle 116: Kreuztabelle F13/8

			Gruppe		Gesamtsumme
			HG	VG	
In Prozessorientierte Laboratoriumsübungen (POL) bin ich gut!	Trifft voll und ganz zu	Anzahl	26 _a	15 _a	41
		Erwartete Anzahl	28,8	12,2	41,0
		% in Gruppe	23,4%	31,9%	25,9%
		Standardresiduum	-,5	,8	
	Trifft eher zu	Anzahl	58 _a	25 _a	83
		Erwartete Anzahl	58,3	24,7	83,0
		% in Gruppe	52,3%	53,2%	52,5%
		Standardresiduum	,0	,1	
	Trifft eher nicht zu	Anzahl	22 _a	4 _a	26
		Erwartete Anzahl	18,3	7,7	26,0
		% in Gruppe	19,8%	8,5%	16,5%
		Standardresiduum	,9	-1,3	
	Trifft gar nicht zu	Anzahl	5 _a	3 _a	8
		Erwartete Anzahl	5,6	2,4	8,0
		% in Gruppe	4,5%	6,4%	5,1%
		Standardresiduum	-,3	,4	
Gesamtsumme	Anzahl	111	47	158	
	Erwartete Anzahl	111,0	47,0	158,0	
	% in Gruppe	100,0%	100,0%	100,0%	

Jeder tiefgestellte Buchstabe gibt ein Subset von Gruppe Kategorien an, deren Spaltenanteile sich auf dem ,05-Niveau nicht signifikant voneinander unterscheiden

Tabelle 117: Chi-Quadrat-Tests zu F13/8

	Wert	df	Asymp. Sig. (zweiseitig)
Pearson-Chi-Quadrat	3,719 ^a	3	,293
Likelihood-Quotient	4,018	3	,260
Anzahl der gültigen Fälle	158		

a. 1 Zellen (12,5%) haben die erwartete Anzahl von weniger als 5. Die erwartete Mindestanzahl ist 2,38.

Tabelle 118: Symmetrische Maße zu F13/8

		Wert	Näherungsweise Sig.
Nominal bezüglich Nominal	Phi	,153	,293
	Cramer-V	,153	,293
	Kontingenzkoeffizient	,152	,293
Anzahl der gültigen Fälle		158	

Tabelle 119: Kreuztabelle F13/9

			Gruppe		Gesamtsumme
			HG	VG	
Fertigungstechnische Laboratoriumsübungen (FEL) interessieren mich!	Trifft voll und ganz zu	Anzahl	28 _a	28 _b	56
		Erwartete Anzahl	39,3	16,7	56,0
		% in Gruppe	25,2%	59,6%	35,4%
		Standardresiduum	-1,8	2,8	
	Trifft eher zu	Anzahl	45 _a	10 _b	55
		Erwartete Anzahl	38,6	16,4	55,0
		% in Gruppe	40,5%	21,3%	34,8%
		Standardresiduum	1,0	-1,6	
	Trifft eher nicht zu	Anzahl	23 _a	6 _a	29
		Erwartete Anzahl	20,4	8,6	29,0
		% in Gruppe	20,7%	12,8%	18,4%
		Standardresiduum	,6	-,9	
	Trifft gar nicht zu	Anzahl	15 _a	3 _a	18
		Erwartete Anzahl	12,6	5,4	18,0
		% in Gruppe	13,5%	6,4%	11,4%
		Standardresiduum	,7	-1,0	
Gesamtsumme	Anzahl	111	47	158	
	Erwartete Anzahl	111,0	47,0	158,0	
	% in Gruppe	100,0%	100,0%	100,0%	

Jeder tiefgestellte Buchstabe gibt ein Subset von Gruppe Kategorien an, deren Spaltenanteile sich auf dem ,05-Niveau nicht signifikant voneinander unterscheiden

Tabelle 120: Chi-Quadrat-Tests zu F13/9

	Wert	df	Asymp. Sig. (zweiseitig)
Pearson-Chi-Quadrat	17,124 ^a	3	,001
Likelihood-Quotient	16,773	3	,001
Anzahl der gültigen Fälle	158		

a. 0 Zellen (,0%) haben die erwartete Anzahl von weniger als 5. Die erwartete Mindestanzahl ist 5,35.

Tabelle 121: Richtungsmaße zu F13/9

			Wert	Asymp. Standard- fehler ^a	Näherungs- weise A ^b	Näherungs- weise Sig.
Nominal bezüglich Nominal	Lambda	Symmetrisch	,114	,054	2,015	,044
		Fertigungstechnische Labora- toriumsübungen (FEL) inte- ressieren mich! abhängig	,167	,076	2,015	,044
		Gruppe abhängig	,000	,000	. ^c	. ^c
Goodman-und- Kruskal-Tau		Fertigungstechnische Labora- toriumsübungen (FEL) inte- ressieren mich! abhängig	,049	,024		,000 ^d
		Gruppe abhängig	,108	,052		,001 ^d
Unsicherheits- koeffizient		Symmetrisch	,056	,027	2,072	,001 ^e
		Fertigungstechnische Labora- toriumsübungen (FEL) inte- ressieren mich! abhängig	,041	,020	2,072	,001 ^e
		Gruppe abhängig	,087	,042	2,072	,001 ^e

- a. Die Nullhypothese wird nicht vorausgesetzt
b. Unter Annahme der Nullhypothese wird der asymptotische Standardfehler verwendet
c. Berechnung nicht möglich, weil der asymptotische Standardfehler gleich null ist
d. Basierend auf der Chi-Quadrat-Approximation
e. Wahrscheinlichkeit des Likelihood-Quotienten-Chi-Quadrats

Tabelle 122: Symmetrische Maße zu F13/9

		Wert	Näherungs- weise Sig.
Nominal bezüglich Nominal	Phi	,329	,001
	Cramer-V	,329	,001
	Kontingenzkoeffizient	,313	,001
Anzahl der gültigen Fälle		158	

Tabelle 123: Kreuztabelle F13/10

			Gruppe		Gesamt- summe
			HG	VG	
In Fertigungstechnische Laboratoriumsübungen (FEL) bin ich gut!	Trifft voll und ganz zu	Anzahl	29 _a	20 _b	49
		Erwartete Anzahl	34,4	14,6	49,0
		% in Gruppe	26,1%	42,6%	31,0%
		Standardresiduum	-,9	1,4	
	Trifft eher zu	Anzahl	51 _a	19 _a	70
		Erwartete Anzahl	49,2	20,8	70,0
		% in Gruppe	45,9%	40,4%	44,3%
		Standardresiduum	,3	-,4	
	Trifft eher nicht zu	Anzahl	23 _a	5 _a	28
		Erwartete Anzahl	19,7	8,3	28,0
		% in Gruppe	20,7%	10,6%	17,7%
		Standardresiduum	,8	-1,2	
	Trifft gar nicht zu	Anzahl	8 _a	3 _a	11
		Erwartete Anzahl	7,7	3,3	11,0
		% in Gruppe	7,2%	6,4%	7,0%
		Standardresiduum	,1	-,2	
Gesamtsumme	Anzahl	111	47	158	
	Erwartete Anzahl	111,0	47,0	158,0	
	% in Gruppe	100,0%	100,0%	100,0%	

Jeder tiefgestellte Buchstabe gibt ein Subset von Gruppe Kategorien an, deren Spaltenanteile sich auf dem ,05-Niveau nicht signifikant voneinander unterscheiden

Tabelle 124: Chi-Quadrat-Tests zu F13/10

	Wert	df	Asymp. Sig. (zweiseitig)
Pearson-Chi-Quadrat	5,026 ^a	3	,170
Likelihood-Quotient	5,063	3	,167
Anzahl der gültigen Fälle	158		

a. 1 Zellen (12,5%) haben die erwartete Anzahl von weniger als 5. Die erwartete Mindestanzahl ist 3,27.

Tabelle 125: Symmetrische Maße zu F13/10

		Wert	Näherungs- weise Sig.
Nominal bezüglich Nominal	Phi	,178	,170
	Cramer-V	,178	,170
	Kontingenzkoeffizient	,176	,170
Anzahl der gültigen Fälle		158	

Tabelle 126: Kreuztabelle F13/11

			Gruppe		Gesamtsumme
			HG	VG	
Praktikum (P) interessiert mich!	Trifft voll und ganz zu	Anzahl	83 _a	33 _a	116
		Erwartete Anzahl	81,5	34,5	116,0
		% in Gruppe	74,8%	70,2%	73,4%
		Standardresiduum	,2	-,3	
	Trifft eher zu	Anzahl	23 _a	12 _a	35
		Erwartete Anzahl	24,6	10,4	35,0
		% in Gruppe	20,7%	25,5%	22,2%
		Standardresiduum	-,3	,5	
	Trifft eher nicht zu	Anzahl	1 _a	2 _a	3
		Erwartete Anzahl	2,1	,9	3,0
		% in Gruppe	0,9%	4,3%	1,9%
		Standardresiduum	-,8	1,2	
	Trifft gar nicht zu	Anzahl	4 _a	0 _a	4
		Erwartete Anzahl	2,8	1,2	4,0
		% in Gruppe	3,6%	0,0%	2,5%
		Standardresiduum	,7	-1,1	
Gesamtsumme	Anzahl	111	47	158	
	Erwartete Anzahl	111,0	47,0	158,0	
	% in Gruppe	100,0%	100,0%	100,0%	

Jeder tiefgestellte Buchstabe gibt ein Subset von Gruppe Kategorien an, deren Spaltenanteile sich auf dem ,05-Niveau nicht signifikant voneinander unterscheiden

Tabelle 127: Chi-Quadrat-Tests zu F13/11

	Wert	df	Asymp. Sig. (zweiseitig)
Pearson-Chi-Quadrat	4,089 ^a	3	,252
Likelihood-Quotient	4,992	3	,172
Anzahl der gültigen Fälle	158		

a. 4 Zellen (50,0%) haben die erwartete Anzahl von weniger als 5. Die erwartete Mindestanzahl ist ,89.

Tabelle 128: Symmetrische Maße zu F13/11

		Wert	Näherungsweise Sig.
Nominal bezüglich Nominal	Phi	,161	,252
	Cramer-V	,161	,252
	Kontingenzkoeffizient	,159	,252
Anzahl der gültigen Fälle		158	

Tabelle 129: Kreuztabelle F13/12

			Gruppe		Gesamtsumme
			HG	VG	
Im Praktikum (P) bin ich gut!	Trifft voll und ganz zu	Anzahl	69 _a	31 _a	100
		Erwartete Anzahl	70,3	29,7	100,0
		% in Gruppe	62,2%	66,0%	63,3%
		Standardresiduum	-,1	,2	
	Trifft eher zu	Anzahl	36 _a	12 _a	48
		Erwartete Anzahl	33,7	14,3	48,0
		% in Gruppe	32,4%	25,5%	30,4%
		Standardresiduum	,4	-,6	
	Trifft eher nicht zu	Anzahl	5 _a	4 _a	9
		Erwartete Anzahl	6,3	2,7	9,0
		% in Gruppe	4,5%	8,5%	5,7%
		Standardresiduum	-,5	,8	
Trifft gar nicht zu	Anzahl	1 _a	0 _a	1	
	Erwartete Anzahl	,7	,3	1,0	
	% in Gruppe	0,9%	0,0%	0,6%	
	Standardresiduum	,4	-,5		
Gesamtsumme	Anzahl	111	47	158	
	Erwartete Anzahl	111,0	47,0	158,0	
	% in Gruppe	100,0%	100,0%	100,0%	

Jeder tiefgestellte Buchstabe gibt ein Subset von Gruppe Kategorien an, deren Spaltenanteile sich auf dem ,05-Niveau nicht signifikant voneinander unterscheiden

Tabelle 130: Chi-Quadrat-Tests zu F13/12

	Wert	df	Asymp. Sig. (zweiseitig)
Pearson-Chi-Quadrat	1,946 ^a	3	,584
Likelihood-Quotient	2,181	3	,536
Anzahl der gültigen Fälle	158		

a. 3 Zellen (37,5%) haben die erwartete Anzahl von weniger als 5. Die erwartete Mindestanzahl ist ,30.

Tabelle 131: Symmetrische Maße zu F13/12

		Wert	Näherungsweise Sig.
Nominal bezüglich Nominal	Phi	,111	,584
	Cramer-V	,111	,584
	Kontingenzkoeffizient	,110	,584
Anzahl der gültigen Fälle		158	

g. Anforderungen in der Berufsschule

Tabelle 132: Kreuztabelle F14/1

			Gruppe		Gesamtsumme
			HG	VG	
Es fällt mir leicht, dem Unterricht in der Berufsschule zu folgen	Trifft voll und ganz zu	Anzahl	30 ^a	12 ^a	42
		Erwartete Anzahl	29,5	12,5	42,0
		% in Gruppe	27,0%	25,5%	26,6%
		Standardresiduum	,1	-,1	
	Trifft eher zu	Anzahl	60 ^a	25 ^a	85
		Erwartete Anzahl	59,7	25,3	85,0
		% in Gruppe	54,1%	53,2%	53,8%
		Standardresiduum	,0	-,1	
	Trifft eher nicht zu	Anzahl	14 ^a	8 ^a	22
		Erwartete Anzahl	15,5	6,5	22,0
		% in Gruppe	12,6%	17,0%	13,9%
		Standardresiduum	-,4	,6	
	Trifft gar nicht zu	Anzahl	7 ^a	2 ^a	9
		Erwartete Anzahl	6,3	2,7	9,0
		% in Gruppe	6,3%	4,3%	5,7%
		Standardresiduum	,3	-,4	
Gesamtsumme	Anzahl	111	47	158	
	Erwartete Anzahl	111,0	47,0	158,0	
	% in Gruppe	100,0%	100,0%	100,0%	

Jeder tiefgestellte Buchstabe gibt ein Subset von Gruppe Kategorien an, deren Spaltenanteile sich auf dem ,05-Niveau nicht signifikant voneinander unterscheiden

Tabelle 133: Chi-Quadrat-Tests zu F14/1

	Wert	df	Asymp. Sig. (zweiseitig)
Pearson-Chi-Quadrat	,737 ^a	3	,864
Likelihood-Quotient	,734	3	,865
Anzahl der gültigen Fälle	158		

a. 1 Zellen (12,5%) haben die erwartete Anzahl von weniger als 5. Die erwartete Mindestanzahl ist 2,68.

Tabelle 134: Symmetrische Maße zu F14/1

		Wert	Näherungsweise Sig.
Nominal bezüglich Nominal	Phi	,068	,864
	Cramer-V	,068	,864
Anzahl der gültigen Fälle		158	

Tabelle 135: Kreuztabelle F14/2

			Gruppe		Gesamtsumme
			HG	VG	
Ich finde den Berufsschulunterricht langweilig	Trifft voll und ganz zu	Anzahl	11 _a	6 _a	17
		Erwartete Anzahl	11,9	5,1	17,0
		% in Gruppe	9,9%	12,8%	10,8%
		Standardresiduum	-,3	,4	
	Trifft eher zu	Anzahl	23 _a	10 _a	33
		Erwartete Anzahl	23,2	9,8	33,0
		% in Gruppe	20,7%	21,3%	20,9%
		Standardresiduum	,0	,1	
	Trifft eher nicht zu	Anzahl	63 _a	25 _a	88
		Erwartete Anzahl	61,8	26,2	88,0
		% in Gruppe	56,8%	53,2%	55,7%
		Standardresiduum	,1	-,2	
	Trifft gar nicht zu	Anzahl	14 _a	6 _a	20
		Erwartete Anzahl	14,1	5,9	20,0
		% in Gruppe	12,6%	12,8%	12,7%
		Standardresiduum	,0	,0	
Gesamtsumme	Anzahl	111	47	158	
	Erwartete Anzahl	111,0	47,0	158,0	
	% in Gruppe	100,0%	100,0%	100,0%	

Jeder tiefgestellte Buchstabe gibt ein Subset von Gruppe Kategorien an, deren Spaltenanteile sich auf dem ,05-Niveau nicht signifikant voneinander unterscheiden

Tabelle 136: Chi-Quadrat-Tests zu F14/2

	Wert	df	Asymp. Sig. (zweiseitig)
Pearson-Chi-Quadrat	,331 ^a	3	,954
Likelihood-Quotient	,324	3	,955
Anzahl der gültigen Fälle	158		

a. 0 Zellen (0,0%) haben die erwartete Anzahl von weniger als 5. Die erwartete Mindestanzahl ist 5,06.

Tabelle 137: Symmetrische Maße zu F14/2

		Wert	Näherungsweise Sig.
Nominal bezüglich Nominal	Phi	,046	,954
	Cramer-V	,046	,954
Anzahl der gültigen Fälle		158	

Tabelle 138: Kreuztabelle F14/3

			Gruppe		Gesamtsumme
			HG	VG	
Ich fühle mich in der Berufsschule meistens wohl	Trifft voll und ganz zu	Anzahl	18 ^a	7 ^a	25
		Erwartete Anzahl	17,6	7,4	25,0
		% in Gruppe	16,2%	14,9%	15,8%
		Standardresiduum	,1	-,2	
	Trifft eher zu	Anzahl	55 ^a	20 ^a	75
		Erwartete Anzahl	52,7	22,3	75,0
		% in Gruppe	49,5%	42,6%	47,5%
		Standardresiduum	,3	-,5	
	Trifft eher nicht zu	Anzahl	29 ^a	14 ^a	43
		Erwartete Anzahl	30,2	12,8	43,0
		% in Gruppe	26,1%	29,8%	27,2%
		Standardresiduum	-,2	,3	
Trifft gar nicht zu	Anzahl	9 ^a	6 ^a	15	
	Erwartete Anzahl	10,5	4,5	15,0	
	% in Gruppe	8,1%	12,8%	9,5%	
	Standardresiduum	-,5	,7		
Gesamtsumme	Anzahl	111	47	158	
	Erwartete Anzahl	111,0	47,0	158,0	
	% in Gruppe	100,0%	100,0%	100,0%	

Jeder tiefgestellte Buchstabe gibt ein Subset von Gruppe Kategorien an, deren Spaltenanteile sich auf dem ,05-Niveau nicht signifikant voneinander unterscheiden

Tabelle 139: Chi-Quadrat-Tests zu F14/3

	Wert	df	Asymp. Sig. (zweiseitig)
Pearson-Chi-Quadrat	1,294 ^a	3	,731
Likelihood-Quotient	1,259	3	,739
Anzahl der gültigen Fälle	158		

a. 1 Zellen (12,5%) haben die erwartete Anzahl von weniger als 5. Die erwartete Mindestanzahl ist 4,46.

Tabelle 140: Symmetrische Maße zu F14/3

		Wert	Näherungsweise Sig.
Nominal bezüglich Nominal	Phi	,091	,731
	Cramer-V	,091	,731
Anzahl der gültigen Fälle		158	

Tabelle 141: Kreuztabelle F14/4

			Gruppe		Gesamtsumme
			HG	VG	
Ich fühle mich in der Berufsschule nicht richtig gefordert	Trifft voll und ganz zu	Anzahl	7 _a	2 _a	9
		Erwartete Anzahl	6,3	2,7	9,0
		% in Gruppe	6,3%	4,3%	5,7%
		Standardresiduum	,3	-,4	
	Trifft eher zu	Anzahl	12 _a	10 _a	22
		Erwartete Anzahl	15,5	6,5	22,0
		% in Gruppe	10,8%	21,3%	13,9%
		Standardresiduum	-,9	1,4	
	Trifft eher nicht zu	Anzahl	47 _a	14 _a	61
		Erwartete Anzahl	42,9	18,1	61,0
		% in Gruppe	42,3%	29,8%	38,6%
		Standardresiduum	,6	-1,0	
	Trifft gar nicht zu	Anzahl	45 _a	21 _a	66
		Erwartete Anzahl	46,4	19,6	66,0
		% in Gruppe	40,5%	44,7%	41,8%
		Standardresiduum	-,2	,3	
Gesamtsumme	Anzahl	111	47	158	
	Erwartete Anzahl	111,0	47,0	158,0	
	% in Gruppe	100,0%	100,0%	100,0%	

Jeder tiefgestellte Buchstabe gibt ein Subset von Gruppe Kategorien an, deren Spaltenanteile sich auf dem ,05-Niveau nicht signifikant voneinander unterscheiden

Tabelle 142: Chi-Quadrat-Tests zu F14/4

	Wert	df	Asymp. Sig. (zweiseitig)
Pearson-Chi-Quadrat	4,325 ^a	3	,228
Likelihood-Quotient	4,215	3	,239
Anzahl der gültigen Fälle	158		

a. 1 Zellen (12,5%) haben die erwartete Anzahl von weniger als 5. Die erwartete Mindestanzahl ist 2,68.

Tabelle 143: Symmetrische Maße zu F14/4

		Wert	Näherungsweise Sig.
Nominal bezüglich Nominal	Phi	,165	,228
	Cramer-V	,165	,228
Anzahl der gültigen Fälle		158	

Tabelle 144: Kreuztabelle F14/5

			Gruppe		Gesamtsumme
			HG	VG	
Ich habe vieles schon in der vorigen Schule gelernt	Trifft voll und ganz zu	Anzahl	11 _a	11 _b	22
		Erwartete Anzahl	15,5	6,5	22,0
		% in Gruppe	9,9%	23,4%	13,9%
		Standardresiduum	-1,1	1,7	
	Trifft eher zu	Anzahl	35 _a	15 _a	50
		Erwartete Anzahl	35,1	14,9	50,0
		% in Gruppe	31,5%	31,9%	31,6%
		Standardresiduum	,0	,0	
	Trifft eher nicht zu	Anzahl	38 _a	13 _a	51
		Erwartete Anzahl	35,8	15,2	51,0
		% in Gruppe	34,2%	27,7%	32,3%
		Standardresiduum	,4	-,6	
	Trifft gar nicht zu	Anzahl	27 _a	8 _a	35
		Erwartete Anzahl	24,6	10,4	35,0
		% in Gruppe	24,3%	17,0%	22,2%
		Standardresiduum	,5	-,7	
Gesamtsumme	Anzahl	111	47	158	
	Erwartete Anzahl	111,0	47,0	158,0	
	% in Gruppe	100,0%	100,0%	100,0%	

Jeder tiefgestellte Buchstabe gibt ein Subset von Gruppe Kategorien an, deren Spaltenanteile sich auf dem ,05-Niveau nicht signifikant voneinander unterscheiden

Tabelle 145: Chi-Quadrat-Tests zu F14/5

	Wert	df	Asymp. Sig. (zweiseitig)
Pearson-Chi-Quadrat	5,557 ^a	3	,135
Likelihood-Quotient	5,236	3	,155
Anzahl der gültigen Fälle	158		

a. 0 Zellen (0,0%) haben die erwartete Anzahl von weniger als 5. Die erwartete Mindestanzahl ist 6,54.

Tabelle 146: Symmetrische Maße zu F14/5

		Wert	Näherungsweise Sig.
Nominal bezüglich Nominal	Phi	,188	,135
	Cramer-V	,188	,135
Anzahl der gültigen Fälle		158	

Tabelle 147: Kreuztabelle F14/6

			Gruppe		Gesamtsumme
			HG	VG	
Ich möchte in der Berufsschule gerne unter den Besten sein	Trifft voll und ganz zu	Anzahl	43 ^a	29 ^b	72
		Erwartete Anzahl	50,6	21,4	72,0
		% in Gruppe	38,7%	61,7%	45,6%
		Standardresiduum	-1,1	1,6	
	Trifft eher zu	Anzahl	35 ^a	12 ^a	47
		Erwartete Anzahl	33,0	14,0	47,0
		% in Gruppe	31,5%	25,5%	29,7%
		Standardresiduum	,3	-,5	
	Trifft eher nicht zu	Anzahl	21 ^a	6 ^a	27
		Erwartete Anzahl	19,0	8,0	27,0
		% in Gruppe	18,9%	12,8%	17,1%
		Standardresiduum	,5	-,7	
	Trifft gar nicht zu	Anzahl	12 ^a	0 ^b	12
		Erwartete Anzahl	8,4	3,6	12,0
		% in Gruppe	10,8%	0,0%	7,6%
		Standardresiduum	1,2	-1,9	
Gesamtsumme	Anzahl	111	47	158	
	Erwartete Anzahl	111,0	47,0	158,0	
	% in Gruppe	100,0%	100,0%	100,0%	

Jeder tiefgestellte Buchstabe gibt ein Subset von Gruppe Kategorien an, deren Spaltenanteile sich auf dem ,05-Niveau nicht signifikant voneinander unterscheiden

Tabelle 148: Chi-Quadrat-Tests zu F14/6

	Wert	df	Asymp. Sig. (zweiseitig)
Pearson-Chi-Quadrat	10,033 ^a	3	,018
Likelihood-Quotient	13,271	3	,004
Anzahl der gültigen Fälle	158		

a. 1 Zellen (12,5%) haben die erwartete Anzahl von weniger als 5. Die erwartete Mindestanzahl ist 3,57.

Tabelle 149: Richtungsmaße zu F14/6

			Wert	Asymp. Standard- fehler ^a	Näherungs- weise A ^d	Näherungs- weise Sig.
Nominal bezüglich Nominal	Lambda	Symmetrisch	,000	,000	. ^b	. ^b
		Ich möchte in der Berufsschule gerne unter den Besten sein abhängig	,000	,000	. ^b	. ^b
		Gruppe abhängig	,000	,000	. ^b	. ^b
Goodman-und- Kruskal-Tau		Ich möchte in der Berufsschule gerne unter den Besten sein abhängig	,022	,015		,014 ^c
		Gruppe abhängig	,064	,028		,019 ^c
Unsicherheits- koeffizient		Symmetrisch	,046	,017	2,677	,004 ^e
		Ich möchte in der Berufsschule gerne unter den Besten sein abhängig	,035	,013	2,677	,004 ^e
		Gruppe abhängig	,069	,025	2,677	,004 ^e

- a. Die Nullhypothese wird nicht vorausgesetzt
b. Berechnung nicht möglich, weil der asymptotische Standardfehler gleich null ist
c. Basierend auf der Chi-Quadrat-Approximation
d. Unter Annahme der Nullhypothese wird der asymptotische Standardfehler verwendet
e. Wahrscheinlichkeit des Likelihood-Quotienten-Chi-Quadrats

Tabelle 150: Symmetrische Maße zu F14/6

		Wert	Näherungs- weise Sig.
Nominal bezüglich Nominal	Phi	,252	,018
	Cramer-V	,252	,018
Anzahl der gültigen Fälle		158	

h. Anforderungen im Lehrbetrieb

Tabelle 151: Kreuztabelle F15/1

			Gruppe		Gesamtsumme
			HG	VG	
Die Arbeit im Lehrbetrieb gefällt mir	Trifft voll und ganz zu	Anzahl	79 ^a	38 ^a	117
		Erwartete Anzahl	82,2	34,8	117,0
		% in Gruppe	71,2%	80,9%	74,1%
		Standardresiduum	-,4	,5	
	Trifft eher zu	Anzahl	26 ^a	6 ^a	32
		Erwartete Anzahl	22,5	9,5	32,0
		% in Gruppe	23,4%	12,8%	20,3%
		Standardresiduum	,7	-1,1	
	Trifft eher nicht zu	Anzahl	2 ^a	3 ^a	5
		Erwartete Anzahl	3,5	1,5	5,0
		% in Gruppe	1,8%	6,4%	3,2%
		Standardresiduum	-,8	1,2	
Trifft gar nicht zu	Anzahl	4 ^a	0 ^a	4	
	Erwartete Anzahl	2,8	1,2	4,0	
	% in Gruppe	3,6%	0,0%	2,5%	
	Standardresiduum	,7	-1,1		
Gesamtsumme	Anzahl	111	47	158	
	Erwartete Anzahl	111,0	47,0	158,0	
	% in Gruppe	100,0%	100,0%	100,0%	

Jeder tiefgestellte Buchstabe gibt ein Subset von Gruppe Kategorien an, deren Spaltenanteile sich auf dem ,05-Niveau nicht signifikant voneinander unterscheiden

Tabelle 152: Chi-Quadrat-Tests zu F15/1

	Wert	df	Asymp. Sig. (zweiseitig)
Pearson-Chi-Quadrat	6,153 ^a	3	,104
Likelihood-Quotient	7,216	3	,065
Anzahl der gültigen Fälle	158		

a. 4 Zellen (50,0%) haben die erwartete Anzahl von weniger als 5. Die erwartete Mindestanzahl ist 1,19.

Tabelle 153: Symmetrische Maße zu F15/1

		Wert	Näherungsweise Sig.
Nominal bezüglich Nominal	Phi	,197	,104
	Cramer-V	,197	,104
Anzahl der gültigen Fälle		158	

Tabelle 154: Kreuztabelle F15/2

			Gruppe		Gesamtsumme
			HG	VG	
Die Berufsschule bereitet mich gut auf meine Tätigkeit im Lehrbetrieb vor	Trifft voll und ganz zu	Anzahl	24 _a	9 _a	33
		Erwartete Anzahl	23,2	9,8	33,0
		% in Gruppe	21,6%	19,1%	20,9%
		Standardresiduum	,2	-,3	
	Trifft eher zu	Anzahl	53 _a	18 _a	71
		Erwartete Anzahl	49,9	21,1	71,0
		% in Gruppe	47,7%	38,3%	44,9%
		Standardresiduum	,4	-,7	
	Trifft eher nicht zu	Anzahl	26 _a	17 _a	43
		Erwartete Anzahl	30,2	12,8	43,0
		% in Gruppe	23,4%	36,2%	27,2%
		Standardresiduum	-,8	1,2	
	Trifft gar nicht zu	Anzahl	8 _a	3 _a	11
		Erwartete Anzahl	7,7	3,3	11,0
		% in Gruppe	7,2%	6,4%	7,0%
		Standardresiduum	,1	-,2	
Gesamtsumme	Anzahl	111	47	158	
	Erwartete Anzahl	111,0	47,0	158,0	
	% in Gruppe	100,0%	100,0%	100,0%	

Jeder tiefgestellte Buchstabe gibt ein Subset von Gruppe Kategorien an, deren Spaltenanteile sich auf dem ,05-Niveau nicht signifikant voneinander unterscheiden

Tabelle 155: Chi-Quadrat-Tests zu F15/2

	Wert	df	Asymp. Sig. (zweiseitig)
Pearson-Chi-Quadrat	2,756 ^a	3	,431
Likelihood-Quotient	2,677	3	,444
Anzahl der gültigen Fälle	158		

a. 1 Zellen (12,5%) haben die erwartete Anzahl von weniger als 5. Die erwartete Mindestanzahl ist 3,27.

Tabelle 156: Symmetrische Maße zu F15/2

		Wert	Näherungsweise Sig.
Nominal bezüglich Nominal	Phi	,132	,431
	Cramer-V	,132	,431
Anzahl der gültigen Fälle		158	

Tabelle 157: Kreuztabelle F15/3

			Gruppe		Gesamtsumme
			HG	VG	
Ich fühle mich im Lehrbetrieb oft überfordert	Trifft voll und ganz zu	Anzahl	7 _a	2 _a	9
		Erwartete Anzahl	6,3	2,7	9,0
		% in Gruppe	6,3%	4,3%	5,7%
		Standardresiduum	,3	-,4	
	Trifft eher zu	Anzahl	13 _a	8 _a	21
		Erwartete Anzahl	14,8	6,2	21,0
		% in Gruppe	11,7%	17,0%	13,3%
		Standardresiduum	-,5	,7	
	Trifft eher nicht zu	Anzahl	49 _a	18 _a	67
		Erwartete Anzahl	47,1	19,9	67,0
		% in Gruppe	44,1%	38,3%	42,4%
		Standardresiduum	,3	-,4	
	Trifft gar nicht zu	Anzahl	42 _a	19 _a	61
		Erwartete Anzahl	42,9	18,1	61,0
		% in Gruppe	37,8%	40,4%	38,6%
		Standardresiduum	-,1	,2	
Gesamtsumme	Anzahl	111	47	158	
	Erwartete Anzahl	111,0	47,0	158,0	
	% in Gruppe	100,0%	100,0%	100,0%	

Jeder tiefgestellte Buchstabe gibt ein Subset von Gruppe Kategorien an, deren Spaltenanteile sich auf dem ,05-Niveau nicht signifikant voneinander unterscheiden

Tabelle 158: Chi-Quadrat-Tests zu F15/3

	Wert	df	Asymp. Sig. (zweiseitig)
Pearson-Chi-Quadrat	1,268 ^a	3	,737
Likelihood-Quotient	1,255	3	,740
Anzahl der gültigen Fälle	158		

a. 1 Zellen (12,5%) haben die erwartete Anzahl von weniger als 5. Die erwartete Mindestanzahl ist 2,68.

Tabelle 159: Symmetrische Maße zu F15/3

		Wert	Näherungsweise Sig.
Nominal bezüglich Nominal	Phi	,090	,737
	Cramer-V	,090	,737
Anzahl der gültigen Fälle		158	

Tabelle 160: Kreuztabelle F15/4

			Gruppe		Gesamtsumme
			HG	VG	
Die Arbeit im Lehrbetrieb habe ich mir ganz anders vorgestellt	Trifft voll und ganz zu	Anzahl	10 _a	4 _a	14
		Erwartete Anzahl	9,8	4,2	14,0
		% in Gruppe	9,0%	8,5%	8,9%
		Standardresiduum	,1	-,1	
	Trifft eher zu	Anzahl	6 _a	3 _a	9
		Erwartete Anzahl	6,3	2,7	9,0
		% in Gruppe	5,4%	6,4%	5,7%
		Standardresiduum	-,1	,2	
	Trifft eher nicht zu	Anzahl	30 _a	14 _a	44
		Erwartete Anzahl	30,9	13,1	44,0
		% in Gruppe	27,0%	29,8%	27,8%
		Standardresiduum	-,2	,3	
	Trifft gar nicht zu	Anzahl	65 _a	26 _a	91
		Erwartete Anzahl	63,9	27,1	91,0
		% in Gruppe	58,6%	55,3%	57,6%
		Standardresiduum	,1	-,2	
Gesamtsumme	Anzahl	111	47	158	
	Erwartete Anzahl	111,0	47,0	158,0	
	% in Gruppe	100,0%	100,0%	100,0%	

Jeder tiefgestellte Buchstabe gibt ein Subset von Gruppe Kategorien an, deren Spaltenanteile sich auf dem ,05-Niveau nicht signifikant voneinander unterscheiden

Tabelle 161: Chi-Quadrat-Tests zu F15/4

	Wert	df	Asymp. Sig. (zweiseitig)
Pearson-Chi-Quadrat	,215 ^a	3	,975
Likelihood-Quotient	,213	3	,975
Anzahl der gültigen Fälle	158		

a. 2 Zellen (25,0%) haben die erwartete Anzahl von weniger als 5. Die erwartete Mindestanzahl ist 2,68.

Tabelle 162: Symmetrische Maße zu F15/4

		Wert	Näherungsweise Sig.
Nominal bezüglich Nominal	Phi	,037	,975
	Cramer-V	,037	,975
Anzahl der gültigen Fälle		158	

i. Motivation bezüglich Weiterbildung

Tabelle 163: Kreuztabelle F16/1

			Gruppe		Gesamtsumme
			HG	VG	
Ich bin zufrieden mit dem Beruf, den ich gewählt habe	Trifft voll und ganz zu	Anzahl	76 _a	34 _a	110
		Erwartete Anzahl	77,3	32,7	110,0
		% in Gruppe	68,5%	72,3%	69,6%
		Standardresiduum	-,1	,2	
	Trifft eher zu	Anzahl	25 _a	10 _a	35
		Erwartete Anzahl	24,6	10,4	35,0
		% in Gruppe	22,5%	21,3%	22,2%
		Standardresiduum	,1	-,1	
	Trifft eher nicht zu	Anzahl	7 _a	3 _a	10
		Erwartete Anzahl	7,0	3,0	10,0
		% in Gruppe	6,3%	6,4%	6,3%
		Standardresiduum	,0	,0	
	Trifft gar nicht zu	Anzahl	3 _a	0 _a	3
		Erwartete Anzahl	2,1	,9	3,0
		% in Gruppe	2,7%	0,0%	1,9%
		Standardresiduum	,6	-,9	
Gesamtsumme	Anzahl	111	47	158	
	Erwartete Anzahl	111,0	47,0	158,0	
	% in Gruppe	100,0%	100,0%	100,0%	

Jeder tiefgestellte Buchstabe gibt ein Subset von Gruppe Kategorien an, deren Spaltenanteile sich auf dem ,05-Niveau nicht signifikant voneinander unterscheiden

Tabelle 164: Chi-Quadrat-Tests zu F16/1

	Wert	df	Asymp. Sig. (zweiseitig)
Pearson-Chi-Quadrat	1,365 ^a	3	,714
Likelihood-Quotient	2,213	3	,529
Anzahl der gültigen Fälle	158		

a. 3 Zellen (37,5%) haben die erwartete Anzahl von weniger als 5. Die erwartete Mindestanzahl ist ,89.

Tabelle 165: Symmetrische Maße zu F16/1

		Wert	Näherungsweise Sig.
Nominal bezüglich Nominal	Phi	,093	,714
	Cramer-V	,093	,714
Anzahl der gültigen Fälle		158	

Tabelle 166: Kreuztabelle F16/2

			Gruppe		Gesamtsumme
			HG	VG	
Der Lehrberuf ist für mich nur eine solide Basis, später mache ich was anderes	Trifft voll und ganz zu	Anzahl	16 _a	12 _a	28
		Erwartete Anzahl	19,7	8,3	28,0
		% in Gruppe	14,4%	25,5%	17,7%
		Standardresiduum	-,8	1,3	
	Trifft eher zu	Anzahl	36 _a	8 _b	44
		Erwartete Anzahl	30,9	13,1	44,0
		% in Gruppe	32,4%	17,0%	27,8%
		Standardresiduum	,9	-1,4	
	Trifft eher nicht zu	Anzahl	43 _a	16 _a	59
		Erwartete Anzahl	41,4	17,6	59,0
		% in Gruppe	38,7%	34,0%	37,3%
		Standardresiduum	,2	-,4	
	Trifft gar nicht zu	Anzahl	16 _a	11 _a	27
		Erwartete Anzahl	19,0	8,0	27,0
		% in Gruppe	14,4%	23,4%	17,1%
		Standardresiduum	-,7	1,0	
Gesamtsumme	Anzahl	111	47	158	
	Erwartete Anzahl	111,0	47,0	158,0	
	% in Gruppe	100,0%	100,0%	100,0%	

Jeder tiefgestellte Buchstabe gibt ein Subset von Gruppe Kategorien an, deren Spaltenanteile sich auf dem ,05-Niveau nicht signifikant voneinander unterscheiden

Tabelle 167: Chi-Quadrat-Tests F16/2

	Wert	df	Asymp. Sig. (zweiseitig)
Pearson-Chi-Quadrat	6,876 ^a	3	,076
Likelihood-Quotient	6,921	3	,074
Anzahl der gültigen Fälle	158		

a. 0 Zellen (0,0%) haben die erwartete Anzahl von weniger als 5. Die erwartete Mindestanzahl ist 8,03.

Tabelle 168: Symmetrische Maße zu F16/2

		Wert	Näherungsweise Sig.
Nominal bezüglich Nominal	Phi	,209	,076
	Cramer-V	,209	,076
Anzahl der gültigen Fälle		158	

Tabelle 169: Kreuztabelle F16/3

			Gruppe		Gesamtsumme
			HG	VG	
Ich weiß genau, was ich im beruflichen Leben erreichen will	Trifft voll und ganz zu	Anzahl	48 ^a	22 ^a	70
		Erwartete Anzahl	49,2	20,8	70,0
		% in Gruppe	43,2%	46,8%	44,3%
		Standardresiduum	-,2	,3	
Trifft eher zu	Trifft eher zu	Anzahl	43 ^a	15 ^a	58
		Erwartete Anzahl	40,7	17,3	58,0
		% in Gruppe	38,7%	31,9%	36,7%
		Standardresiduum	,4	-,5	
Trifft eher nicht zu	Trifft eher nicht zu	Anzahl	13 ^a	10 ^a	23
		Erwartete Anzahl	16,2	6,8	23,0
		% in Gruppe	11,7%	21,3%	14,6%
		Standardresiduum	-,8	1,2	
Trifft gar nicht zu	Trifft gar nicht zu	Anzahl	7 ^a	0 ^a	7
		Erwartete Anzahl	4,9	2,1	7,0
		% in Gruppe	6,3%	0,0%	4,4%
		Standardresiduum	,9	-1,4	
Gesamtsumme		Anzahl	111	47	158
		Erwartete Anzahl	111,0	47,0	158,0
		% in Gruppe	100,0%	100,0%	100,0%

Jeder tiefgestellte Buchstabe gibt ein Subset von Gruppe Kategorien an, deren Spaltenanteile sich auf dem ,05-Niveau nicht signifikant voneinander unterscheiden

Tabelle 170: Chi-Quadrat-Tests zu F16/3

	Wert	df	Asymp. Sig. (zweiseitig)
Pearson-Chi-Quadrat	5,553 ^a	3	,136
Likelihood-Quotient	7,403	3	,060
Anzahl der gültigen Fälle	158		

a. 2 Zellen (25,0%) haben die erwartete Anzahl von weniger als 5. Die erwartete Mindestanzahl ist 2,08.

Tabelle 171: Symmetrische Maße zu F16/3

		Wert	Näherungsweise Sig.
Nominal bezüglich Nominal	Phi	,187	,136
	Cramer-V	,187	,136
Anzahl der gültigen Fälle		158	

Tabelle 172: Kreuztabelle F16/4

			Gruppe		Gesamtsumme
			HG	VG	
Nach der Lehre reicht mein Fachwissen vorerst für einige Jahre aus	Trifft voll und ganz zu	Anzahl	22 _a	6 _a	28
		Erwartete Anzahl	19,7	8,3	28,0
		% in Gruppe	19,8%	12,8%	17,7%
		Standardresiduum	,5	-,8	
	Trifft eher zu	Anzahl	48 _a	22 _a	70
		Erwartete Anzahl	49,2	20,8	70,0
		% in Gruppe	43,2%	46,8%	44,3%
		Standardresiduum	-,2	,3	
	Trifft eher nicht zu	Anzahl	35 _a	12 _a	47
		Erwartete Anzahl	33,0	14,0	47,0
		% in Gruppe	31,5%	25,5%	29,7%
		Standardresiduum	,3	-,5	
	Trifft gar nicht zu	Anzahl	6 _a	7 _b	13
		Erwartete Anzahl	9,1	3,9	13,0
		% in Gruppe	5,4%	14,9%	8,2%
		Standardresiduum	-1,0	1,6	
Gesamtsumme		Anzahl	111	47	158
		Erwartete Anzahl	111,0	47,0	158,0
		% in Gruppe	100,0%	100,0%	100,0%

Jeder tiefgestellte Buchstabe gibt ein Subset von Gruppe Kategorien an, deren Spaltenanteile sich auf dem ,05-Niveau nicht signifikant voneinander unterscheiden

Tabelle 173: Chi-Quadrat-Tests zu F16/4

	Wert	df	Asymp. Sig. (zweiseitig)
Pearson-Chi-Quadrat	5,034 ^a	3	,169
Likelihood-Quotient	4,759	3	,190
Anzahl der gültigen Fälle	158		

a. 1 Zellen (12,5%) haben die erwartete Anzahl von weniger als 5. Die erwartete Mindestanzahl ist 3,87.

Tabelle 174: Symmetrische Maße zu F16/4

		Wert	Näherungsweise Sig.
Nominal bezüglich Nominal	Phi	,178	,169
	Cramer-V	,178	,169
Anzahl der gültigen Fälle		158	

j. Formale Weiterbildung

Tabelle 175: Kreuztabelle F17

			Gruppe		Gesamt- summe
			HG	VG	
Können Sie sich vorstellen, nach der Lehre noch zusätzliche Prüfungen bzw. Ausbildungen (z. B. Meister, Matura) zu absolvieren?	Ja	Anzahl	82 ^a	43 ^b	125
		Erwartete Anzahl	87,8	37,2	125,0
		% in Gruppe	73,9%	91,5%	79,1%
		Standardresiduum	-,6	1,0	
	Nein	Anzahl	29 ^a	4 ^b	33
		Erwartete Anzahl	23,2	9,8	33,0
		% in Gruppe	26,1%	8,5%	20,9%
		Standardresiduum	1,2	-1,9	
Gesamtsumme	Anzahl	111	47	158	
	Erwartete Anzahl	111,0	47,0	158,0	
	% in Gruppe	100,0%	100,0%	100,0%	

Jeder tiefgestellte Buchstabe gibt ein Subset von Gruppe Kategorien an, deren Spaltenanteile sich auf dem ,05-Niveau nicht signifikant voneinander unterscheiden

Tabelle 176: Chi-Quadrat-Tests zu F17

	Wert	df	Asymp. Sig. (zweiseitig)	Exakte Sig. (zweiseitig)	Exakte Sig. (ein- seitig)
Pearson-Chi-Quadrat	6,201 ^a	1	,013		
Kontinuitätskorrektur ^b	5,180	1	,023		
Likelihood-Quotient	7,061	1	,008		
Exakter Test nach Fisher				,017	,009
Anzahl der gültigen Fälle	158				

a. 0 Zellen (0,0%) haben die erwartete Anzahl von weniger als 5. Die erwartete Mindestanzahl ist 9,82.

b. Berechnung nur für eine 2x2-Tabelle

Tabelle 177: Richtungsmaße zu F17

			Wert	Asymp. Standard- fehler ^a	Näherungs- weise A ^d	Näherungs- weise Sig.
Nominal bezüglich Nominal	Lambda	Symmetrisch	,000	,000	. ^b	. ^b
		Können Sie sich vorstellen, nach der Lehre noch zusätzli- che Prüfungen bzw. Ausbildung- gen (z. B. Meister, Matura) zu absolvieren? abhängig	,000	,000	. ^b	. ^b
		Gruppe abhängig	,000	,000	. ^b	. ^b
Goodman-und- Kruskal-Tau		Können Sie sich vorstellen, nach der Lehre noch zusätzli- che Prüfungen bzw. Ausbildung- gen (z. B. Meister, Matura) zu absolvieren? abhängig	,039	,025		,013 ^c
		Gruppe abhängig	,039	,024		,013 ^c
Unsicherheits- koeffizient		Symmetrisch	,040	,027	1,455	,008 ^e
		Können Sie sich vorstellen, nach der Lehre noch zusätzli- che Prüfungen bzw. Ausbildung- gen (z. B. Meister, Matura) zu absolvieren? abhängig	,044	,030	1,455	,008 ^e
		Gruppe abhängig	,037	,025	1,455	,008 ^e

- a. Die Nullhypothese wird nicht vorausgesetzt
b. Berechnung nicht möglich, weil der asymptotische Standardfehler gleich null ist
c. Basierend auf der Chi-Quadrat-Approximation
d. Unter Annahme der Nullhypothese wird der asymptotische Standardfehler verwendet
e. Wahrscheinlichkeit des Likelihood-Quotienten-Chi-Quadrats

Tabelle 178: Symmetrische Maße zu F17

		Wert	Näherungs- weise Sig.
Nominal bezüglich Nominal	Phi	-,198	,013
	Cramer-V	,198	,013
Anzahl der gültigen Fälle		158	

Tabelle 179: Kreuztabelle F18/1

			Gruppe		Gesamt- summe
			HG	VG	
Meisterprüfung	Nicht Gewählt	Anzahl	37 _a	13 _a	50
		Erwartete Anzahl	35,1	14,9	50,0
		% in Gruppe	33,3%	27,7%	31,6%
		Standardresiduum	,3	-,5	
	Ja	Anzahl	74 _a	34 _a	108
		Erwartete Anzahl	75,9	32,1	108,0
		% in Gruppe	66,7%	72,3%	68,4%
		Standardresiduum	-,2	,3	
Gesamtsumme		Anzahl	111	47	158
		Erwartete Anzahl	111,0	47,0	158,0
		% in Gruppe	100,0%	100,0%	100,0%

Jeder tiefgestellte Buchstabe gibt ein Subset von Gruppe Kategorien an, deren Spaltenanteile sich auf dem ,05-Niveau nicht signifikant voneinander unterscheiden

Tabelle 180: Chi-Quadrat-Tests zu F18/1

	Wert	df	Asymp. Sig. (zweiseitig)	Exakte Sig. (zweiseitig)	Exakte Sig. (ein- seitig)
Pearson-Chi-Quadrat	,491 ^a	1	,483		
Kontinuitätskorrektur ^b	,264	1	,607		
Likelihood-Quotient	,499	1	,480		
Exakter Test nach Fisher				,576	,306
Anzahl der gültigen Fälle	158				

a. 0 Zellen (0,0%) haben die erwartete Anzahl von weniger als 5. Die erwartete Mindestanzahl ist 14,87.

b. Berechnung nur für eine 2x2-Tabelle

Tabelle 181: Symmetrische Maße zu F18/1

		Wert	Näherungs- weise Sig.
Nominal bezüglich Nominal	Phi	,056	,483
	Cramer-V	,056	,483
Anzahl der gültigen Fälle		158	

Tabelle 182: Kreuztabelle F18/2

			Gruppe		Gesamtsumme
			HG	VG	
Reifeprüfung (Matura bzw. "Lehre mit Matura")	Nicht Gewählt	Anzahl	86 ^a	26 ^b	112
		Erwartete Anzahl	78,7	33,3	112,0
		% in Gruppe	77,5%	55,3%	70,9%
		Standardresiduum	,8	-1,3	
	Ja	Anzahl	25 ^a	21 ^b	46
		Erwartete Anzahl	32,3	13,7	46,0
		% in Gruppe	22,5%	44,7%	29,1%
		Standardresiduum	-1,3	2,0	
Gesamtsumme		Anzahl	111	47	158
		Erwartete Anzahl	111,0	47,0	158,0
		% in Gruppe	100,0%	100,0%	100,0%

Jeder tiefgestellte Buchstabe gibt ein Subset von Gruppe Kategorien an, deren Spaltenanteile sich auf dem ,05-Niveau nicht signifikant voneinander unterscheiden

Tabelle 183: Chi-Quadrat-Tests zu F18/2

	Wert	df	Asymp. Sig. (zweiseitig)	Exakte Sig. (zweiseitig)	Exakte Sig. (einseitig)
Pearson-Chi-Quadrat	7,856 ^a	1	,005		
Kontinuitätskorrektur ^b	6,819	1	,009		
Likelihood-Quotient	7,554	1	,006		
Exakter Test nach Fisher				,007	,005
Anzahl der gültigen Fälle	158				

a. 0 Zellen (0,0%) haben die erwartete Anzahl von weniger als 5. Die erwartete Mindestanzahl ist 13,68.

b. Berechnung nur für eine 2x2-Tabelle

Tabelle 184: Richtungsmaße zu F18/2

			Wert	Asymp. Standard- fehler ^a	Näherungs- weise A ^d	Näherungs- weise Sig.
Nominal bezüglich Nominal	Lambda	Symmetrisch	,000	,000	. ^b	. ^b
		Reifeprüfung (Matura bzw. "Lehre mit Matura") abhängig	,000	,000	. ^b	. ^b
		Gruppe abhängig	,000	,000	. ^b	. ^b
Goodman-und- Kruskal-Tau		Reifeprüfung (Matura bzw. "Lehre mit Matura") abhängig	,050	,037		,005 ^c
		Gruppe abhängig	,050	,037		,005 ^c
Unsicherheits- koeffizient		Symmetrisch	,039	,029	1,362	,006 ^e
		Reifeprüfung (Matura bzw. "Lehre mit Matura") abhängig	,040	,029	1,362	,006 ^e
		Gruppe abhängig	,039	,029	1,362	,006 ^e

a. Die Nullhypothese wird nicht vorausgesetzt

b. Berechnung nicht möglich, weil der asymptotische Standardfehler gleich null ist

c. Basierend auf der Chi-Quadrat-Approximation

d. Unter Annahme der Nullhypothese wird der asymptotische Standardfehler verwendet

e. Wahrscheinlichkeit des Likelihood-Quotienten-Chi-Quadrats

Tabelle 185: Symmetrische Maße zu F18/2

		Wert	Näherungs- weise Sig.
Nominal bezüglich Nominal	Phi	,223	,005
	Cramer-V	,223	,005
Anzahl der gültigen Fälle		158	

Tabelle 186: Kreuztabelle F18/3

			Gruppe		Gesamtsumme
			HG	VG	
Reife- und Diplomprüfung (z. B. HTL)	Nicht Gewählt	Anzahl	106 ^a	42 ^a	148
		Erwartete Anzahl	104,0	44,0	148,0
		% in Gruppe	95,5%	89,4%	93,7%
		Standardresiduum	,2	-,3	
	Ja	Anzahl	5 ^a	5 ^a	10
		Erwartete Anzahl	7,0	3,0	10,0
		% in Gruppe	4,5%	10,6%	6,3%
		Standardresiduum	-,8	1,2	
Gesamtsumme		Anzahl	111	47	158
		Erwartete Anzahl	111,0	47,0	158,0
		% in Gruppe	100,0%	100,0%	100,0%

Jeder tiefgestellte Buchstabe gibt ein Subset von Gruppe Kategorien an, deren Spaltenanteile sich auf dem ,05-Niveau nicht signifikant voneinander unterscheiden

Tabelle 187: Chi-Quadrat-Tests zu F18/3

	Wert	df	Asymp. Sig. (zweiseitig)	Exakte Sig. (zweiseitig)	Exakte Sig. (einseitig)
Pearson-Chi-Quadrat	2,095 ^a	1	,148		
Kontinuitätskorrektur ^b	1,189	1	,276		
Likelihood-Quotient	1,926	1	,165		
Exakter Test nach Fisher				,164	,139
Anzahl der gültigen Fälle	158				

a. 1 Zellen (25,0%) haben die erwartete Anzahl von weniger als 5. Die erwartete Mindestanzahl ist 2,97.

b. Berechnung nur für eine 2x2-Tabelle

Tabelle 188: Symmetrische Maße zu F18/3

		Wert	Näherungsweise Sig.
Nominal bezüglich Nominal	Phi	,115	,148
	Cramer-V	,115	,148
Anzahl der gültigen Fälle		158	

Tabelle 189: Kreuztabelle F18/4

			Gruppe		Gesamtsumme
			HG	VG	
Studium (z. B. Fachhochschule)	Nicht Gewählt	Anzahl	105 ^a	36 ^b	141
		Erwartete Anzahl	99,1	41,9	141,0
		% in Gruppe	94,6%	76,6%	89,2%
		Standardresiduum	,6	-,9	
	Ja	Anzahl	6 ^a	11 ^b	17
		Erwartete Anzahl	11,9	5,1	17,0
		% in Gruppe	5,4%	23,4%	10,8%
		Standardresiduum	-1,7	2,6	
Gesamtsumme	Anzahl	111	47	158	
	Erwartete Anzahl	111,0	47,0	158,0	
	% in Gruppe	100,0%	100,0%	100,0%	

Jeder tiefgestellte Buchstabe gibt ein Subset von Gruppe Kategorien an, deren Spaltenanteile sich auf dem ,05-Niveau nicht signifikant voneinander unterscheiden

Tabelle 190: Chi-Quadrat-Tests zu F18/4

	Wert	df	Asymp. Sig. (zweiseitig)	Exakte Sig. (zweiseitig)	Exakte Sig. (einseitig)
Pearson-Chi-Quadrat	11,140 ^a	1	,001		
Kontinuitätskorrektur ^b	9,345	1	,002		
Likelihood-Quotient	10,071	1	,002		
Exakter Test nach Fisher				,002	,002
Anzahl der gültigen Fälle	158				

a. 0 Zellen (0,0%) haben die erwartete Anzahl von weniger als 5. Die erwartete Mindestanzahl ist 5,06.

b. Berechnung nur für eine 2x2-Tabelle

Tabelle 191: Richtungsmaße zu F18/4

			Wert	Asymp. Standard- fehler ^a	Näherungs- weise A ^b	Näherungs- weise Sig.
Nominal bezüglich Nominal	Lambda	Symmetrisch	,078	,061	1,218	,223
		Studium (z. B. Fachhochschule) abhängig	,000	,000	. ^c	. ^c
		Gruppe abhängig	,106	,083	1,218	,223
Goodman-und- Kruskal-Tau		Studium (z. B. Fachhochschule) abhängig	,071	,046		,001 ^d
		Gruppe abhängig	,071	,044		,001 ^d
Unsicherheits- koeffizient		Symmetrisch	,067	,042	1,552	,002 ^e
		Studium (z. B. Fachhochschule) abhängig	,093	,057	1,552	,002 ^e
		Gruppe abhängig	,052	,034	1,552	,002 ^e

- a. Die Nullhypothese wird nicht vorausgesetzt
b. Unter Annahme der Nullhypothese wird der asymptotische Standardfehler verwendet
c. Berechnung nicht möglich, weil der asymptotische Standardfehler gleich null ist
d. Basierend auf der Chi-Quadrat-Approximation
e. Wahrscheinlichkeit des Likelihood-Quotienten-Chi-Quadrats

Tabelle 192: Symmetrische Maße zu F18/4

		Wert	Näherungs- weise Sig.
Nominal bezüglich Nominal	Phi	,266	,001
	Cramer-V	,266	,001
Anzahl der gültigen Fälle		158	

k. Nonformale Weiterbildung

Tabelle 193: Kreuztabelle F19/1

			Gruppe		Gesamtsumme
			HG	VG	
Wenn mein Arbeitgeber das von mir verlangt	Trifft voll und ganz zu	Anzahl	41 ^a	21 ^a	62
		Erwartete Anzahl	43,6	18,4	62,0
		% in Gruppe	36,9%	44,7%	39,2%
		Standardresiduum	-,4	,6	
	Trifft eher zu	Anzahl	48 ^a	18 ^a	66
		Erwartete Anzahl	46,4	19,6	66,0
		% in Gruppe	43,2%	38,3%	41,8%
		Standardresiduum	,2	-,4	
	Trifft eher nicht zu	Anzahl	16 ^a	6 ^a	22
		Erwartete Anzahl	15,5	6,5	22,0
		% in Gruppe	14,4%	12,8%	13,9%
		Standardresiduum	,1	-,2	
	Trifft gar nicht zu	Anzahl	6 ^a	2 ^a	8
		Erwartete Anzahl	5,6	2,4	8,0
		% in Gruppe	5,4%	4,3%	5,1%
		Standardresiduum	,2	-,2	
Gesamtsumme		Anzahl	111	47	158
		Erwartete Anzahl	111,0	47,0	158,0
		% in Gruppe	100,0%	100,0%	100,0%

Jeder tiefgestellte Buchstabe gibt ein Subset von Gruppe Kategorien an, deren Spaltenanteile sich auf dem ,05-Niveau nicht signifikant voneinander unterscheiden

Tabelle 194: Chi-Quadrat-Tests zu F19/1

	Wert	df	Asymp. Sig. (zweiseitig)
Pearson-Chi-Quadrat	,849 ^a	3	,838
Likelihood-Quotient	,844	3	,839
Anzahl der gültigen Fälle	158		

a. 1 Zellen (12,5%) haben die erwartete Anzahl von weniger als 5. Die erwartete Mindestanzahl ist 2,38.

Tabelle 195: Symmetrische Maße zu F19/1

		Wert	Näherungsweise Sig.
Nominal bezüglich Nominal	Phi	,073	,838
	Cramer-V	,073	,838
Anzahl der gültigen Fälle		158	

Tabelle 196: Kreuztabelle F19/2

			Gruppe		Gesamtsumme
			HG	VG	
Um mein Wissen und meine Fertigkeiten zu erweitern	Trifft voll und ganz zu	Anzahl	48 _a	28 _a	76
		Erwartete Anzahl	53,4	22,6	76,0
		% in Gruppe	43,2%	59,6%	48,1%
		Standardresiduum	-,7	1,1	
	Trifft eher zu	Anzahl	48 _a	17 _a	65
		Erwartete Anzahl	45,7	19,3	65,0
		% in Gruppe	43,2%	36,2%	41,1%
		Standardresiduum	,3	-,5	
	Trifft eher nicht zu	Anzahl	10 _a	2 _a	12
		Erwartete Anzahl	8,4	3,6	12,0
		% in Gruppe	9,0%	4,3%	7,6%
		Standardresiduum	,5	-,8	
	Trifft gar nicht zu	Anzahl	5 _a	0 _a	5
		Erwartete Anzahl	3,5	1,5	5,0
		% in Gruppe	4,5%	0,0%	3,2%
		Standardresiduum	,8	-1,2	
Gesamtsumme	Anzahl	111	47	158	
	Erwartete Anzahl	111,0	47,0	158,0	
	% in Gruppe	100,0%	100,0%	100,0%	

Jeder tiefgestellte Buchstabe gibt ein Subset von Gruppe Kategorien an, deren Spaltenanteile sich auf dem ,05-Niveau nicht signifikant voneinander unterscheiden

Tabelle 197: Chi-Quadrat-Tests zu F19/2

	Wert	df	Asymp. Sig. (zweiseitig)
Pearson-Chi-Quadrat	5,332 ^a	3	,149
Likelihood-Quotient	6,798	3	,079
Anzahl der gültigen Fälle	158		

a. 3 Zellen (37,5%) haben die erwartete Anzahl von weniger als 5. Die erwartete Mindestanzahl ist 1,49.

Tabelle 198: Symmetrische Maße zu F19/2

		Wert	Näherungsweise Sig.
Nominal bezüglich Nominal	Phi	,184	,149
	Cramer-V	,184	,149
Anzahl der gültigen Fälle		158	

Tabelle 199: Kreuztabelle F19/3

			Gruppe		Gesamtsumme
			HG	VG	
Um meine Karriereaus- sichten zu verbessern	Trifft voll und ganz zu	Anzahl	60 ^a	37 ^b	97
		Erwartete Anzahl	68,1	28,9	97,0
		% in Gruppe	54,1%	78,7%	61,4%
		Standardresiduum	-1,0	1,5	
	Trifft eher zu	Anzahl	39 ^a	9 ^b	48
		Erwartete Anzahl	33,7	14,3	48,0
		% in Gruppe	35,1%	19,1%	30,4%
		Standardresiduum	,9	-1,4	
	Trifft eher nicht zu	Anzahl	9 ^a	1 ^a	10
		Erwartete Anzahl	7,0	3,0	10,0
		% in Gruppe	8,1%	2,1%	6,3%
		Standardresiduum	,7	-1,1	
	Trifft gar nicht zu	Anzahl	3 ^a	0 ^a	3
		Erwartete Anzahl	2,1	,9	3,0
		% in Gruppe	2,7%	0,0%	1,9%
		Standardresiduum	,6	-,9	
Gesamtsumme	Anzahl	111	47	158	
	Erwartete Anzahl	111,0	47,0	158,0	
	% in Gruppe	100,0%	100,0%	100,0%	

Jeder tiefgestellte Buchstabe gibt ein Subset von Gruppe Kategorien an, deren Spaltenanteile sich auf dem ,05-Niveau nicht signifikant voneinander unterscheiden

Tabelle 200: Chi-Quadrat-Tests zu F19/3

	Wert	df	Asymp. Sig. (zweiseitig)
Pearson-Chi-Quadrat	9,187 ^a	3	,027
Likelihood-Quotient	10,557	3	,014
Anzahl der gültigen Fälle	158		

a. 3 Zellen (37,5%) haben die erwartete Anzahl von weniger als 5. Die erwartete Mindestanzahl ist ,89.

Tabelle 201: Richtungsmaße zu F19/3

			Wert	Asymp. Standard- fehler ^a	Näherungs- weise A ^d	Näherungs- weise Sig.
Nominal bezüglich Nominal	Lambda	Symmetrisch	,000	,000	. ^b	. ^b
		Um meine Karriereaussichten zu verbessern abhängig	,000	,000	. ^b	. ^b
		Gruppe abhängig	,000	,000	. ^b	. ^b
Goodman-und- Kruskal-Tau		Um meine Karriereaussichten zu verbessern abhängig	,036	,024		,001 ^c
		Gruppe abhängig	,058	,031		,028 ^c
Unsicherheits- koeffizient		Symmetrisch	,044	,023	1,873	,014 ^e
		Um meine Karriereaussichten zu verbessern abhängig	,037	,019	1,873	,014 ^e
		Gruppe abhängig	,055	,029	1,873	,014 ^e

- a. Die Nullhypothese wird nicht vorausgesetzt
b. Berechnung nicht möglich, weil der asymptotische Standardfehler gleich null ist
c. Basierend auf der Chi-Quadrat-Approximation
d. Unter Annahme der Nullhypothese wird der asymptotische Standardfehler verwendet
e. Wahrscheinlichkeit des Likelihood-Quotienten-Chi-Quadrats

Tabelle 202: Symmetrische Maße zu F19/3

		Wert	Näherungs- weise Sig.
Nominal bezüglich Nominal	Phi	,241	,027
	Cramer-V	,241	,027
Anzahl der gültigen Fälle		158	

Tabelle 203: Kreuztabelle F19/4

			Gruppe		Gesamtsumme
			HG	VG	
Um meinen Arbeitsplatz zu sichern	Trifft voll und ganz zu	Anzahl	41 _a	25 _a	66
		Erwartete Anzahl	46,4	19,6	66,0
		% in Gruppe	36,9%	53,2%	41,8%
		Standardresiduum	-,8	1,2	
	Trifft eher zu	Anzahl	38 _a	14 _a	52
		Erwartete Anzahl	36,5	15,5	52,0
		% in Gruppe	34,2%	29,8%	32,9%
		Standardresiduum	,2	-,4	
	Trifft eher nicht zu	Anzahl	25 _a	8 _a	33
		Erwartete Anzahl	23,2	9,8	33,0
		% in Gruppe	22,5%	17,0%	20,9%
		Standardresiduum	,4	-,6	
	Trifft gar nicht zu	Anzahl	7 _a	0 _a	7
		Erwartete Anzahl	4,9	2,1	7,0
		% in Gruppe	6,3%	0,0%	4,4%
		Standardresiduum	,9	-1,4	
Gesamtsumme	Anzahl	111	47	158	
	Erwartete Anzahl	111,0	47,0	158,0	
	% in Gruppe	100,0%	100,0%	100,0%	

Jeder tiefgestellte Buchstabe gibt ein Subset von Gruppe Kategorien an, deren Spaltenanteile sich auf dem ,05-Niveau nicht signifikant voneinander unterscheiden

Tabelle 204: Chi-Quadrat-Tests zu F19/4

	Wert	df	Asymp. Sig. (zweiseitig)
Pearson-Chi-Quadrat	5,729 ^a	3	,126
Likelihood-Quotient	7,639	3	,054
Anzahl der gültigen Fälle	158		

a. 2 Zellen (25,0%) haben die erwartete Anzahl von weniger als 5. Die erwartete Mindestanzahl ist 2,08.

Tabelle 205: Symmetrische Maße zu F19/4

		Wert	Näherungsweise Sig.
Nominal bezüglich Nominal	Phi	,190	,126
	Cramer-V	,190	,126
Anzahl der gültigen Fälle		158	

Tabelle 206: Kreuztabelle F19/5

			Gruppe		Gesamtsumme
			HG	VG	
Um mich selbstständig zu machen	Trifft voll und ganz zu	Anzahl	34 _a	17 _a	51
		Erwartete Anzahl	35,8	15,2	51,0
		% in Gruppe	30,6%	36,2%	32,3%
		Standardresiduum	-,3	,5	
	Trifft eher zu	Anzahl	28 _a	8 _a	36
		Erwartete Anzahl	25,3	10,7	36,0
		% in Gruppe	25,2%	17,0%	22,8%
		Standardresiduum	,5	-,8	
	Trifft eher nicht zu	Anzahl	33 _a	15 _a	48
		Erwartete Anzahl	33,7	14,3	48,0
		% in Gruppe	29,7%	31,9%	30,4%
		Standardresiduum	-,1	,2	
	Trifft gar nicht zu	Anzahl	16 _a	7 _a	23
		Erwartete Anzahl	16,2	6,8	23,0
		% in Gruppe	14,4%	14,9%	14,6%
		Standardresiduum	,0	,1	
Gesamtsumme	Anzahl	111	47	158	
	Erwartete Anzahl	111,0	47,0	158,0	
	% in Gruppe	100,0%	100,0%	100,0%	

Jeder tiefgestellte Buchstabe gibt ein Subset von Gruppe Kategorien an, deren Spaltenanteile sich auf dem ,05-Niveau nicht signifikant voneinander unterscheiden

Tabelle 207: Chi-Quadrat-Tests zu F19/5

	Wert	df	Asymp. Sig. (zweiseitig)
Pearson-Chi-Quadrat	1,346 ^a	3	,718
Likelihood-Quotient	1,396	3	,707
Anzahl der gültigen Fälle	158		

a. 0 Zellen (0,0%) haben die erwartete Anzahl von weniger als 5. Die erwartete Mindestanzahl ist 6,84.

Tabelle 208: Symmetrische Maße zu F19/5

		Wert	Näherungsweise Sig.
Nominal bezüglich Nominal	Phi	,092	,718
	Cramer-V	,092	,718
Anzahl der gültigen Fälle		158	

Tabelle 209: Kreuztabelle F19/6

			Gruppe		Gesamtsumme
			HG	VG	
Um ein Zeugnis zu bekommen	Trifft voll und ganz zu	Anzahl	24 _a	11 _a	35
		Erwartete Anzahl	24,6	10,4	35,0
		% in Gruppe	21,6%	23,4%	22,2%
		Standardresiduum	-,1	,2	
	Trifft eher zu	Anzahl	31 _a	14 _a	45
		Erwartete Anzahl	31,6	13,4	45,0
		% in Gruppe	27,9%	29,8%	28,5%
		Standardresiduum	-,1	,2	
	Trifft eher nicht zu	Anzahl	35 _a	11 _a	46
		Erwartete Anzahl	32,3	13,7	46,0
		% in Gruppe	31,5%	23,4%	29,1%
		Standardresiduum	,5	-,7	
	Trifft gar nicht zu	Anzahl	21 _a	11 _a	32
		Erwartete Anzahl	22,5	9,5	32,0
		% in Gruppe	18,9%	23,4%	20,3%
		Standardresiduum	-,3	,5	
Gesamtsumme		Anzahl	111	47	158
		Erwartete Anzahl	111,0	47,0	158,0
		% in Gruppe	100,0%	100,0%	100,0%

Jeder tiefgestellte Buchstabe gibt ein Subset von Gruppe Kategorien an, deren Spaltenanteile sich auf dem ,05-Niveau nicht signifikant voneinander unterscheiden

Tabelle 210: Chi-Quadrat-Tests zu F19/6

	Wert	df	Asymp. Sig. (zweiseitig)
Pearson-Chi-Quadrat	1,165 ^a	3	,762
Likelihood-Quotient	1,187	3	,756
Anzahl der gültigen Fälle	158		

a. 0 Zellen (0,0%) haben die erwartete Anzahl von weniger als 5. Die erwartete Mindestanzahl ist 9,52.

Tabelle 211: Symmetrische Maße zu F19/6

		Wert	Näherungsweise Sig.
Nominal bezüglich Nominal	Phi	,086	,762
	Cramer-V	,086	,762
Anzahl der gültigen Fälle		158	

Tabelle 212: Kreuztabelle F19/7

			Gruppe		Gesamtsumme
			HG	VG	
Um Leute kennenzulernen	Trifft voll und ganz zu	Anzahl	12 _a	7 _a	19
		Erwartete Anzahl	13,3	5,7	19,0
		% in Gruppe	10,8%	14,9%	12,0%
		Standardresiduum	-,4	,6	
	Trifft eher zu	Anzahl	28 _a	14 _a	42
		Erwartete Anzahl	29,5	12,5	42,0
		% in Gruppe	25,2%	29,8%	26,6%
		Standardresiduum	-,3	,4	
	Trifft eher nicht zu	Anzahl	39 _a	9 _b	48
		Erwartete Anzahl	33,7	14,3	48,0
		% in Gruppe	35,1%	19,1%	30,4%
		Standardresiduum	,9	-1,4	
	Trifft gar nicht zu	Anzahl	32 _a	17 _a	49
		Erwartete Anzahl	34,4	14,6	49,0
		% in Gruppe	28,8%	36,2%	31,0%
		Standardresiduum	-,4	,6	
Gesamtsumme	Anzahl	111	47	158	
	Erwartete Anzahl	111,0	47,0	158,0	
	% in Gruppe	100,0%	100,0%	100,0%	

Jeder tiefgestellte Buchstabe gibt ein Subset von Gruppe Kategorien an, deren Spaltenanteile sich auf dem ,05-Niveau nicht signifikant voneinander unterscheiden

Tabelle 213: Chi-Quadrat-Tests zu F19/7

	Wert	df	Asymp. Sig. (zweiseitig)
Pearson-Chi-Quadrat	4,068 ^a	3	,254
Likelihood-Quotient	4,286	3	,232
Anzahl der gültigen Fälle	158		

a. 0 Zellen (0,0%) haben die erwartete Anzahl von weniger als 5. Die erwartete Mindestanzahl ist 5,65.

Tabelle 214: Symmetrische Maße zu F19/7

		Wert	Näherungsweise Sig.
Nominal bezüglich Nominal	Phi	,160	,254
	Cramer-V	,160	,254
Anzahl der gültigen Fälle		158	

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Definition von Weiterbildung nach Schiersmann	9
Abbildung 2: Vor der Lehrausbildung zuletzt besuchter Schultyp	26
Abbildung 3: Anzahl der Beschäftigten in Lehrbetrieben.....	27
Abbildung 4: Anzahl der Lehrlinge in Lehrbetrieben	28
Abbildung 5: Information vor Berufswahl (n = 158).....	29
Abbildung 6: Berufsberatung vor der Berufswahl (n = 158)	30
Abbildung 7: Einblick in den Berufsalltag vor der Berufswahl (n = 158).....	31
Abbildung 8: Selbsteinschätzung „Angewandte Mathematik“ (n = 158).....	32
Abbildung 9: Selbsteinschätzung „Mechanische Technologie“ (n = 158).....	33
Abbildung 10: Selbsteinschätzung „Computergestütztes Fachzeichnen“ (n = 158)	34
Abbildung 11: Selbsteinschätzung „Prozessorientierte Laboratoriumsübungen“ (n = 158).....	34
Abbildung 12: Selbsteinschätzung „Fertigungstechnische Laboratoriumsübungen“ (n = 158).....	35
Abbildung 13: Selbsteinschätzung „Praktikum“ (n = 158)	36
Abbildung 14: Ergebnis zu Frage 14/1	36
Abbildung 15: Ergebnis zu Frage 14/2	37
Abbildung 16: Ergebnis zu Frage 14/3.....	37
Abbildung 17: Ergebnis zu Frage 14/4.....	38
Abbildung 18: Ergebnis zu Frage 14/5.....	38
Abbildung 19: Ergebnis zu Frage 14/6.....	39
Abbildung 20: Ergebnis zu Frage 15/1	39
Abbildung 21: Ergebnis zu Frage 15/2.....	40
Abbildung 22: Ergebnis zu Frage 15/3.....	40
Abbildung 23: Ergebnis zu Frage 15/4.....	41
Abbildung 24: Ergebnis zu Frage 16/1	41
Abbildung 25: Ergebnis zu Frage 16/2.....	42
Abbildung 26: Ergebnis zu Frage 16/3.....	42
Abbildung 27: Ergebnis zu Frage 16/4.....	43
Abbildung 28: Ergebnis zu Frage 18.....	44
Abbildung 29: Ergebnis zu Frage 19/1	45
Abbildung 30: Ergebnis zu Frage 19/2.....	46
Abbildung 31: Ergebnis zu Frage 19/3.....	46

Abbildung 32: Ergebnis zu Frage 19/4	47
Abbildung 33: Ergebnis zu Frage 19/5	47
Abbildung 34: Ergebnis zu Frage 19/6	48
Abbildung 35: Ergebnis zu Frage 19/7	48

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Die sechs Grundbotschaften Lebenslangen Lernens (Kommission der Europäischen Gemeinschaften, 2000, S. 12–25)	6
Tabelle 2: Ergebnisse der Vorerhebung zur Stichprobe (n = 169)	12
Tabelle 3: Klumpenauswahl aus der Untersuchungspopulation.....	17
Tabelle 4: Stichprobenumfang gegliedert nach Lehrberufen.....	18
Tabelle 5: Lehrjahr der Ausbildung	18
Tabelle 6: Erforderliche Stichprobenumfänge für χ^2 -Tests	22
Tabelle 7: Mehrfachantworten „Was hat die Wahl Ihres Lehrberufs beeinflusst?“	29
Tabelle 8: Kreuztabelle F3	X
Tabelle 9: Chi-Quadrat-Tests zu F3	X
Tabelle 10: Richtungsmaße zu F3	XI
Tabelle 11: Symmetrische Maße zu F3.....	XI
Tabelle 12: Kreuztabelle F4	XII
Tabelle 13: Chi-Quadrat-Tests zu F4	XIII
Tabelle 14: Richtungsmaße zu F4	XIII
Tabelle 15: Symmetrische Maße zu F4.....	XIII
Tabelle 16: Kreuztabelle F5	XIV
Tabelle 17: Chi-Quadrat-Tests zu F5.....	XV
Tabelle 18: Richtungsmaße zu F5	XV
Tabelle 19: Symmetrische Maße zu F5.....	XV
Tabelle 20: Kreuztabelle F6/1	XVI
Tabelle 21: Chi-Quadrat-Tests zu F6/1	XVI
Tabelle 22: Symmetrische Maße zu F6/1.....	XVI
Tabelle 23: Kreuztabelle F6/2	XVII
Tabelle 24: Chi-Quadrat-Tests zu F6/2.....	XVII
Tabelle 25: Richtungsmaße zu F6/2	XVIII
Tabelle 26: Symmetrische Maße zu F6/2.....	XVIII
Tabelle 27: Kreuztabelle F6/3	XIX
Tabelle 28: Chi-Quadrat-Tests zu F6/3.....	XIX
Tabelle 29: Symmetrische Maße zu F6/3.....	XIX
Tabelle 30: Kreuztabelle F6/4	XX
Tabelle 31: Chi-Quadrat-Tests zu F6/4.....	XX
Tabelle 32: Symmetrische Maße zu F6/4.....	XX

Tabelle 33: Kreuztabelle F6/5	XXI
Tabelle 34: Chi-Quadrat-Tests zu F6/5	XXI
Tabelle 35: Symmetrische Maße zu F6/5.....	XXI
Tabelle 36: Kreuztabelle F6/6	XXII
Tabelle 37: Chi-Quadrat-Tests zu F6/6	XXII
Tabelle 38: Symmetrische Maße zu F6/6.....	XXII
Tabelle 39: Kreuztabelle F6/7	XXIII
Tabelle 40: Chi-Quadrat-Tests zu F6/7	XXIII
Tabelle 41: Symmetrische Maße zu F6/7	XXIII
Tabelle 42: Kreuztabelle F6/8	XXIV
Tabelle 43: Chi-Quadrat-Tests zu F6/8	XXIV
Tabelle 44: Symmetrische Maße zu F6/8.....	XXIV
Tabelle 45: Kreuztabelle F7	XXV
Tabelle 46: Chi-Quadrat-Tests zu F7	XXV
Tabelle 47: Symmetrische Maße zu F7	XXV
Tabelle 48: Kreuztabelle F8/1	XXVI
Tabelle 49: Chi-Quadrat-Tests zu F8/1	XXVI
Tabelle 50: Symmetrische Maße zu F8/1	XXVI
Tabelle 51: Kreuztabelle F8/2	XXVII
Tabelle 52: Chi-Quadrat-Tests zu F8/2	XXVII
Tabelle 53: Symmetrische Maße zu F8/2.....	XXVII
Tabelle 54: Kreuztabelle F8/3	XXVIII
Tabelle 55: Chi-Quadrat-Tests zu F8/3	XXVIII
Tabelle 56: Richtungsmaße zu F8/3.....	XXIX
Tabelle 57: Symmetrische Maße zu F8/3.....	XXIX
Tabelle 58: Kreuztabelle F8/4	XXX
Tabelle 59: Chi-Quadrat-Tests zu F8/4	XXX
Tabelle 60: Symmetrische Maße zu F8/4.....	XXX
Tabelle 61: Kreuztabelle F9	XXXI
Tabelle 62: Chi-Quadrat-Tests zu F9	XXXI
Tabelle 63: Symmetrische Maße zu F9.....	XXXI
Tabelle 64: Kreuztabelle F10/1.....	XXXII
Tabelle 65: Chi-Quadrat-Tests zu F10/1	XXXII
Tabelle 66: Symmetrische Maße zu F10/1	XXXII

Tabelle 67: Kreuztabelle F10/2	XXXIII
Tabelle 68: Chi-Quadrat-Tests zu F10/2	XXXIII
Tabelle 69: Symmetrische Maße zu F10/2	XXXIII
Tabelle 70: Kreuztabelle F10/3	XXXIV
Tabelle 71: Chi-Quadrat-Tests zu F10/3	XXXIV
Tabelle 72: Richtungsmaße zu F10/3	XXXV
Tabelle 73: Symmetrische Maße zu F10/3	XXXV
Tabelle 74: Kreuztabelle F10/4	XXXVI
Tabelle 75: Chi-Quadrat-Tests zu F10/4	XXXVI
Tabelle 76: Symmetrische Maße zu F10/4	XXXVI
Tabelle 77: Kreuztabelle F11	XXXVII
Tabelle 78: Chi-Quadrat-Tests zu F11	XXXVII
Tabelle 79: Symmetrische Maße zu F11	XXXVII
Tabelle 80: Kreuztabelle F12/1	XXXVIII
Tabelle 81: Chi-Quadrat-Tests zu F12/1	XXXVIII
Tabelle 82: Symmetrische Maße zu F12/1	XXXVIII
Tabelle 83: Kreuztabelle F12/2	XXXIX
Tabelle 84: Chi-Quadrat-Tests zu F12/2	XXXIX
Tabelle 85: Richtungsmaße zu F12/2	XL
Tabelle 86: Symmetrische Maße zu F12/2	XL
Tabelle 87: Kreuztabelle F12/3	XLI
Tabelle 88: Chi-Quadrat-Tests zu F12/3	XLI
Tabelle 89: Symmetrische Maße zu F12/3	XLI
Tabelle 90: Kreuztabelle F12/4	XLII
Tabelle 91: Chi-Quadrat-Tests zu F12/4	XLII
Tabelle 92: Symmetrische Maße zu F12/4	XLII
Tabelle 93: Kreuztabelle F13/1	XLIII
Tabelle 94: Chi-Quadrat-Tests zu F13/1	XLIII
Tabelle 95: Symmetrische Maße zu F13/1	XLIV
Tabelle 96: Kreuztabelle F13/2	XLIV
Tabelle 97: Chi-Quadrat-Tests zu F13/2	XLV
Tabelle 98: Richtungsmaße zu F13/2	XLV
Tabelle 99: Symmetrische Maße zu F13/2	XLV
Tabelle 100: Kreuztabelle F13/3	XLVI

Tabelle 101: Chi-Quadrat-Tests zu F13/3	XLVI
Tabelle 102: Symmetrische Maße zu F13/3	XLVI
Tabelle 103: Kreuztabelle F13/4.....	XLVII
Tabelle 104: Chi-Quadrat-Tests zu F13/4	XLVII
Tabelle 105: Richtungsmaße zu F13/4.....	XLVIII
Tabelle 106: Symmetrische Maße zu F13/4	XLVIII
Tabelle 107: Kreuztabelle F13/5.....	XLIX
Tabelle 108: Chi-Quadrat-Tests zu F13/5	XLIX
Tabelle 109: Symmetrische Maße zu F13/5	XLIX
Tabelle 110: Kreuztabelle F13/6.....	L
Tabelle 111: Chi-Quadrat-Tests zu F13/6	L
Tabelle 112: Symmetrische Maße zu F13/6	L
Tabelle 113: Kreuztabelle F13/7.....	LI
Tabelle 114: Chi-Quadrat-Tests zu F13/7	LI
Tabelle 115: Symmetrische Maße zu F13/7	LI
Tabelle 116: Kreuztabelle F13/8.....	LII
Tabelle 117: Chi-Quadrat-Tests zu F13/8	LII
Tabelle 118: Symmetrische Maße zu F13/8	LII
Tabelle 119: Kreuztabelle F13/9.....	LIII
Tabelle 120: Chi-Quadrat-Tests zu F13/9	LIII
Tabelle 121: Richtungsmaße zu F13/9.....	LIV
Tabelle 122: Symmetrische Maße zu F13/9.....	LIV
Tabelle 123: Kreuztabelle F13/10.....	LV
Tabelle 124: Chi-Quadrat-Tests zu F13/10	LV
Tabelle 125: Symmetrische Maße zu F13/10.....	LV
Tabelle 126: Kreuztabelle F13/11.....	LVI
Tabelle 127: Chi-Quadrat-Tests zu F13/11	LVI
Tabelle 128: Symmetrische Maße zu F13/11	LVI
Tabelle 129: Kreuztabelle F13/12.....	LVII
Tabelle 130: Chi-Quadrat-Tests zu F13/12	LVII
Tabelle 131: Symmetrische Maße zu F13/12.....	LVII
Tabelle 132: Kreuztabelle F14/1.....	LVIII
Tabelle 133: Chi-Quadrat-Tests zu F14/1	LVIII
Tabelle 134: Symmetrische Maße zu F14/1	LVIII

Tabelle 135: Kreuztabelle F14/2	LIX
Tabelle 136: Chi-Quadrat-Tests zu F14/2	LIX
Tabelle 137: Symmetrische Maße zu F14/2.....	LIX
Tabelle 138: Kreuztabelle F14/3	LX
Tabelle 139: Chi-Quadrat-Tests zu F14/3	LX
Tabelle 140: Symmetrische Maße zu F14/3.....	LX
Tabelle 141: Kreuztabelle F14/4	LXI
Tabelle 142: Chi-Quadrat-Tests zu F14/4	LXI
Tabelle 143: Symmetrische Maße zu F14/4.....	LXI
Tabelle 144: Kreuztabelle F14/5	LXII
Tabelle 145: Chi-Quadrat-Tests zu F14/5	LXII
Tabelle 146: Symmetrische Maße zu F14/5.....	LXII
Tabelle 147: Kreuztabelle F14/6	LXIII
Tabelle 148: Chi-Quadrat-Tests zu F14/6	LXIII
Tabelle 149: Richtungsmaße zu F14/6	LXIV
Tabelle 150: Symmetrische Maße zu F14/6.....	LXIV
Tabelle 151: Kreuztabelle F15/1	LXV
Tabelle 152: Chi-Quadrat-Tests zu F15/1	LXV
Tabelle 153: Symmetrische Maße zu F15/1.....	LXV
Tabelle 154: Kreuztabelle F15/2	LXVI
Tabelle 155: Chi-Quadrat-Tests zu F15/2	LXVI
Tabelle 156: Symmetrische Maße zu F15/2.....	LXVI
Tabelle 157: Kreuztabelle F15/3	LXVII
Tabelle 158: Chi-Quadrat-Tests zu F15/3	LXVII
Tabelle 159: Symmetrische Maße zu F15/3.....	LXVII
Tabelle 160: Kreuztabelle F15/4	LXVIII
Tabelle 161: Chi-Quadrat-Tests zu F15/4	LXVIII
Tabelle 162: Symmetrische Maße zu F15/4.....	LXVIII
Tabelle 163: Kreuztabelle F16/1	LXIX
Tabelle 164: Chi-Quadrat-Tests zu F16/1	LXIX
Tabelle 165: Symmetrische Maße zu F16/1.....	LXIX
Tabelle 166: Kreuztabelle F16/2	LXX
Tabelle 167: Chi-Quadrat-Tests F16/2.....	LXX
Tabelle 168: Symmetrische Maße zu F16/2.....	LXX

Tabelle 169: Kreuztabelle F16/3.....	LXXI
Tabelle 170: Chi-Quadrat-Tests zu F16/3	LXXI
Tabelle 171: Symmetrische Maße zu F16/3	LXXI
Tabelle 172: Kreuztabelle F16/4.....	LXXII
Tabelle 173: Chi-Quadrat-Tests zu F16/4	LXXII
Tabelle 174: Symmetrische Maße zu F16/4	LXXII
Tabelle 175: Kreuztabelle F17.....	LXXIII
Tabelle 176: Chi-Quadrat-Tests zu F17	LXXIII
Tabelle 177: Richtungsmaße zu F17.....	LXXIV
Tabelle 178: Symmetrische Maße zu F17	LXXIV
Tabelle 179: Kreuztabelle F18/1.....	LXXV
Tabelle 180: Chi-Quadrat-Tests zu F18/1	LXXV
Tabelle 181: Symmetrische Maße zu F18/1	LXXV
Tabelle 182: Kreuztabelle F18/2.....	LXXVI
Tabelle 183: Chi-Quadrat-Tests zu F18/2	LXXVI
Tabelle 184: Richtungsmaße zu F18/2.....	LXXVII
Tabelle 185: Symmetrische Maße zu F18/2	LXXVII
Tabelle 186: Kreuztabelle F18/3.....	LXXVIII
Tabelle 187: Chi-Quadrat-Tests zu F18/3	LXXVIII
Tabelle 188: Symmetrische Maße zu F18/3	LXXVIII
Tabelle 189: Kreuztabelle F18/4.....	LXXIX
Tabelle 190: Chi-Quadrat-Tests zu F18/4	LXXIX
Tabelle 191: Richtungsmaße zu F18/4.....	LXXX
Tabelle 192: Symmetrische Maße zu F18/4	LXXX
Tabelle 193: Kreuztabelle F19/1.....	LXXXI
Tabelle 194: Chi-Quadrat-Tests zu F19/1	LXXXI
Tabelle 195: Symmetrische Maße zu F19/1	LXXXI
Tabelle 196: Kreuztabelle F19/2.....	LXXXII
Tabelle 197: Chi-Quadrat-Tests zu F19/2	LXXXII
Tabelle 198: Symmetrische Maße zu F19/2	LXXXII
Tabelle 199: Kreuztabelle F19/3.....	LXXXIII
Tabelle 200: Chi-Quadrat-Tests zu F19/3	LXXXIII
Tabelle 201: Richtungsmaße zu F19/3.....	LXXXIV
Tabelle 202: Symmetrische Maße zu F19/3	LXXXIV

Tabelle 203: Kreuztabelle F19/4	LXXXV
Tabelle 204: Chi-Quadrat-Tests zu F19/4	LXXXV
Tabelle 205: Symmetrische Maße zu F19/4.....	LXXXV
Tabelle 206: Kreuztabelle F19/5	LXXXVI
Tabelle 207: Chi-Quadrat-Tests zu F19/5	LXXXVI
Tabelle 208: Symmetrische Maße zu F19/5.....	LXXXVI
Tabelle 209: Kreuztabelle F19/6	LXXXVII
Tabelle 210: Chi-Quadrat-Tests zu F19/6	LXXXVII
Tabelle 211: Symmetrische Maße zu F19/6.....	LXXXVII
Tabelle 212: Kreuztabelle F19/7	LXXXVIII
Tabelle 213: Chi-Quadrat-Tests zu F19/7	LXXXVIII
Tabelle 214: Symmetrische Maße zu F19/7.....	LXXXVIII

Abkürzungsverzeichnis

ECTS	E uropean C redit T ransfer and A ccumulation S ystem
ECVET	E uropean C redit system for V ocational E ducation and T raining
idgf	in der g ültigen F assung
HAK	H andels a kademie
HTL	H öhere T echnische L ehranstalt
OECD	O rganisation for E conomic C o-operation and D evelopment
UNESCO	U nited N ations E ducational, S cientific and C ultural O rganization

Literaturverzeichnis

- Bortz, J., & Döring, N. (2006). *Forschungsmethoden und Evaluation für Human- und Sozialwissenschaftler* (4., überarbeitete Auflage). Heidelberg: Springer Medizin Verlag.
- Bortz, J., & Schuster, C. (2010). *Statistik für Human- und Sozialwissenschaftler* (7., vollst. überarb. und aktualisierte Aufl.). Berlin, Heidelberg: Springer Verlag.
- Delors, J., International Commission on Education for the Twenty-first Century, & UNESCO. (1996). *Learning: the treasure within. Report to UNESCO of the International Commission on Education for the Twenty-first Century*. Paris: Unesco Publishing.
- Deutsche UNESCO-Kommission (Hrsg.). (1997). *Lernfähigkeit: Unser verborgener Reichtum. UNESCO-Bericht zur Bildung für das 21. Jahrhundert*. Neuwied; Kriftel; Berlin: Hermann Luchterhand Verlag.
- Dewey, J. (1916). *Democracy and Education. An Introduction to the Philosophy of Education*. New York: Macmillan. Abgerufen von <http://www.gutenberg.org/e-books/852>
- Europäische Kommission. (1995). *Weissbuch zur allgemeinen und beruflichen Bildung. Lehren und Lernen - auf dem Weg zur kognitiven Gesellschaft*. Luxemburg: Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften. Abgerufen von http://europa.eu/documents/comm/white_papers/pdf/com95_590_de.pdf
- Europäische Kommission. Empfehlung der Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend die Definition der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen, ABI. L 124 36–41 (2003). Abgerufen von <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003H0361>

- Europäisches Parlament (Hrsg.). (2000a). Europäischer Rat. Lissabon, 23./24. März 2000. Schlussfolgerungen des Vorsitzes. Abgerufen von http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_de.htm
- Europäisches Parlament (Hrsg.). (2000b). Europäischer Rat. Santa Maria da Feira, 19./20. Juni 2000. Schlussfolgerungen des Vorsitzes. Abgerufen von http://www.europarl.europa.eu/summits/fei1_de.htm
- Europäisches Parlament, & Rat der Europäischen Union. Empfehlung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zu Schlüsselkompetenzen für lebensbegleitendes Lernen, 2006/962/EG ABI. L 394 10–18 (2006). Abgerufen von <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006H0962>
- Europäisches Parlament, & Rat der Europäischen Union. Empfehlung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2009 zur Einrichtung eines europäischen Bezugsrahmens für die Qualitätssicherung in der beruflichen Aus- und Weiterbildung, 2009/C 155/01 ABI. C 155 1–10 (2009). Abgerufen von [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009H0708\(01\)](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009H0708(01))
- Europäisches Parlament, & Rat der Europäischen Union. Empfehlung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2009 zur Einrichtung eines Europäischen Leistungspunktesystems für die Berufsbildung (ECVET), 2009/C 155/02 ABI. C 155 11–18 (2009). Abgerufen von [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009H0708\(02\)](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009H0708(02))
- Evans, D. R. (1981). *The planning of nonformal education*. Paris: UNESCO, International Institute for Educational Planning. Abgerufen von <http://unesdoc.unesco.org/images/0007/000767/076764eo.pdf>
- Faure, E., Herrera, F., Kaddoura, A.-R., Lopes, H., Petrovsky, A. V., Rahnema, M., & Ward, F. C. (1972). *Learning to be. The world of education today and tomorrow*.

- Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). Abgerufen von <http://unesdoc.unesco.org/images/0000/000018/001801e.pdf>
- Federighi, P. (1999). *Glossary of Adult Learning in Europe*. (European Association for the Education of Adults & UNESCO Institute for Education, Hrsg.). Hamburg: UNESCO. Abgerufen von <http://www.unesco.org/education/uie/pdf/glossary.pdf>
- Janssen, J., & Laatz, W. (2013). *Statistische Datenanalyse mit SPSS. Eine anwendungsorientierte Einführung in das Basissystem und das Modul Exakte Tests* (8. Aufl.). Berlin, Heidelberg: Springer Verlag.
- Knowles, M. S. (1951). *Informal Adult Education. A Guide for Administrators, Leaders, and Teachers*. New York: Association Press. Abgerufen von <http://catalog.hathitrust.org/Record/001451289>
- Kommission der Europäischen Gemeinschaften. (1993). *Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit, Beschäftigung. Herausforderungen der Gegenwart und Wege ins 21. Jahrhundert. Weißbuch*. Luxemburg: Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften.
- Kommission der Europäischen Gemeinschaften. (2000). *Memorandum über Lebenslanges Lernen* (Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen No. SEK(2000) 1832). Brüssel: Kommission der Europäischen Gemeinschaften. Abgerufen von <http://www.bologna-berlin2003.de/pdf/MemorandumDe.pdf>
- Kuckartz, U., Rädiker, S., Ebert, T., & Schehl, J. (2013). *Statistik. Eine verständliche Einführung* (2., überarbeitete Auflage). Wiesbaden: Springer Fachmedien.
- Overwien, B. (2001). Debatten, Begriffsbestimmungen und Forschungsansätze zum informellen Lernen und zum Erfahrungslernen. In *Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales und Frauen. Tagungsband zum Kongreß „Der flexible Mensch“* (S. 359–

376). Berlin: BBJ-Verlag. Abgerufen von https://www.uni-kassel.de/fb05/fileadmin/groups/w_150701/bbj.pdf

Schiersmann, C. (2007). *Berufliche Weiterbildung* (1. Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften | GWV Fachverlage.

Tuijnman, A. (1996). *Lifelong Learning for All. Meeting of the Education Committee at Ministerial Level, 16-17 January 1996*. (OECD, Hrsg.). Paris: Organization for Economic Co-operation and Development.